

Belén Prados Peña
Francisco Liébana Cabanillas
Esmeralda Crespo Almendros
Elena Higuera Castillo
Lucía Porcu
Ana García López

EL SECTOR ARTESANAL ESPAÑOL: TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

*THE SPANISH CRAFT SECTOR:
TRADITION, INNOVATION AND
DIGITAL TRANSFORMATION*

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

eug EDITORIAL
UNIVERSIDAD
DE GRANADA

EL SECTOR ARTESANAL ESPAÑOL: TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

*THE SPANISH CRAFT SECTOR:
TRADITION, INNOVATION AND
DIGITAL TRANSFORMATION*

Autores *Authors*

Belén Prados Peña

Francisco Liébana Cabanillas

Esmeralda Crespo Almendros

Elena Higuera Castillo

Lucía Porcu

Ana García López

Maquetación y diseño *Layout and design*

Ana María Mingorance Paredes

Edita: Editorial Universidad de Granada.

Campus Universitario de Cartuja.

Colegio Máximo, s.n. 18071 Granada

Telfs.: 958 24 39 30 - 958 24 62 20

www.editorial.ugr.es

ISBN: 978-84-338-7619-5

Fotografía de la portada/*Cover photograph*: Virginia Marín (Proceso de creación del prototipo de Cristina Outón & Marien Otero)/*Prototype creation process of Cristina Outón & Marien Otero*).

Las fotografías incluidas en esta publicación han sido cedidas por sus autores, Virginia Marín y Pepe Zapata, y forman parte del material audiovisual generado en el marco de la tercera edición del proyecto ADA¹.

Artesanos, diseñadores y artistas cuya presencia o trabajo aparece en las fotografías (por binomios): Joaquín Araujo & Victoria Fernández-Capel; Cristina Outón & Marien Otero; Damián López e Irene Corbacho & Ana Santiago y Francisco Carrasco; Andrea Piñeiro & Sarah Clair Doyle; Rocío Conesa & Jonathan Taibo; Beatriz Constán & Pilar Rivero; Ana Marcos & Humildad Ríos; María Soto & Flavia Santini.

The photographs included in this publication have been loaned by their authors, Virginia Marín and Pepe Zapata, and form part of the audiovisual material generated within the framework of the third edition of the project.

Craftsmen, designers and artists whose presence or work appears in the photographs (in pairs): Joaquín Araujo & Victoria Fernández-Capel; Cristina Outón & Marien Otero; Damián López and Irene Corbacho & Ana Santiago and Francisco Carrasco; Andrea Piñeiro & Sarah Clair Doyle; Rocío Conesa & Jonathan Taibo; Beatriz Constan & Pilar Rivero; Ana Marcos & Humildad Ríos; María Soto

Agradecimientos

Esta publicación ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del proyecto Marie Skłodowska-Curie RRRE-MAKER², acuerdo de subvención Ref. #101008060.

Agradecimientos a la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la UGR, unidad de investigación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, bajo los auspicios del proyecto RRREMAKER.

Acknowledgements

This publication has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie project RRREMAKER grant agreement Ref. #101008060

Acknowledgements to the Chair of Innovation in Crafts, Design and Contemporary Art of the UGR, research unit of the Vice-Rectorate for Research and Transfer of the University of Granada under the auspices of RRREMAKER project.

¹ADA project. See in: <https://proyectoada.es/>

²Reuse Reduce Recycle AI-based platform for automated and scalable Maker culture in Circular economy. See in: <https://www.rrremaker.com>

ÍNDICE *INDEX*

Español _____ 6-112

English _____ 113-209

ESPAÑOL:

1. Introducción	7
2. La artesanía en España	8
3. La artesanía en Andalucía	12
4. Diagnóstico del sector artesano en España	13
4.1. Perfil sociodemográfico de los encuestados	15
4.1.1. Comercialización de forma tradicional (tienda física, ferias de artesanía, etc.)	24
4.2. Canales de comercialización	35
4.2.1. Comercialización a través de redes sociales: Social Commerce	36
4.2.2. Comercialización a través del móvil	41
4.2.3. Comercialización a través de Marketplace	46
4.2.4. Comparativa entre canales de comercialización	52
5. Principales inconvenientes de las formas de comercialización de artesanía sostenible	54
5.1. Inconvenientes de la comercialización en la tienda física	54
5.2. Inconvenientes de la comercialización online	57
6. Señas de Identidad y Certificaciones	70
7. Nivel de digitalización del sector de la artesanía y formas de pago	78
8. Conocimiento y aprovechamiento de las subvenciones para la digitalización	84
9. Seguimiento de la rentabilidad de los canales de venta	87
10. Las Redes Sociales como canal para la comercialización de productos artesanos	89
11. Intención de invertir en digitalización, acciones de marketing y tecnologías de gestión	97
12. Conclusiones	104
12.1. Contexto general	104
12.2. Diagnóstico del sector artesano en España	105
12.3. Principales inconvenientes de las formas de comercialización de la artesanía sostenible	105
12.4. Digitalización del sector artesano, subvenciones y rentabilidad	107
13. Highlights	110
14. Referencias	209

ENGLISH:

1. Introduction	114
2. Crafts in Spain	115
3. Crafts in Andalusia	118
4. Diagnosis of the crafts sector in Spain	120
4.1. Sociodemographic profile of those surveyed	120
4.1.1. Traditional marketing (physical shop, craft fairs, etc.)	128
4.2. Marketing channels	138
4.2.1. Marketing through social networks: Social Commerce	139
4.2.2. Marketing via mobile phone	145
4.2.3. Marketing through Marketplace	150
4.2.4. Comparison between marketing channels	155
5. Main disadvantages of sustainable crafts marketing methods	157
5.1. Disadvantages of marketing in physical shops	157
5.2. Drawbacks of online marketing	160
6. Signs of indentity and certifications	172
7. Level of digitalisation of the craft sector and methods of payment	178
8. Knowledge and taking advantage of subsidies for digitalisation	184
9. Monitoring the profitability of sales channels	186
10. Social networks as a channel for marketing craft products	187
11. Intention to invest in digitalisation, marketing actions, and management technologies	195
12. Conclusions	202
12.1. General Context	202
12.2. Diagnosis of the craft sector in Spain	203
12.3. Main drawbacks of the ways in which sustainable crafts are commercialised	203
12.4. Digitalisation of the craft sector, subsidies and profitability	205
13. Highlights	207
14. References	209

A glowing lightbulb with a visible filament, mounted on a black, textured base. The base is placed on a piece of rough, natural wood. The background is a plain, light-colored wall.

EL SECTOR ARTESANAL ESPAÑOL:
TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESPAÑOL

1. INTRODUCCIÓN

La artesanía se define como una actividad económica y cultural que abarca la creación de productos realizados a mano o con herramientas tradicionales, a menudo con fines funcionales, decorativos o simbólicos. Según la UNESCO y el World Crafts Council, la artesanía requiere una combinación de habilidad técnica y creatividad, resultando en piezas únicas que reflejan la identidad cultural y patrimonial de una comunidad. En la Unión Europea, la artesanía es considerada un sector clave para preservar los oficios tradicionales, además de ser una fuente de innovación en diseño (WCCE, 2023).

En España, el concepto de artesanía ha evolucionado, integrando tanto técnicas tradicionales como contemporáneas, y expandiéndose a productos de cerámica, cuero, textiles, joyería y alimentación. Según el Ministerio de Cultura y Deporte (2021), la artesanía contribuye significativamente a la economía regional y fomenta la sostenibilidad mediante el uso de materiales locales y la reducción del impacto ambiental. La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte) resalta además el creciente interés en productos artesanales en mercados internacionales.

Los estudios sobre los sistemas de comercialización que se emplean en este sector son muy escasos. Según el último informe de la EOI (2015), el canal de comercialización más frecuente y tradicional en las empresas artesanas es la venta directa a clientes concretos (venta por encargo), ya que es utilizado por el 94,4% del sector. Le siguen, en importancia, la venta directa en el

taller, la venta a minoristas especializados y la venta en tienda propia. El resto de canales tiene una presencia más reducida. La venta online, en cambio, a través de portales especializados es aún minoritaria, pero tiene más peso que la venta a galerías o coleccionistas

A partir de estos planteamientos, esta investigación se enmarca en la actuación 3.6 “Proyecto de Investigación sobre comercialización de la artesanía sostenible” del Plan de Trabajo Anual 2022 del Centro de Referencia Nacional (CRN) de Artesanía y que forma parte de las acciones que se desarrollan a través de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada como aportación del CRN a la misma. Su objetivo principal consiste en conocer la situación actual de la comercialización de los productos artesanos sostenibles en España.

Para ello, se proponen los siguientes objetivos específicos:

1. Contextualizar la situación actual de la comercialización de los productos del colectivo de artesanos español.
2. Analizar la presencia online de los artesanos de España, así como los diferentes canales de venta que estos emplean en la actualidad mediante un análisis cuantitativo.
3. Conocer el nivel de digitalización del colectivo de artesanos español.
4. Realizar una propuesta de valor a partir de los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa ejecutada.

2. LA ARTESANÍA EN ESPAÑA

Según los datos obtenidos en el estudio “The European Market for Crafts” elaborado en el marco del proyecto CRAFTING (WCCE, 2023), cofinanciado por la UE, el tamaño estimado del mercado europeo de la artesanía es de 153 millones de personas, con un valor que supera los 50.000 millones de euros, lo que denota la importancia de este sector para la economía europea.

En el caso español, la importancia del sector de la artesanía se encuentra en retroceso desde hace más de una década, a pesar de las numerosas ventajas que esta actividad proporciona en muy diversos ámbitos, como en el empleo, la sostenibilidad, el turismo, la diversidad, el desarrollo de zonas de la España vaciada, etc. Según el reciente informe de la consultora KPMG (2024), la contribución económica directa en el año 2022 de la artesanía en España se situó en 6.629 millones de euros, implicando un crecimiento del 8,7% con respecto al año 2019. Este sector representa el 0,49% del PIB nacional y al 4,6% del PIB de la industria manufacturera, que supone un retroceso en torno al 6,3% desde el año 2019. Según este informe, “este estancamiento de la actividad artesanal en España también se ve reflejado en el menor número de

empresas dedicadas a estos oficios, que se situó en 2022 en torno a las 63.100 (2% del total del tejido empresarial y un 36,9% de la industria manufacturera). En otras potencias europeas, el número de empresas artesanas es bastante superior (por ejemplo, en Francia se sitúa en más de 120.000)”. La contracción del sector se refleja claramente en las Tablas 1 y 2 donde se destaca el estancamiento del número de empresas y la reducción del número de ocupados.

A pesar de ello, la artesanía en España tiene una relevancia notable en la economía y la cultura del país, y se ha consolidado como un sector que preserva tanto el patrimonio como la identidad cultural. Este sector, que combina tradición e innovación, genera empleo y contribuye a la diversificación económica, especialmente en áreas rurales y urbanas. Según este mismo informe (KPMG, 2024), existen aproximadamente 63.100 empresas artesanales en España, las cuales emplean a más de 208.600 personas. La mayoría de estas empresas son microempresas que dependen en gran medida del mercado nacional y de estrategias de comercialización digital para alcanzar audiencias globales (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2021).

Tabla 1. Número de empresas del total del sector industrial versus sector de la artesanía en España.

	2019	2019 (%)	2022	2022 (%)	Variación Variation 2019-2022
Sector Industrial <i>Industrial sector</i>	3.360	98,13	3.207	98,37	-0,53%
Artesanía <i>Crafts</i>	64	1,87	63	1,63	-1,56%
Total	3.424	100	3.270	100	-4,49%

Fuente: KPMG (2024)

Tabla 2. Número de ocupados del total del sector industrial versus sector de la artesanía en España.

	2019	2019 (%)	2022	2022 (%)	Variación <i>Variation</i> 2019-2022
Sector Industrial <i>Industrial sector</i>	19.967	98,94	20.390	98,98	2,11%
Artesanía <i>Crafts</i>	213	1,06	209	1,01	-1,91%
Total	20.180	100	20.599	100	2,07%

Fuente: KPMG (2024)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022), el sector artesanal representa cerca del 2% del PIB nacional, con una fuerte demanda en ferias, exposiciones y mercados de productos locales. La Cámara de Comercio de España (2021) confirma que la diversificación de canales de venta, especialmente el comercio electrónico, ha facilitado que muchas empresas artesanales lleguen a consumidores internacionales.

Los principales subsectores donde la artesanía manifiesta una especial relevancia dentro del total de la industria son la alimentación y bebida, textil y confección, cuero y calzado, muebles y madera, corcho, cestería y espartería. Por otra parte, subsectores como la industria química o el papel y las artes gráficas se encuentran lejos de sus referentes industriales (véase Figura 1).

Figura 1. Empresas por subsector (miles).

Fuente: KPMG (2022)

De igual manera, la evolución del número de empresas de los mencionados subsectores reduce su importancia a excepción de la alimentación y bebidas, textil y confección e industria química (perfumería y cosmética) que experimentan un leve crecimiento en el período de referencia tal y como se observa en la Figura 2.

De forma adicional, analizando el número de ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación profesional y por tipo

de puesto laboral atendiendo a la Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 2011 (CNO-2011) a nivel de un dígito y empleando el código 7 de Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria), se observan claras diferencias a nivel de género entre hombres y mujeres así como un descenso prolongado desde el año 2011 hasta la actualidad (véase Figura 3).

Figura 2. Evolución de empresas (miles).

Fuente: KPMG (2022)

Figura 3. Evolución de artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria).

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2024).

Fotografía: Virginia Marín. Taller de Cristina Outón.

3. LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA

Si el sector artesano tiene relevancia a nivel nacional, en el caso andaluz su importancia es aún mayor si cabe por sus profundas raíces histórico-culturales y por la calidad artística que han alcanzado buena parte de sus productos. A pesar de ello, analizar el sector es complicado por la escasa información existente.

Según el III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2019), Andalucía es la comunidad autónoma donde el sector artesano tiene un mayor desarrollo en términos económicos, ya que aglutina a unas 7.000 empresas, constituyendo más del 18% de las empresas artesanas españolas y empleando a casi 20.000 personas. Esto supone alrededor del 19% del empleo del sector artesanal a nivel nacional y el 8,7% del empleo industrial.

De acuerdo con la distribución subsectorial de los talleres en Andalucía a partir del IV Plan Integral para el fomento de la artesanía en Andalucía

2023-2026 (2023), utilizando las empresas inscritas en el Registro de Artesanas y Artesanos de Andalucía, en el año 2023 existían en nuestra comunidad autónoma 1.260 empresas artesanas distribuidas. Los principales subsectores al que pertenecen profesionales que han participado en la consulta se encuentran relacionadas con el sector de la cerámica (19,3%), textil (11,1%), piel y cuero (9,9%), madera (9,5%), joyería y bisutería (8,6%), instrumentos musicales (8,6%) o multisectorial, con trabajos que emplean diferentes materiales (16,9%) (véase Tabla 3).

En cuanto a la distribución territorial por provincias recogida en la Tabla 4, se comprueba que la primera provincia en relación al número de empresas de artesanía es Cádiz (291 empresas, lo que supone el 18,8% del total), Córdoba (290 empresas, lo que supone el 18,8% del total) y Granada (242 empresas, lo que supone el 15,6% del total). Estas tres provincias acumulan más

Tabla 3. Distribución de las empresas de artesanía por subsectores de actividad.

	Porcentaje
Cerámica	12,4%
Marroquinería	11,50%
Carpintería	11,00%
Bisutería	5,80%
Modistería	4,80%
Alfarería	4,80%
Joyería	3,40%
Talla de piedra y mármol	2,50%
Escultura	2,40%
Luthier	2,20%
Forja y Herrería	2,10%
TOTAL	100,00%

Fuente: IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2023)

Tabla 4. Distribución provincial de las empresas de artesanía en Andalucía.

	Número de empresas	Porcentaje
Almería	69	4,45%
Cádiz	291	18,77%
Córdoba	290	18,71%
Granada	242	15,61%
Huelva	114	7,35%
Jaén	146	9,42%
Málaga	168	10,84%
Sevilla	230	14,84%
TOTAL	1.550	100,00%

Fuente: III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2019)

de 800 empresas y más del 50% del total de empresas del sector artesanal.

Finalmente, el índice de especialización territorial por provincias, que representa la importancia de cada subsector en relación a cada una de las provincias de la comunidad andaluza, se recoge en la Tabla 5. A la luz de estos resultados, aunque la mayoría de los oficios artesanos se encuentran extendidos por todo el territorio

de Andalucía, es cierto que existe una concentración superior a la media en determinados territorios. Realizando un análisis más detallado, por subsectores y provincias, se observa que la provincia de Almería destaca por su elevada especialización en piedra, mármol y escayola (1,48); en la provincia de Cádiz destacan sus sectores de piel y cuero (7,78), la madera y el corcho (2,84) y el sector textil (2,65); la provincia de Córdoba destaca por la importancia del sector

Tabla 5. Índice de especialización provincial, por subsectores, de las empresas de artesanía en Andalucía.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Arcilla y barro	0,84	1,35	7,87	1,81	0,9	3,1	1,84	2,13
Ceras y aceites	0,26	0	0,65	0,52	0,13	0,58	0,31	0,13
Fibras vegetales, papel y cartón	0,06	0,39	0,39	0,26	0,13	0,13	0,06	0,39
Madera y corcho	0,26	2,84	4,45	2,9	2,65	0,52	0,97	3,23
Materiales preciosos	0,06	0,45	0,45	1,16	0,13	0,65	0,84	1,35
Materiales no preciosos	0,32	1,61	0,32	1,74	0,13	0,13	1,68	0,65
Metales o aleaciones	0	0,26	1,23	0,84	0,26	0,9	0,32	0,39
Piedra, mármol y escayola	1,48	0	0,39	0,19	0,06	0,32	0,19	0,39
Piel y cuero	0,45	7,78	1,87	2,26	1,94	0,39	1,16	1,03
Textil	0,19	2,65	0,65	2,39	0,84	1,48	1,35	3,48
Vidrio	0,06	0,19	0,13	0,45	0,19	0,58	0,97	0,26
Otros/varios	0,45	1,16	0,32	1,1	0	0,65	1,1	1,42

Fuente: III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2019)

de arcilla y barro (7,87) y la madera y el corcho (4,45); la provincia de Granada presenta una distribución por subsectores más homogénea, aunque destacan la madera y el corcho (2,90), el sector de textil (2,39) y el de piel y cuero (2,26); la provincia de Huelva destaca por la madera y el corcho (2,65) y la piel y el cuero (1,94); por su parte la provincia de Jaén está especializada en

el sector de arcilla y barro (3,1); la provincia de Málaga destaca también por el sector de la arcilla y barro (1,84), así como los materiales no preciosos (bisutería) (1,68); y finalmente, la provincia de Sevilla presenta una distribución diversificada de actividades artesanas centradas en el textil (3,48) y la madera y el corcho (3,23).

4. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ARTESANO EN ESPAÑA

4.1. Perfil sociodemográfico de los encuestados

Obtener una imagen completa de la actividad empresarial del sector de la artesanía en España es un desafío debido a la falta de fuentes de información oficiales que proporcionen un censo y un seguimiento de la totalidad de los trabajadores, profesionales y empresas artesanales. A partir de una base de datos de artesanos facilitada por el CRN se distribuyó un cuestionario online obteniendo una tasa de respuesta de 303 artesanos en el primer semestre de 2024, lo que supuso un error del 5,61% siendo considerado adecuado para este tipo de investigaciones.

La distribución de la muestra por Comunidades Autónomas se observa en la Figura 4. En este sentido, se destaca que el 24% de los participantes son de Andalucía, seguidos por el 21% de Galicia. A mayor distancia, le siguen los que son de Castilla La Mancha con un 12%. En cambio, no se tuvieron respuestas ni de Ceuta ni Melilla. Por provincias, cabe destacar Granada con un 9,6% de los participantes seguida por A Coruña con un 9,3% (véase Figura 5).

Figura 4. Participantes por comunidad autónoma.

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Ranking de las 10 principales provincias por participantes.

Fuente: elaboración propia

Los artesanos que han participado en la encuesta llevan trabajando en el sector de la artesanía un promedio de 34,6 años, con un número medio de trabajadores de 7,16. De ellos el 90,42% están dados de alta como autónomos o con su propia empresa (véase Figura 6).

Figura 6. Porcentaje de artesanos dados de alta como autónomos o empresa.

Fuente: elaboración propia

Con respecto al tipo de artesanía que elabora y comercializa, cabe destacar que son los artesanos que trabajan en textil, con un 17,3% seguidos por cerámica y joyería con un 16% y 10,9% respectivamente, los que más han participado en el estudio (véase Figura 7).

Un aspecto a destacar se refiere a que el 82,7% de los encuestados manifiestan que sus productos cuentan con una marca propia como muestra la Figura 8.

A partir de este planteamiento general, se ha realizado un análisis por comunidades. En la Tabla 6 se observa el número de artesanos y el porcentaje sobre el total de los participantes que comercializan sus productos con marca propia. Como puede observarse, entre las comunidades

Figura 7. Tipo de artesanía.

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Productos comercializados con marca.

Fuente: elaboración propia

con mayor número de participantes, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Galicia, Aragón, Andalucía y Comunidad de Madrid, los artesanos comercializan sus trabajos con marca. En cambio, Castilla La Mancha es una de las comunidades donde el porcentaje es menor, donde tan solo un 64% de los artesanos comercializan con marca.

Sin embargo, de los que tienen marca asociada a sus productos, solo un 31,3% tiene la marca registrada y sólo un 42,2% posee alguna certificación de calidad.

Tabla 6. Comercialización con marca propia por comunidad autónoma.

Comunidad autónoma	Marca propia			
	Si	No	Si	No
Cantabria	1	0	100%	0%
País Vasco	4	0	100%	0%
Región de Murcia	3	0	100%	0%
Cataluña	14	1	93%	7%
Comunidad Valenciana	11	1	92%	8%
Islas Canarias	9	1	90%	10%
Galicia	59	8	88%	12%
Aragón	14	2	88%	13%
Andalucía	63	11	85%	15%
Comunidad de Madrid	16	3	84%	16%
Asturias	8	2	80%	20%
Castilla y León	20	5	80%	20%
Navarra	4	1	80%	20%
Islas Baleares	4	2	67%	33%
Castilla La Mancha	25	14	64%	36%
Extremadura	3	2	60%	40%
La Rioja	1	1	50%	50%
Total general	259	54	83%	17%

Fuente: elaboración propia

El análisis por comunidad autónoma muestra diferencias entre comunidades. Destacamos por el bajo número de artesanos con marca registrada, los gallegos (39%), andaluces (33%), catalanes (21%), que destacaban por comercializar con marca. En cambio, los artesanos de Castilla

La Mancha, que eran los que menos comercializaban con marca, de los que tienen marca, el 44% la tienen registrada (véase tabla 7).

Tabla 7. Artesanos con marca registrada por comunidad autónoma.

Comunidad autónoma	Marca registrada	
	Número	Porcentaje
Andalucía	63	33%
Aragón	14	36%
Asturias	8	63%
Cantabria	1	100%
Castilla La Mancha	25	44%
Castilla y León	20	30%
Cataluña	14	21%
Comunidad de Madrid	16	44%
Comunidad Valenciana	11	36%
Extremadura	3	0%
Galicia	59	39%
Islas Baleares	4	75%
Islas Canarias	9	33%
La Rioja	1	100%
Navarra	4	0%
País Vasco	4	75%
Región de Murcia	3	67%

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la certificación de calidad, por comunidad autónoma, la Tabla 8 presenta que la mayoría están por debajo de la media. Destaca, Madrid, con solo el 15,8% con certificación. Por otra parte, Galicia y Cataluña con el 56,7% y el 53% poseen alguna certificación de calidad.

Con respecto a su formación, el 21,4% de los artesanos la han adquirido en “Escuelas de Arte”, seguidas por actividades relacionadas con la

“Formación para el empleo” (7,3%) y un en la facultad de Bellas Artes (5,4%). Destacamos que el 14,1% indican que se han dedicado a la artesanía sin una formación previa. Además, un importante porcentaje, 51,8%, declara otra formación entre la que se encuentran “Diseño de Moda”, “Conservación y Restauración de bienes culturales, Especialidad textil” y otras con menor relevancia (véase Figura 9).

Tabla 8. Artesanos con certificación de calidad por comunidad autónoma.

	Certificación		Certificación
	Si	No	Si
Andalucía	30	44	40,50%
Aragón	4	12	25,00%
Asturias	4	6	40,00%
Cantabria	0	1	0,00%
Castilla La Mancha	12	27	30,80%
Castilla y León	8	17	32,00%
Cataluña	8	7	53,30%
Comunidad de Madrid	3	16	15,80%
Comunidad Valenciana	9	3	75,00%
Extremadura	0	5	0,00%
Galicia	38	29	56,70%
Islas Baleares	4	2	66,70%
Islas Canarias	8	2	80,00%
La Rioja	2		100,00%
Navarra	0	5	0,00%
País Vasco	0	4	0,00%
Región de Murcia	2	1	66,70%
Total general	132	181	42,20%

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Formación del artesano.

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la formación del artesano por comunidad, la Tabla 9 muestra como la formación difiere entre las distintas comunidades. En el caso de haberse formado en Bellas artes, destaca Cataluña con un 20%, seguido por Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid con un 17% y 16% respectivamente. En cambio, los artesanos de Galicia y la Región de Murcia declaran sólo un 3%. Por otro lado, un 80% se han formado en Navarra en Escuelas de Arte, siendo

muy escasos (7%) los artesanos de Cataluña que se forman en estas escuelas. Con respecto a la Formación profesional para el empleo, destaca Islas Baleares, con un 33% y la que menos, con un 5%, Castilla La Mancha.

Con respecto a la formación en negocios, el 70% manifiesta tener dicha formación (véase Figura 10).

Tabla 9. Formación del artesano por comunidad autónoma.

	Bellas Artes	Formación de Escuelas de Arte	Formación Profesional para el Empleo	Otro	Sin formación
Andalucía	5%	12%	7%	64%	12%
Aragón	6%	38%	6%	44%	6%
Asturias	0%	30%	0%	50%	20%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%
Castilla LaMancha	3%	18%	5%	46%	28%
Castilla y León	0%	40%	0%	52%	8%
Cataluña	20%	7%	0%	67%	7%
Comunidad deMadrid	16%	21%	11%	32%	21%
ComunidadValenciana	17%	8%	8%	58%	8%
Extremadura	0%	40%	0%	60%	0%
Galicia	3%	25%	9%	46%	16%
Islas Baleares	0%	0%	33%	50%	17%
Islas Canarias	0%	0%	20%	80%	0%
La Rioja	0%	50%	0%	50%	0%
Navarra	0%	80%	20%	0%	0%
País Vasco	0%	25%	25%	50%	0%
Región de Murcia	0%	33%	0%	33%	33%
Total general	5%	21%	7%	52%	14%

Fuente: elaboración propia

Figura 10. Porcentaje de artesanos con formación en negocios.

Fuente: elaboración propia

Si desglosamos este análisis por comunidades autónomas, se vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes. Como muestra la Tabla 10, la Región de Murcia (100%), Islas Baleares (67%) y Canarias junto con La Rioja (50%) son las que declaran un mayor porcentaje de artesanos con formación en negocios. En cambio, Valencia (17%) y Asturias, Castila y León y Navarra (20%) las que menos formación empresarial declaran.

Tabla 10. Formación en negocios por comunidad autónoma.

	Si	Porcentaje
Andalucía	21	28%
Aragón	4	25%
Asturias	2	20%
Castilla La Mancha	12	31%
Castilla y León	5	20%
Cataluña	6	40%
Comunidad de Madrid	6	32%
Comunidad Valenciana	2	17%
Galicia	21	31%
Islas Baleares	4	67%
Islas Canarias	5	50%
La Rioja	1	50%
Navarra	1	20%
País Vasco	1	25%
Región de Murcia	3	100%
Total general	94	30%

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la comercialización de sus productos, sólo el 38,7% tiene tienda física para llevar a cabo la venta de sus productos (véase Figura 11). En este sentido, la Tabla 11 muestra los artesanos con tienda propia por comunidad autónoma. Como muestra la tabla, los artesanos de Castilla la Mancha (54%), La Rioja (50%), Castilla y León (48%) y Andalucía (45%) son las comunidades con mayor presencia de establecimientos físicos, a diferencia de Cantabria (0%), Madrid (16%) y Valencia e Islas Baleares (17%) que se encuentran en la situación opuesta.

Con respecto a las plataformas de comercio electrónico que conocen los encuestados, la mayoría de ellos conocen más de una. Facebook e Instagram son las plataformas más conocidas por los artesanos con un 88,8% y un 88,5% respectivamente. Le siguen Amazon, Etsy, Correos Marketplace y WhatsApp Business con un 74,4%, 66,5%, 45,7% y 40,3% respectivamente (véase Figura 12).

Por comunidades, las plataformas que tienen un mayor conocimiento también difieren como se muestra en la Tabla 12. Facebook es la plataforma más conocida en general, destacando la Región de Murcia, Baleares, Valencia y Cantabria donde su conocimiento es máximo.

Figura 11. Artesanos con tiendas físicas.

Fuente: elaboración propia

Tabla 11. Artesanos con tienda propia por comunidad autónoma.

	Si	Porcentaje
Andalucía	33	45%
Aragón	6	38%
Asturias	4	40%
Cantabria	0	0%
Castilla La Mancha	21	54%
Castilla y León	12	48%
Cataluña	5	33%
Comunidad de Madrid	3	16%
Comunidad Valenciana	2	17%
Extremadura	1	20%
Galicia	25	37%
Islas Baleares	1	17%
Islas Canarias	3	30%
La Rioja	1	50%
Navarra	2	40%
País Vasco	1	25%
Región de Murcia	1	33%
Total general	121	39%

Fuente: elaboración propia

Instagram también destaca por ser muy conocida en todas las comunidades, especialmente entre los artesanos de la Región de Murcia, Baleares, Cantabria, Cataluña y La Rioja. En el caso de WhatsApp Business, el nivel de conocimiento no es tan alto como en las redes anteriores, destacando las Islas Canarias, Aragón, Islas Baleares y La Rioja. Los resultados anteriores se reducen más aún en el caso de Twitch donde casi la mitad de los artesanos de las comunidades la desconocen y tan solo el País Vasco destaca

con un 25% de conocimiento entre sus artesanos. Por otra parte, respecto a las plataformas de venta, Correos Marketplace tiene un nivel de conocimiento por debajo de la media y tan solo Canarias, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid destacan por su nivel de conocimiento. Finalmente, Amazon sí es ampliamente conocido por todos los artesanos independientemente de su comunidad, aunque destacan nuevamente la Región de Murcia, País Vasco y Cantabria por encima del resto.

Figura 12. Plataformas de comercio electrónico conocida por los artesanos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 12. Plataformas conocidas por comunidad autónoma.

	Etsy	Whatsapp Business	Facebook	Instagram	Twitch	Mobile	Correos Marketplace	Amazon
Andalucía	64%	34%	91%	88%	7%	3%	31%	65%
Aragón	81%	56%	81%	88%	0%	6%	69%	69%
Asturias	80%	40%	70%	70%	0%	20%	60%	70%
Cantabria	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
Castilla-La Mancha	41%	41%	90%	85%	10%	3%	38%	72%
Castilla y León	68%	40%	96%	92%	8%	0%	64%	92%
Cataluña	80%	27%	80%	100%	13%	7%	27%	60%
Comunidad Madrid	79%	32%	84%	89%	5%	5%	58%	95%
Comunidad Valenciana	50%	25%	100%	83%	0%	8%	50%	83%
Extremadura	60%	40%	80%	60%	0%	0%	60%	80%
Galicia	73%	48%	94%	93%	15%	6%	51%	72%
Islas Baleares	50%	50%	100%	100%	17%	0%	50%	83%
Islas Canarias	70%	70%	80%	90%	0%	20%	70%	90%
La Rioja	50%	50%	50%	100%	0%	0%	50%	50%
Navarra	60%	20%	80%	80%	0%	0%	20%	80%
País Vasco	100%	50%	50%	75%	25%	0%	25%	100%
Región de Murcia	100%	33%	100%	100%	0%	0%	33%	100%
Total general	66%	40%	89%	0%	8%	5%	46%	74%

Fuente: elaboración propia

4.1.1. Comercialización de forma tradicional (tienda física, ferias de artesanía, etc.)

Con respecto a la comercialización de los productos artesanos de forma tradicional, se plantean varias cuestiones. En primer lugar, se observa que el 33,9% está totalmente de acuerdo que la venta del producto artesano requiere de un contacto personal para su comercialización,

mientras que tan solo el 3,5% está totalmente en desacuerdo (véase Figura 13).

Si analizamos si el contacto personal influye en la comercialización de los productos artesanos de forma tradicional por comunidad autónoma,

Figura 13. Contacto personal en la venta del producto artesano.

Fuente: elaboración propia

se observa que los artesanos de La Rioja (100%), Extremadura (80%), País Vasco (75%) y Murcia (67%) están totalmente en acuerdo, a diferencia de los artesanos de Murcia (33%) y Navarra (20%) que aun estando en desacuerdo presentan porcentajes relativamente bajos en sus respuestas agrupadas (véase tabla 13).

En relación a si la experiencia de compra personal no es comparable con la online, la Figura 14 muestra que el 28,8% está totalmente de acuerdo con esta posibilidad de venta, frente al 3,2% que no lo está. Es importante destacar

que el 78,3% muestra cierto grado de acuerdo con dicha afirmación (algo, muy y totalmente de acuerdo).

Si comparamos la experiencia de compra personal sobre la experiencia online por comunidad autónoma, se observa que los artesanos de la mayoría de las comunidades están totalmente de acuerdo en que la experiencia de compra personal es más favorable que la experiencia online, destacando los artesanos de País Vasco, La Rioja e Islas Canarias con un 50% en todos los casos (véase tabla 14).

Tabla 13. Contacto personal en la venta del producto artesano por comunidad autónoma.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	3%	0%	4%	14%	22%	27%	31%
Aragón	0%	6%	13%	6%	6%	44%	25%
Asturias	10%	0%	0%	30%	10%	20%	30%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla LaMancha	3%	0%	8%	5%	10%	28%	46%
Castilla y León	0%	0%	4%	12%	16%	32%	36%
Cataluña	7%	0%	0%	13%	33%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	5%	0%	0%	5%	58%	26%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	17%	25%	25%	8%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	20%	0%	80%
Galicia	1%	0%	7%	12%	12%	31%	36%
Islas Baleares	0%	0%	0%	0%	50%	17%	33%
Islas Canarias	0%	0%	0%	20%	0%	40%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	0%	25%	75%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
Total general	4%	1%	5%	11%	15%	31%	34%

Fuente: elaboración propia

Figura 14. Experiencia de compra personal comparada con la online.

Fuente: elaboración propia

Tabla 14. Experiencia de compra personal comparada con la online por comunidad autónoma.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	3%	3%	4%	15%	30%	24%	22%
Aragón	6%	13%	0%	6%	19%	44%	13%
Asturias	10%	20%	10%	10%	0%	20%	30%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	5%	5%	5%	5%	15%	21%	44%
Castilla y León	8%	0%	8%	8%	20%	40%	16%
Cataluña	0%	7%	7%	7%	13%	60%	7%
Comunidad de Madrid	0%	5%	11%	11%	21%	37%	16%
Comunidad Valenciana	0%	0%	17%	17%	25%	33%	8%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%
Galicia	1%	4%	3%	9%	12%	28%	42%
Islas Baleares	0%	0%	17%	0%	33%	17%	33%
Islas Canarias	0%	0%	0%	0%	10%	40%	50%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Navarra	20%	0%	0%	0%	20%	20%	40%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%
Región de Murcia	0%	0%	33%	0%	0%	33%	33%
Total general	3%	4%	5%	9%	19%	31%	29%

Fuente: elaboración propia

Relacionado con la compra personal, se evaluó también la ubicación de las ferias y mercados. En este sentido este factor es considerado muy importante para la comercialización de la artesanía. El 22,7% están totalmente de acuerdo con esta importancia frente al 4,2 que no están nada de acuerdo. El 66,1% están algo de acuerdo con su importancia (algo, muy y totalmente de acuerdo) (véase Figura 15).

El análisis de la importancia de la ubicación por comunidad autónoma, muestra diferentes opiniones. Si bien es cierto que los artesanos de todas las comunidades a excepción de los de la Comunidad Valenciana, Cantabria y La Rioja consideran que la ubicación de los mercadillos y ferias es muy importante, las comunidades que

valoran con una mejor puntuación esta relación con los clientes son el País Vasco (75%), Madrid (42%) y Navarra (40%) (véase Tabla 15).

Para los artesanos la comercialización en ferias y mercados suele ser un buen espacio para dar a conocer los productos artesanos a más personas para un 23% de los artesanos. Además, casi el 50% (49,5%) están muy y totalmente de acuerdo; alcanzándose el 69,3% si se incluye el algo de acuerdo. En cambio, solo en 4,79% están en total desacuerdo y solo un 16,1% están en desacuerdo (algo, muy y totalmente en desacuerdo) (véase Figura 16).

Figura 15. Importancia de la ubicación.

Fuente: elaboración propia

Tabla 15. Importancia de la ubicación por comunidad autónoma.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	7%	8%	14%	14%	26%	15%	18%
Aragón	0%	0%	19%	19%	25%	19%	19%
Asturias	0%	20%	20%	10%	10%	20%	20%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	0%	13%	10%	13%	38%	23%
Castilla y León	4%	0%	24%	16%	20%	28%	8%
Cataluña	0%	0%	13%	40%	13%	13%	20%
Comunidad de Madrid	0%	5%	5%	5%	11%	32%	42%
Comunidad Valenciana	8%	0%	25%	17%	42%	8%	0%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	40%	40%	20%
Galicia	3%	1%	7%	15%	27%	18%	28%
Islas Baleares	0%	0%	17%	33%	0%	17%	33%
Islas Canarias	10%	0%	0%	10%	30%	20%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%
Navarra	20%	0%	0%	0%	0%	40%	40%
País Vasco	25%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
Total general	4%	3%	12%	14%	21%	22%	23%

Fuente: elaboración propia

Figura 16. Comercialización en ferias y mercados suele ser un buen espacio para dar a conocer los productos artesanos a más personas.

Fuente: elaboración propia

Si analizamos si la comercialización en ferias y mercados es un buen espacio para dar a conocer los productos artesanos a más personas por comunidad autónoma, se observa que las comunidades que mejor valoran este aspecto de la venta son Extremadura (60%), Navarra (40%), Islas Canarias (37%) y Galicia (36%). En el extremo opuesto destacamos Navarra (17%), Valencia (17%) e Islas Canarias (10%) (véase tabla 16).

Con respecto a si las ferias y mercados permiten llegar a público que no se podría llegar de otra forma, el 23,3% están totalmente de acuerdo frente al 5,1% que están totalmente en desacuerdo. Son mayoritarios (66,5%) los que están algo de acuerdo con esta afirmación (véase Figura 17).

Con respecto a si las ferias y mercados permiten llegar a público que no se podría llegar de otra

forma, existen diferencias por comunidades autónomas. En este sentido, Murcia (67%) y País Vasco (50%) son las comunidades que mejor valoran esta forma de interacción con los clientes frente a Navarra (20%) e Islas Canarias (10%) que se encuentran en el extremo opuesto (véase Tabla 17).

En relación a si el producto artesano requiere de la inspección visual y táctil para su venta, el 24,3% está totalmente de acuerdo, alcanzándose el 77% si tenemos en cuenta los artesanos que están algo, muy y totalmente de acuerdo. En cambio, solo el 2,9% está totalmente en desacuerdo (véase Figura 18).

Tabla 16. Comercialización en ferias y mercados suele ser un buen espacio para dar a conocer los productos artesanos a más personas por comunidad autónoma.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	8%	7%	9%	15%	27%	20%	14%
Aragón	0%	6%	13%	19%	25%	13%	25%
Asturias	0%	10%	10%	10%	40%	30%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	5%	13%	13%	15%	26%	26%
Castilla y León	4%	0%	8%	20%	28%	36%	4%
Cataluña	0%	13%	7%	13%	33%	20%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	0%	11%	5%	42%	37%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	8%	17%	42%	8%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	40%	0%	60%
Galicia	3%	3%	4%	13%	12%	28%	36%
Islas Baleares	0%	0%	17%	17%	33%	0%	33%
Islas Canarias	10%	0%	0%	10%	0%	40%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%
Navarra	20%	0%	0%	0%	0%	40%	40%
País Vasco	0%	0%	25%	0%	25%	25%	25%
Región de Murcia	0%	0%	0%	33%	0%	33%	33%
Total general	5%	4%	8%	14%	20%	27%	23%

Fuente: elaboración propia

Figura 17. Ferias y mercados permiten llegar a público que no se podría llegar de otra forma.

Fuente: elaboración propia

Tabla 17. Ferias y mercados permiten llegar a público que no se podría llegar de otra forma por comunidad autónoma.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	9%	7%	11%	15%	26%	20%	12%
Aragón	6%	6%	6%	19%	19%	19%	25%
Asturias	0%	20%	0%	10%	10%	50%	10%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	3%	18%	21%	8%	21%	28%
Castilla y León	8%	0%	8%	16%	24%	40%	4%
Cataluña	0%	13%	20%	7%	13%	33%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	16%	11%	11%	26%	32%
Comunidad Valenciana	8%	0%	33%	8%	17%	17%	17%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%
Galicia	1%	4%	1%	16%	19%	21%	36%
Islas Baleares	0%	0%	17%	17%	33%	0%	33%
Islas Canarias	10%	0%	0%	0%	30%	20%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%
Total general	5%	5%	10%	14%	19%	24%	23%

Fuente: elaboración propia

Figura 18. Necesidad de una inspección visual y táctil para la venta del producto artesano.

Fuente: elaboración propia

En relación a si el producto artesano requiere de la inspección visual y táctil para su venta, el 24,3% está totalmente de acuerdo, alcanzándose el 77% si tenemos en cuenta los artesanos que están algo, muy y totalmente de acuerdo. En cambio, solo el 2,9% está totalmente en desacuerdo (véase Tabla 18).

Con respecto a si la mejor forma de comercialización del producto artesano es la presencial por la necesidad de tocarlo y verlo, el 19,8% están totalmente de acuerdo y solo el 3,8% están totalmente en desacuerdo. Casi el 70% (68,7%) están algo, muy o totalmente de acuerdo (véase Figura 19).

Analizando si la presencialidad es la mejor forma de venta por la necesidad de ver y tocar el producto artesano antes de su compra, por co-

munidad autónoma, se observa que las comunidades que valoran más favorablemente esta relación son Murcia (67%), La Rioja (50%) e Islas Baleares (50%), frente a Navarra (20%), Castilla La Mancha (8%) y Valencia (8%) que lo valoran de forma negativa si bien es cierto que con una puntuación reducida (véase Tabla 19).

Con respecto a si la complejidad del envío del producto artesano, no parece ser una razón clara que, para considerar mejor la comercialización presencial, por parte de los artesanos pues el 17,6 % de ellos están totalmente en desacuerdo y solo el 9,6% están totalmente de acuerdo. Son más los que están algo, muy y totalmente en desacuerdo (46,7%) de los que están algo, muy y totalmente de acuerdo (35,8%) (véase Figura 20).

Tabla 18. Necesidad de una inspección visual y táctil para la venta del producto artesano.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	3%	1%	7%	14%	28%	26%	22%
Aragón	0%	6%	13%	6%	25%	31%	19%
Asturias	10%	10%	0%	10%	10%	30%	30%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Castilla La Mancha	5%	5%	5%	0%	26%	23%	36%
Castilla y León	4%	0%	12%	16%	24%	36%	8%
Cataluña	0%	0%	7%	20%	27%	33%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	0%	16%	21%	47%	11%
Comunidad Valenciana	8%	8%	17%	25%	17%	8%	17%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%
Galicia	0%	3%	7%	12%	24%	22%	31%
Islas Baleares	0%	0%	17%	0%	17%	50%	17%
Islas Canarias	0%	0%	0%	0%	20%	50%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	0%	75%	25%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%
Total general	3%	3%	7%	11%	23%	29%	24%

Fuente: elaboración propia

Figura 19. Presencialidad como mejor forma de venta por la necesidad de ver y tocar el producto artesano antes de su compra.

Fuente: elaboración propia

Tabla 19. Presencialidad como mejor forma de venta por la necesidad de ver y tocar el producto artesano antes de su compra.

	Muy mala	2	3	4	5	6	Muy buena
Andalucía	4%	0%	12%	20%	26%	27%	11%
Aragón	0%	6%	13%	13%	31%	13%	25%
Asturias	0%	20%	0%	20%	30%	10%	20%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Castilla La Mancha	8%	8%	5%	5%	23%	18%	33%
Castilla y León	4%	8%	8%	20%	20%	32%	8%
Cataluña	0%	0%	7%	27%	13%	33%	20%
Comunidad de Madrid	5%	0%	5%	11%	21%	47%	11%
Comunidad Valenciana	8%	17%	8%	25%	17%	17%	8%
Extremadura	0%	20%	0%	20%	0%	20%	40%
Galicia	3%	1%	16%	9%	25%	21%	24%
Islas Baleares	0%	0%	17%	0%	33%	0%	50%
Islas Canarias	0%	0%	0%	10%	10%	60%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
Pais Vasco	0%	0%	0%	0%	25%	75%	0%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%
Total general	4%	4%	10%	14%	23%	26%	20%

Fuente: elaboración propia

Figura 20. El papel de la complejidad del envío del producto artesano como facilitador de la comercialización presencial.

Fuente: elaboración propia

Si analizamos si la complejidad del envío del producto artesano es un facilitador de la comercialización presencial, se observa que hay muchas diferencias en la valoración de esta cuestión, de forma que La Rioja (50%), Murcia (33%), Asturias

(20%) y Asturias (20%) lo consideran un elemento determinante y otras como Cantabria (100%), Extremadura (40%) y Navarra (40%) presentan una opinión opuesta (véase Tabla 20).

Tabla 20. Complejidad del envío del producto artesano facilitador de la comercialización presencial por comunidad autónoma.

	Totalmente en desacuerdo	2	3	4	5	6	Totalmente de acuerdo
Andalucía	19%	11%	15%	22%	16%	9%	8%
Aragón	19%	19%	25%	6%	13%	6%	13%
Asturias	20%	10%	30%	10%	0%	10%	20%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	10%	15%	13%	23%	13%	15%
Castilla y León	16%	16%	8%	12%	16%	16%	16%
Cataluña	7%	20%	27%	20%	20%	7%	0%
Comunidad de Madrid	11%	21%	0%	21%	21%	21%	5%
Comunidad Valenciana	25%	42%	17%	8%	0%	8%	0%
Extremadura	40%	20%	0%	20%	0%	0%	20%
Galicia	22%	9%	18%	21%	12%	10%	7%
Islas Baleares	17%	0%	33%	0%	0%	50%	0%
Islas Canarias	0%	0%	10%	30%	30%	20%	10%
La Rioja	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%
Navarra	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
País Vasco	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%
Región de Murcia	0%	0%	0%	33%	33%	0%	33%
Total general	18%	13%	16%	18%	15%	12%	10%

Fuente: elaboración propia

Fotografía: Pepe Zapata. Prototipo de Benalúa jewelry y Joaquín Araujo.

4.2. Canales de comercialización

Respecto a los canales de comercialización, la mayoría de los artesanos encuestados declaran que sus ventas son presenciales. Respecto a las plataformas online, es Instagram la más usada con un 64,2%, seguida por Facebook con un 52,1%. Muy por debajo éstas se encuentran otras como WhatsApp Business y Etsy con un 16,2% y 10,2% respectivamente. En menor medida, con porcentajes muy similares se encuentran Correos Marketplace y Amazon con un 6,7% y 6,1% respectivamente (véase Figura 21).

En relación con los canales de comercialización por comunidades autónomas descritos en la

Tabla 21, se confirma la existencia de diferencias entre comunidades en función de la plataforma utilizada para comercializar sus productos. Por ejemplo, siendo la venta presencial mayoritaria en todas las comunidades a excepción de la Comunidad Valencia, que solo la utilizan el 50% de los artesanos, en el resto de casos es Instagram la red social más empleada seguida de Facebook. A pesar de ello algunas comunidades manifiestan un escaso uso de plataformas de venta para comercializar sus productos.

Figura 21. Canales de comercialización utilizada por los artesanos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 21. Canales de comercialización utilizadas por comunidades autónomas.

	Presencial	Etsy	Whatsapp Business	Facebook	Instagram	Correos Marketplace	Amazon
Andalucía	82%	7%	16%	58%	69%	3%	1%
Aragón	94%	19%	19%	38%	69%	6%	6%
Asturias	90%	10%	0%	30%	40%	10%	10%
Castilla La Mancha	72%	10%	26%	62%	56%	13%	3%
Castilla y León	84%	8%	16%	56%	64%	12%	8%
Cataluña	80%	13%	20%	33%	67%	0%	13%
Comunidad de Madrid	95%	11%	5%	37%	58%	5%	0%
Comunidad Valenciana	50%	8%	0%	58%	83%	17%	25%
Extremadura	100%	20%	40%	60%	60%	0%	20%
Galicia	88%	13%	13%	57%	64%	4%	7%
Islas Baleares	67%	0%	0%	33%	67%	0%	0%
Islas Canarias	100%	10%	30%	40%	60%	20%	10%
La Rioja	100%	0%	0%	0%	50%	0%	0%
Navarra	100%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
País Vasco	100%	25%	50%	50%	75%	0%	0%
Total general	84%	10%	16%	52%	64%	7%	6%

Fuente: elaboración propia

4.2.1. Comercialización a través de redes sociales: Social Commerce

En este mismo sentido, la mayoría de los artesanos consideran que el uso de las redes sociales para comercializar sus productos (Social Commerce) es una idea acertada o muy acertada (55%), siendo tan solo considerada por el 6,4%

una idea muy mala. Esta valoración general pone de manifiesto la importancia que este tipo de canales supone para el colectivo de autónomos español (véase Figura 22).

Figura 22. Opinión sobre la idoneidad de usar Social Commerce.

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la idoneidad de usar las plataformas anteriores de Social Commerce, existen diferencias entre las comunidades autónomas. Así, las comunidades que mejor valoran esta iniciativa son Islas Baleares (50%), Canarias (40%) y Castilla Y León (32%), y en sentido contrario, Cantabria (100%), Asturias (20%), Extremadura (20%) y Navarra (20%) son las más negativas a su uso (véase Tabla 22).

Preferencia (gusto) por usar Social Commerce

Con respecto a su preferencia (gusto) hacia este tipo de plataformas de Social Commerce, a más de la mitad de los artesanos (50,1%) valoran de forma positiva o muy positiva su preferencia y tan solo al 5,1% del total no les parece una idea acertada (véase Figura 23).

Tabla 22. Opinión de los artesanos sobre la idoneidad de usar Social Commerce por comunidades autónomas.

	Muy mala idea	2	3	4	5	6	Muy buena idea
Andalucía	3%	3%	9%	30%	18%	18%	20%
Aragón	6%	13%	19%	6%	25%	6%	25%
Asturias	20%	0%	10%	30%	0%	20%	20%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	3%	5%	23%	28%	3%	31%
Castilla y León	4%	12%	16%	12%	4%	20%	32%
Cataluña	0%	7%	0%	27%	7%	47%	13%
Comunidad de Madrid	11%	5%	16%	26%	32%	5%	5%
Comunidad Valenciana	0%	17%	17%	17%	8%	17%	25%
Extremadura	20%	0%	0%	40%	0%	20%	20%
Galicia	6%	9%	12%	21%	21%	19%	12%
Islas Baleares	17%	0%	0%	17%	17%	0%	50%
Islas Canarias	10%	0%	10%	0%	10%	30%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	0%	0%	33%	33%	0%	33%	0%
Total general	6%	6%	11%	22%	18%	17%	21%

Fuente: elaboración propia

Figura 23. Opinión sobre la preferencia (gusto) por usar Social Commerce (No me gusta nada, me gusta mucho).

Fuente: elaboración propia

Si analizamos la opinión sobre la preferencia (gusto) por usar las plataformas de Social Commerce por comunidad autónoma, la Tabla 23 muestra ciertas desigualdades por comunidad autónoma. Así, comunidades como Islas Baleares (50%), Islas Canarias (30%) y País vasco (25) destacan por sus manifestaciones positivas en las preferencias de uso y comunidades como Cantabria (100%), Navarra (20%), Asturias (20%) y Extremadura (20%) consideran una opinión contraria en preferencias de uso.

Este nivel de preferencias, se correlaciona con la posibilidad de emplear las plataformas de Social Commerce para comercializar los productos de los artesanos. En este caso el 54% del total de

entrevistados destacan como positivo o muy positivo la posibilidad de emplear estas plataformas en sus ventas y tan solo el 3,8% como una experiencia de venta negativa (véase Figura 24).

Nuevamente se observan diferencias en las valoraciones por comunidades autónomas, replicando casi en todas las valoraciones las cuestiones anteriores. En esta ocasión las comunidades que mejor valoran la posibilidad de vender en redes sociales son Islas Baleares (50%), Islas Canarias (40%), Castilla y León (28%) y País Vasco (25%). En cambio, Navarra (20%), Extremadura (20%) y Asturias (20%) son las que peor valoran esta posibilidad (véase Tabla 24).

Tabla 23. Opinión sobre la preferencia (gusto) por usar Social Commerce por comunidad autónoma.

	No me gusta nada	2	3	4	5	6	Me gusta mucho
Andalucía	0%	8%	8%	36%	19%	18%	11%
Aragón	13%	6%	0%	25%	38%	0%	19%
Asturias	20%	10%	0%	40%	20%	10%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	3%	13%	28%	26%	5%	18%
Castilla y León	4%	4%	20%	16%	8%	24%	24%
Cataluña	0%	0%	13%	20%	27%	33%	7%
Comunidad de Madrid	5%	5%	5%	42%	32%	0%	11%
Comunidad Valenciana	0%	0%	25%	33%	17%	8%	17%
Extremadura	20%	0%	0%	40%	20%	20%	0%
Galicia	4%	7%	13%	21%	22%	24%	7%
Islas Baleares	17%	0%	0%	17%	17%	0%	50%
Islas Canarias	0%	0%	10%	30%	20%	10%	30%
La Rioja	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	0%	0%	67%	0%	33%	0%	0%
Total general	5%	5%	11%	28%	21%	15%	13%

Fuente: elaboración propia

Figura 24. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de redes sociales (Positiva/negativa).

Fuente: elaboración propia

Tabla 24. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de redes sociales (Positiva / Negativa) por comunidad autónoma.

	Negativa	2	3	4	5	6	Positiva
Andalucía	0%	1%	12%	31%	16%	23%	16%
Aragón	6%	13%	0%	25%	25%	13%	19%
Asturias	20%	0%	0%	50%	10%	20%	0%
Cantabria	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	5%	3%	13%	31%	21%	8%	21%
Castilla y León	0%	0%	16%	24%	8%	24%	28%
Cataluña	0%	7%	0%	33%	13%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	11%	11%	32%	26%	5%	11%
Comunidad Valenciana	0%	0%	25%	0%	33%	25%	17%
Extremadura	20%	0%	0%	20%	20%	20%	20%
Galicia	4%	6%	15%	21%	16%	28%	9%
Islas Baleares	17%	0%	0%	17%	17%	0%	50%
Islas Canarias	0%	0%	10%	30%	10%	10%	40%
La Rioja	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	0%	33%	33%	0%	33%	0%	0%
Total general	4%	4%	12%	26%	18%	20%	16%

Fuente: elaboración propia

Esta posibilidad de venta en redes sociales es considerada por el 60,3% como una decisión

muy inteligente o inteligente, frente al 2,9% que lo consideran nada inteligente (véase Figura 25).

Figura 25. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de redes sociales (Nada inteligente/ Muy inteligente).

Fuente: elaboración propia

La Tabla 25 muestra las diferencias de opinión entre los artesanos sobre si es inteligente o no existente entre comunidades autónomas. Así comunidades como Navarra (40%), Islas Canarias (40%), Murcia, (33%), Islas Baleares (33%) y

Castilla y León (32%) valoran esta decisión como muy inteligente y otras como Navarra (20%), Extremadura (20%), Islas Baleares (17%) y Asturias (10%) como nada inteligente.

Tabla 25. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de redes sociales (Nada inteligente / Muy inteligente) por comunidad autónoma.

	Nada inteligente	2	3	4	5	6	Muy inteligente
Andalucía	0%	3%	8%	30%	14%	24%	22%
Aragón	0%	0%	19%	25%	31%	6%	19%
Asturias	10%	0%	10%	40%	10%	30%	0%
Cantabria	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	5%	0%	13%	28%	23%	8%	23%
Castilla y León	0%	4%	20%	16%	8%	20%	32%
Cataluña	0%	7%	0%	27%	20%	33%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	5%	21%	37%	21%	11%
Comunidad Valenciana	0%	0%	17%	8%	17%	33%	25%
Extremadura	20%	0%	0%	20%	20%	20%	20%
Galicia	3%	7%	9%	21%	19%	27%	13%
Islas Baleares	17%	0%	0%	0%	33%	17%	33%
Islas Canarias	0%	0%	0%	20%	20%	20%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	0%	40%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	0%	50%	25%
Región de Murcia	0%	33%	33%	0%	0%	0%	33%
Total general	3%	4%	10%	23%	19%	21%	20%

Fuente: elaboración propia

Fotografía: Pepe Zapata. Taller de Annie's Fingers.

4.2.2. Comercialización a través del móvil

Con respecto a la comercialización a través del teléfono móvil, el 48,3% lo consideran buena o muy buena idea, siendo considerada tan sólo

por el 9,6% como una mala idea (véase Figura 26).

Figura 26. Opinión sobre la idoneidad de usar el móvil para la comercialización de los productos artesanos.

Fuente: elaboración propia

Si analizamos la opinión sobre la idoneidad de usar el móvil para la comercialización de los productos artesanos por comunidad autónoma, se observa como para País Vasco (50%), Islas Canarias (40%), Castilla y León (36%) e Islas Balea-

res (33%) es una idea muy buena y en cambio para Cantabria (100%), Región de Murcia (33%) y Madrid (21%) como una idea muy mala (véase Tabla 26).

Tabla 26. Opinión sobre la idoneidad de usar el móvil para la comercialización de los productos artesanos por comunidad autónoma.

	Muy mala	2	3	4	5	6	Muy buena
Andalucía	8%	9%	15%	24%	11%	16%	18%
Aragón	6%	13%	6%	0%	25%	25%	25%
Asturias	20%	0%	20%	30%	0%	20%	10%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	5%	8%	33%	15%	13%	18%
Castilla y León	12%	4%	12%	12%	8%	16%	36%
Cataluña	7%	27%	0%	33%	13%	7%	13%
Comunidad de Madrid	21%	11%	5%	16%	16%	26%	5%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	17%	25%	17%	17%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	20%	20%	0%
Galicia	6%	18%	15%	15%	21%	13%	12%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	10%	0%	40%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%
Región de Murcia	33%	0%	33%	0%	0%	33%	0%
Total general	10%	10%	11%	21%	14%	17%	18%

Fuente: elaboración propia

Un 12,5% de los encuestados manifiesta que no le gusta nada la idea de comercializar sus productos a través de móvil, frente al 43,5% que les gusta mucho o bastante. Resulta interesante destacar que el 23% del total de encuestados manifiestan una valoración neutra ante esta cuestión (véase Figura 27).

Si analizamos la preferencia por el uso del móvil para comercializar los productos artesanos por comunidad autónoma, se observa que comunidades como Islas Baleares (17%), País Vasco (25%) y Castilla y León (24%) manifiestan cierta predilección sobre este método de comercialización y otras como Cantabria (100%), Murcia (33%), Madrid (32%) y Asturias (32%) declaran lo opuesto ante esta cuestión (véase Tabla 27).

Para el 44,4% la comercialización de sus productos a través del móvil es positivo o bastante positivo, mientras que para el 9,6% es negativo (véase Figura 28).

Si analizamos los resultados obtenidos sobre si la idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil es positiva o negativa, por comunidad autónoma, se observa que los artesanos de Islas Baleares (33%), Islas canarias (30%), Castilla y León (28%) y País Vasco (25%) claramente una idea positiva a diferencia de otras comunidades como Cantabria (100%), Murcia (33%), Madrid (21%), Navarra (20%) y Asturias (20%) que lo consideran negativo (véase Tabla 28).

Figura 27. Opinión sobre la preferencia (gusto) por usar el móvil para la comercialización de los productos artesanos (No me gusta nada, me gusta mucho).

Fuente: elaboración propia

Tabla 27. Opinión sobre la preferencia (gusto) por usar el móvil para la comercialización de los productos artesanos.

	No me gusta nada	2	3	4	5	6	Me gusta mucho
Andalucía	12%	9%	14%	27%	11%	16%	11%
Aragón	6%	13%	6%	19%	31%	13%	13%
Asturias	30%	0%	0%	40%	10%	20%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	5%	10%	28%	23%	10%	13%
Castilla y León	12%	8%	12%	20%	4%	20%	24%
Cataluña	7%	27%	13%	27%	13%	7%	7%
Comunidad de Madrid	32%	0%	5%	16%	16%	26%	5%
Comunidad Valenciana	25%	0%	8%	25%	17%	17%	8%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	0%	40%	0%
Galicia	7%	19%	15%	16%	22%	10%	9%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	10%	20%	40%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	33%	33%	0%
Total general	12%	10%	11%	23%	16%	16%	12%

Fuente: elaboración propia

Figura 28. Idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil (Positiva/negativa).

Fuente: elaboración propia

Tabla 28. Idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil (Positiva/negativa) por comunidad autónoma.

	Negativa	2	3	4	5	6	Positiva
Andalucía	5%	8%	16%	34%	11%	12%	14%
Aragón	6%	6%	13%	13%	31%	19%	13%
Asturias	20%	10%	0%	40%	10%	20%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	3%	3%	36%	21%	10%	18%
Castilla y León	12%	0%	12%	28%	0%	20%	28%
Cataluña	7%	20%	7%	40%	7%	7%	13%
Comunidad de Madrid	21%	5%	11%	11%	16%	26%	11%
Comunidad Valenciana	17%	0%	0%	42%	17%	8%	17%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	20%	20%	0%
Galicia	7%	15%	16%	16%	24%	15%	6%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	20%	20%	20%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	67%	0%	0%
Total general	10%	8%	11%	27%	16%	15%	14%

Fuente: elaboración propia

El 47,2% del total de artesanos consideran que comercializar sus productos a través del móvil es una idea muy inteligente o inteligente, frente al 8,6% que la consideran nada inteligente (véase Figura 29).

Si analizamos si la idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil es inteli-

gente o no, se observa que Islas Baleares (33%), Islas Canarias (30%), Castilla y León (28%) y País Vasco (25%) consideran claramente que es una idea muy inteligente, mientras que nuevamente Cantabria (100%), Murcia (33%), Madrid (21%) y Navarra (20%) la consideran una idea nada inteligente (véase Tabla 29).

Figura 29. Idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil (Nada inteligente / Muy inteligente).

Fuente: elaboración propia

Tabla 29. Idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil (Nada inteligente/ Muy inteligente) por comunidad autónoma.

	Nada inteligente	2	3	4	5	6	Muy inteligente
Andalucía	5%	8%	12%	28%	12%	18%	16%
Aragón	6%	6%	13%	6%	25%	25%	19%
Asturias	10%	0%	10%	50%	20%	10%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	5%	5%	33%	21%	13%	15%
Castilla y León	12%	4%	16%	20%	0%	20%	28%
Cataluña	0%	27%	7%	33%	13%	13%	7%
Comunidad de Madrid	21%	5%	5%	21%	16%	26%	5%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	33%	8%	25%	8%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	0%	40%	0%
Galicia	7%	18%	13%	16%	21%	16%	7%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	10%	10%	40%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	67%	0%	0%
Total general	9%	9%	11%	25%	15%	19%	14%

Fuente: elaboración propia

4.2.3. Comercialización a través de Marketplace

La comercialización a través de Marketplace es considerada por el 40,3% como muy buena o buena a diferencia del 9,9% que lo consideran muy mala (véase Figura 30).

Si analizamos la opinión sobre la idoneidad de usar un Marketplace para la comercialización de los productos artesanos, se observan nuevamente diferencias en las valoraciones de los encuestados. En este sentido para los artesanos de comunidades como Baleares (33%), Canarias (30%) y Castilla La Mancha (15%) la comercialización a través de este tipo de canales es catalogada como muy buena, a diferencia de

otras comunidades como Baleares (33%) que reparte las opiniones como se observa, Murcia (33%), Navarra (20%) Extremadura (20%) y Asturias (20%) que lo consideran una idea muy mala (véase tabla 30).

El 28,5% de los artesanos encuestados manifiesta que les gusta mucho o bastante, mientras que el 9,6% manifiestan que no les gusta nada. El 30% manifiestan una situación intermedia respecto al uso de este canal de comercialización de los productos de los artesanos (véase Figura 31).

Figura 30. Opinión sobre la idoneidad de usar un Marketplace para la comercialización de los productos artesanos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 30. Opinión sobre la idoneidad de usar un Marketplace para la comercialización de los productos artesanos por comunidad autónoma.

	Muy mala	2	3	4	5	6	Muy buena
Andalucía	8%	7%	15%	35%	15%	11%	9%
Aragón	6%	0%	19%	38%	6%	19%	13%
Asturias	20%	0%	0%	50%	10%	20%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	13%	8%	15%	23%	21%	5%	15%
Castilla y León	12%	12%	16%	28%	16%	8%	8%
Cataluña	7%	0%	20%	13%	13%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	16%	21%	16%	21%	21%	0%
Comunidad Valenciana	0%	17%	0%	42%	17%	17%	8%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	10%	7%	21%	21%	19%	9%	12%
Islas Baleares	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	0%	10%	0%	30%	10%	20%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	33%	0%	33%	0%	0%	33%	0%
Total general	10%	7%	15%	27%	18%	12%	10%

Fuente: elaboración propia

Figura 31. Opinión sobre la preferencia (gusto) por usar un Marketplace para la comercialización de los productos artesanos (No me gusta nada, me gusta mucho).

Fuente: elaboración propia

Si analizamos la opinión sobre la preferencia (gusto) por usar un Marketplace para la comercialización de los productos artesanos por comunidad autónoma, se observa que no es una idea que guste mucho para comunidades como Murcia (33%), Baleares (33%), Navarra (20%), Extremadura (20%) y Asturias (20%), mientras que para otras como Baleares (33%) que reparte nuevamente las opiniones, Canarias (20%) y Aragón (13%) sí les gusta la posibilidad de emplear este tipo de plataformas de venta (véase tabla 31).

De forma paralela, el 35,8% de los encuestados valora de forma positiva o bastante positiva la comercialización de los productos de los artesanos a través de un Marketplace, mientras que para el 8% este planteamiento es negativo (véase Figura 32).

Si analizamos este canal por comunidades, nuevamente observamos discrepancias entre los

encuestados. Para los artesanos de Baleares (33%), Canarias (20%) y Aragón (19%) la opinión es positiva, mientras que nuevamente para los artesanos de Baleares (33%), Navarra (20%), Extremadura (20%) y Asturias (20%) esta opinión es negativa (véase tabla 32).

El 38,6% de los encuestados consideran que comercializar sus productos a través de Marketplace como una idea muy inteligente o inteligente, frente al 7% que la consideran nada inteligente (véase Figura 33).

Si analizamos si los artesanos consideran inteligente o no la idea de comercializar los productos de artesanía a través de Marketplace por comunidades autónomas, observamos cómo Baleares (33%), Canarias (20%) y Valencia (17%) la consideran muy inteligente, frente a otras como Navarra (20%), Extremadura (20%) y Baleares (17%) que lo consideran nada inteligente (véase tabla 33).

Tabla 31. Opinión sobre la preferencia (gusto) por usar un Marketplace para la comercialización de los productos artesanos (No me gusta nada, me gusta mucho).

	No me gusta nada	2	3	4	5	6	Me gusta mucho
Andalucía	8%	7%	15%	39%	19%	5%	7%
Aragón	6%	0%	25%	44%	0%	13%	13%
Asturias	20%	0%	10%	30%	20%	20%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	10%	15%	28%	21%	8%	8%
Castilla y León	8%	20%	20%	28%	8%	12%	4%
Cataluña	7%	0%	27%	13%	13%	33%	7%
Comunidad de Madrid	11%	11%	21%	26%	16%	16%	0%
Comunidad Valenciana	0%	17%	8%	50%	8%	8%	8%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	9%	12%	18%	27%	13%	13%	7%
Islas Baleares	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	10%	20%	0%	0%	30%	20%	20%
La Rioja	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	33%	0%	33%	0%	33%	0%	0%
Total general	10%	10%	16%	30%	16%	11%	7%

Fuente: elaboración propia

Figura 32. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de Marketplace (Positiva/negativa).

Fuente: elaboración propia

Tabla 32. Idea de comercializar los productos de artesanía a través del móvil (Positiva/negativa) por comunidad autónoma.

	Negativa	2	3	4	5	6	Positiva
Andalucía	5%	9%	15%	38%	12%	11%	9%
Aragón	0%	6%	19%	44%	6%	6%	19%
Asturias	20%	0%	0%	50%	20%	10%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	13%	5%	23%	23%	18%	5%	13%
Castilla y León	8%	16%	20%	20%	20%	12%	4%
Cataluña	7%	7%	13%	13%	13%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	16%	26%	26%	16%	11%	0%
Comunidad Valenciana	0%	17%	8%	42%	17%	8%	8%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	9%	12%	18%	27%	15%	10%	9%
Islas Baleares	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	0%	20%	0%	30%	20%	10%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	0%	67%	0%	0%	0%	33%	0%
Total general	8%	11%	16%	30%	16%	11%	9%

Fuente: elaboración propia

Figura 33. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de Marketplace (Nada inteligente / Muy inteligente).

Fuente: elaboración propia

Tabla 33. Idea de comercializar los productos de artesanía a través de Marketplace (Nada inteligente / Muy inteligente) por comunidad autónoma.

	Nada inteligente	2	3	4	5	6	Muy inteligente
Andalucía	7%	7%	15%	41%	14%	8%	9%
Aragón	0%	0%	25%	38%	13%	13%	13%
Asturias	10%	0%	10%	50%	20%	10%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	8%	15%	31%	18%	10%	10%
Castilla y León	8%	12%	20%	20%	20%	16%	4%
Cataluña	7%	0%	20%	20%	13%	33%	7%
Comunidad de Madrid	5%	11%	32%	26%	11%	11%	5%
Comunidad Valenciana	0%	8%	0%	50%	17%	8%	17%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	9%	10%	16%	24%	18%	13%	9%
Islas Baleares	17%	0%	17%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	0%	10%	0%	10%	40%	20%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	0%	33%	33%	0%	33%	0%	0%
Total general	7%	8%	16%	31%	18%	12%	9%

Fuente: elaboración propia

4.2.4. Comparativa entre canales de comercialización

Una vez analizados los diferentes canales de comercialización de forma aislada, es necesario realizar un análisis comparativo de los mismos. En este sentido, se observa que el canal mejor considerado por los artesanos son las redes sociales (20,8%), seguido por el móvil (17,6%) y en último lugar el Marketplace (10,2%) (véase Figura 34).

En segundo lugar, respecto a la preferencia (gusto) en la comercialización por los diferentes canales analizados, las redes sociales son las que más gustan (13,4%), seguido del móvil (11,50%) y finalmente los Marketplace (7%) (véase Figura 35).

Figura 34. Comparativo en relación a la idoneidad del canal de comercialización

Fuente: elaboración propia

Figura 35. Comparativo en relación a la preferencia (gusto) del canal de comercialización.

Fuente: elaboración propia

En tercer lugar, las redes sociales siguen siendo el canal más positivo para la comercialización de los productos de artesanía (16,3%), seguido por el móvil (13,7%) y finalmente nuevamente los Marketplace (8,9%) (véase Figura 36).

En cuarto lugar, se analiza cuál es el canal más inteligente para la comercialización de los pro-

ductos artesanos. Como muestra la Figura 37, las redes sociales son el canal que los artesanos consideran más interesante para comercializar sus productos (20,1%), seguido del móvil (13,7%) y finalmente los Marketplace (8,9%).

Figura 36. Comparativo del canal de comercialización (positivo/negativo).

Fuente: elaboración propia

Figura 37. Comparativa de los canales más inteligentes para vender los productos artesano.

Fuente: elaboración propia

5. PRINCIPALES INCONVENIENTES DE LAS FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍA SOSTENIBLE

5.1. Inconvenientes de la comercialización en la tienda física

Una vez contextualizada la investigación de acuerdo al perfil de los artesanos y a sus principales canales de comercialización, procede profundizar en algunas cuestiones.

Entre las cuestiones analizadas para conocer cuáles podrían ser los inconvenientes acerca de las formas de comercialización de los productos de artesanía sostenible se preguntó sobre la venta en ferias y mercados, así como la comercialización física (dichas cuestiones se midieron en una escala de 1 a 7 donde 1 es nada de acuerdo con la afirmación y 7 significa completamente de acuerdo).

Según los resultados obtenidos, los artesanos están bastante de acuerdo, expresando una media de 4,39, con que la comercialización en ferias y mercados los iguala con vendedores que no son verdaderos artesanos, aunque el nivel de acuerdo desciende (3,29) con respecto a la

afirmación de que perjudica la imagen de sus productos (véase Tabla 34).

Con respecto a la comercialización a través de tienda física, están muy de acuerdo con que la principal barrera es que implica muchos costes (5,44) pero que a pesar de esto es la mejor forma de vender el producto artesano (4,52) (véase figura 38 y siguientes).

La Figura 38 muestra la opinión acerca de estos aspectos en función del tipo de artesanía que se comercializa. De esta forma, puede observarse cómo el sector de la Serigrafía artística junto con el del Papel y cartón y la Orfebrería son los que un menos grado de acuerdo presentan con la afirmación de que la presencia en ferias y mercados los iguala a vendedores que no son verdaderos artesanos. Por el contrario, los sectores de la bisutería y la cosmética son los que presentan un mayor nivel de acuerdo.

Tabla 34. Evaluación del canal de venta tienda física.

	Media	Desv. estándar
La comercialización en ferias y mercados me iguala a vendedores que no son verdaderos artesanos	4,39	1,76
La comercialización en ferias y mercados perjudica la imagen de calidad de mis productos	3,29	1,861
La comercialización en tienda física implica muchos costes	5,44	1,558
La comercialización en tienda física es la mejor forma de vender el producto artesano	4,52	1,521

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la posibilidad de que la comercialización en ferias y mercados perjudique la imagen de calidad de los productos, observamos que existen diferencias en el nivel de acuerdo en función del tipo de artesanía comercializada. Los sectores de Escultura, Luthier, Restauración y Cuero/Marroquinería son los que presentan niveles de acuerdo más altos mientras que la Serigrafía artística, la Talla de piedra, la Madera, la Curtiduría de cuero, la Cosmética y el Textil son los que están más en desacuerdo (véase Figura 39).

En relación a los elevados costes que implica la comercialización en tienda física, es la talla de piedra el sector que, aun presentando niveles altos de acuerdo con la afirmación, es el que menor nivel registra junto con el metal. Por otro

lado, la Orfebrería y la Serigrafía artística son los que presentan un mayor grado de acuerdo presentando puntuaciones medias por encima de 6.

Por último, y a pesar de considerar que la comercialización en tienda física tiene costes elevados, como se ha comentado con anterioridad, los sectores de Luthier, Restauración, Serigrafía artística, la Bisutería y la Cerámica son los que más de acuerdo están en que la mejor forma de vender el producto artesano es en tienda física. Sin embargo, el sector de la Cosmética y Papel y cartón son los que menor nivel de acuerdo presentan alcanzando puntuaciones cercanas al 3 (véase Figura 41).

Figura 38. Nivel de acuerdo con las afirmaciones por tipo de artesanía.

Fuente: elaboración propia

Figura 39. Posibilidad de que la comercialización en ferias y mercados perjudique la imagen de calidad de los productos.

Fuente: elaboración propia

Figura 40. Evaluación de los costes según el tipo de artesanía que se comercializa

Fuente: elaboración propia

Figura 41. Evaluación de la tienda física como canal de venta según el tipo de artesanía que se comercializa.

Fuente: elaboración propia

5.2. Inconvenientes de la comercialización online

Con respecto a las barreras para comercializar online sus productos, se preguntó de nuevo su nivel de acuerdo o no con las afirmaciones al respecto. Entre las principales barreras a la comercialización online se encuentran las relacionadas con el tiempo y los costes económicos. De esta forma, los artesanos entrevistados están muy de acuerdo, en que se requiere de un tiempo extra una vez terminada la jornada laboral, y que el producto artesano requiere de un contacto personal para su venta. A su vez, están bastante o muy de acuerdo con que dicha forma de vender requiere de un desembolso económico alto para publicidad, para la gestión de redes sociales y web y para imagen y fotografía. En último lugar, aparecen el desconocimiento de la

comercialización online y lo complicado de los registros en Marketplace. No parece ser un gran inconveniente la necesidad de tener determinada documentación para poder vender online, ni la posesión de una marca para identificar los productos (Véase Tabla 35).

Analizando de nuevo las opiniones según el tipo de artesanía que se comercializa, observamos que los artesanos están de acuerdo en que no tienen conocimientos para vender el producto online. Sobre todo, están más de acuerdo con esta afirmación aquellos que se dedican a la Escultura, Serigrafía artística y Restauración arriesgada (véase figura 42).

Tabla 35. Evaluación del canal online como canal de venta.

	Media	Desv. estándar
No tengo conocimientos sobre cómo vender mi producto online	3,53	1,848
La comercialización online de mi producto me parece muy arriesgada	2,95	1,741
La comercialización online de mi producto me provoca miedo	2,58	1,664
La comercialización de mi producto a través de Marketplace tiene un proceso de registro complicado para mi	3,59	1,772
La comercialización online de mi producto requiere de una documentación que no poseo	2,67	1,755
La comercialización online de mi producto implica un desembolso económico alto para publicidad	4,27	1,793
La comercialización online de mi producto implica un desembolso económico alto para imagen y fotografía	4,72	1,713

Fuente: elaboración propia

Figura 42. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta

Fuente: elaboración propia

Además, les parece moderadamente arriesgado comercializarlo así, sobre todo, para aquellos artesanos dedicados a la comercialización de productos de Restauración. Sin embargo, aquellos que se dedican a la cosmética, elementos de

Cuero, Luthier y Serigrafía artística están más en desacuerdo con la afirmación indicando que la comercialización online la perciben como menos arriesgada (véase figura 43).

Figura 43. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta

Fuente: elaboración propia

En cuanto al acuerdo con que la comercialización online requiere de un desembolso económico alto para imagen y fotografía, así como para publicidad son los sectores de Orfebrería, Serigrafía artística y Bisutería los que más de acuerdo están mientras que el de la talla de piedra es el que menor nivel de acuerdo presenta. Igual pasa con la percepción de la complejidad del registro en Marketplace, es el sector de la talla de piedra la orfebrería y la cosmética los

que presentan menor nivel de acuerdo con esta afirmación y el de la Restauración y Madera los que mayor nivel de acuerdo presentan.

Por provincias, son Almería, Cádiz, Cuenca, Palencia, Salamanca, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora las que parecen presentar un nivel de acuerdo superior, indicando que el nivel de desconocimiento que tienen sobre la comercialización online supone una barrera en su uso.

Figura 44. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 45. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 46. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 47. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 48. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre la evaluación del canal online como canal de venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 49. Nivel de conocimiento de venta online por provincia de actividad.

Fuente: elaboración propia

En cuanto al nivel de percepción de riesgo de la comercialización online, nos encontramos que Álava, Almería, Cádiz, Cantabria, y La Rioja son las provincias que más de acuerdo están con que la comercialización online del producto artesano es arriesgada.

Tratando de analizar algunos factores que pueden influir en esa percepción de riesgo se ha realizado un análisis de regresión lineal, cuyos resultados se presentan a continuación. Según se observa, el grado de acuerdo con que la comercialización del producto artesano online es arriesgada está muy relacionada y es causa de la ausencia de conocimientos de venta online (b:0.20; p-valor:0.001), también de la opinión de que el producto artesano requiere de contacto personal para su venta (b:0.20; p-valor:0.001),

que se requiere de una plataforma de pago online, y en general, se prefiere el pago en mano (b:0.14; p-valor:0.005) y de que la externalización de la comercialización online genera mucha inseguridad (b:0.18; p-valor:0.006) (véase Tabla 36 y 37).

Además de las anteriores barreras, los artesanos consideran sobre todo que la comercialización online requiere de un tiempo extra una vez finalizada la jornada laboral, tiempo que en la mayoría de ocasiones no tienen. También, están muy de acuerdo en que se requiere de un desembolso económico para la gestión de las redes sociales y web que limita el acceso a las mismas y que el producto artesano requiere de un contacto personal para su venta (véase Tabla 38).

Figura 50. Percepción de riesgo de venta online por provincia de actividad.

Fuente: elaboración propia

Tabla 36. ANOVA.

ANOVA ^a						
Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	394,39	11	35,854	19,562	<,001 ^b
	Residuo	551,687	301	1,833		
	Total	946,077	312			
a. Variable dependiente: La comercialización online de mi producto me parece muy arriesgada						
b. Predictores: (Constante), La externalización de la comercialización online me llevaría a una pérdida de control sobre el negocio, Las certificaciones existentes ayudan a diferenciar mi producto artesano online, Es necesario externalizar la comercialización online porque yo no sé cómo hacerlo, Requieren una plataforma de pago online y yo prefiero el pago en mano/en efectivo, La comercialización en tienda física es la mejor forma de vender el producto artesano, El producto artesano requiere un contacto personal para su venta, No tengo conocimientos sobre cómo vender mi producto online, La externalización de la comercialización online genera retrasos en las gestiones, La externalización de la comercialización online me genera mucha insatisfacción, No tengo conocimientos de comercialización online, La externalización de la comercialización online me genera mucha inseguridad.						

Fuente: elaboración propia

Tabla 37. Análisis de regresión lineal.

Coeficientes ^a						
Modelo		Coeficientes estandarizados		no estandarizados	t	Sig.
		B	Desv. Error			
1	(Constante)	-0,84	0,369		-2,26	0,02
	No tengo conocimientos sobre cómo vender mi producto online	0,209	0,059	0,222	3,547	<,001
	La comercialización en tienda física es la mejor forma de vender el producto artesano	0,05	0,057	0,044	0,882	0,38
	No tengo conocimientos de comercialización online	-0	0,056	-0,002	-0,04	0,97
	El producto artesano requiere un contacto personal para su venta	0,207	0,054	0,206	3,855	<,001
	Requieren una plataforma de pago online y yo prefiero el pago en mano/en efectivo	0,141	0,049	0,142	2,857	0,01
	Las certificaciones existentes ayudan a diferenciar mi producto artesano online	-0,01	0,048	-0,011	-0,25	0,81
	Es necesario externalizar la comercialización online porque yo no sé cómo hacerlo	0,11	0,058	0,11	1,894	0,06
	La externalización de la comercialización online me genera mucha inseguridad	0,183	0,066	0,176	2,754	0,01
	La externalización de la comercialización online genera retrasos en las gestiones	0,006	0,075	0,005	0,083	0,93
	La externalización de la comercialización online me genera mucha insatisfacción	0,029	0,079	0,023	0,372	0,71
	La externalización de la comercialización online me llevaría a una pérdida de control sobre el negocio	0,061	0,063	0,056	0,977	0,33
a. Variable dependiente: La comercialización online de mi producto me parece muy arriesgada						

Fuente: elaboración propia

Tabla 38. Barreras en la comercialización online.

	Media	Desv. estándar
Se requiere un desembolso económico para la gestión de las redes sociales o la web	4,96	1,667
Requiere un tiempo extra una vez finalizada la jornada laboral	5,86	1,468
No tengo conocimientos de comercialización online	3,74	1,951
El producto artesano requiere un contacto personal para su venta	4,64	1,73
Requieren una plataforma de pago online y yo prefiero el pago en mano/en efectivo	3	1,75
No tengo marca ni se cómo crearla para identificar mis productos online	2,44	1,802

Fuente: elaboración propia

De nuevo, por sector de artesanía, observamos como la Orfebrería, Restauración y Serigrafía artística consideran con mayor intensidad que para alcanzar una comercialización online adecuada se requiere un desembolso económico en lo que a la gestión de las redes sociales o la web se refiere.

Además, llevar a cabo este tipo de actividades también implica una dedicación extra de tiempo, destacando por encima del resto de sectores el de la Orfebrería.

A pesar de la importancia que suponen estos nuevos canales de venta, algunos sectores, valoran positivamente la necesidad de mantener el contacto personal en la venta, En este sentido, la Serigrafía artística es la que mayor importancia confiere a esta posibilidad, si bien es cierto que la mayoría de subsectores lo consideran también relevante.

En este sentido, la valoración que se realiza de las plataformas de pago online en relación a la posibilidad del cobro en efectivo, ofrece resultados dispares. En la figura siguiente se observan

subsectores que ofrecen una oportunidad a los nuevos sistemas de pago como el Metal, el Cuerdo o la Serigrafía artística entre otros, frente a otros subsectores que confieren más importancia a los sistemas de pago tradicionales como la Cosmética o la Orfebrería.

Otra de las debilidades que se han detectado es la ausencia de marca, así como la imposibilidad de su creación en gran parte de los subsectores como se observa en la figura siguiente.

A pesar de todo lo anterior, todos los subsectores manifiestan la necesidad de generar conocimiento sobre cada uno de sus productos para favorecer la compra online de sus productos, lo que denota la importancia del estudio propuesto.

Para alcanzar este objetivo, también la mayoría de los encuestados consideran fundamental la creación de una marca online que facilite la venta online de sus productos en el futuro.

Figura 51. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

Figura 52. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

Figura 53. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

Figura 54. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

Figura 55. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

Figura 56. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

Figura 57. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las barreras en la comercialización online.

Fuente: elaboración propia

6. SEÑAS DE IDENTIDAD Y CERTIFICACIONES

Con respecto a la necesidad de certificaciones que les ayuden a comercializar sus productos siendo una señal de calidad, los artesanos están muy de acuerdo en que se requiere de un sistema de certificación que realmente asocie a los artesanos con calidad, y que sea capaz de distinguir a los distintos tipos de artesanos. También reconocen que los sistemas de certificación existentes son insuficientes para distinguir al buen artesano y que las certificaciones pueden ayudarles a distinguir su producto online. Por último, destacan que es necesario crear una imagen de ciudad artesana. Otra de las formas de marcar la diferencia en la comercialización es con la posesión de una marca propia y generando conocimiento sobre la misma online. A este

respecto, los artesanos expresan estar muy de acuerdo en que es necesario generar conocimiento sobre sus productos para que les compren online, que es necesario tener una marca conocida. Por último, están de acuerdo en que la externalización de la comercialización online puede ser una buena solución debido a su falta de conocimiento de este aspecto (véase Tabla 39).

Para la mayoría de los subsectores, se requiere un sistema de certificación que distinga realmente entre tipos de artesanos (nivel de elaboración, manipulación, etc.), destacando en este sentido la Orfebrería con la mayor valoración (Figura 58).

Tabla 39. Señas de identidad y certificaciones.

	Media	Desv. estándar
Es necesario generar conocimiento sobre mi producto para que la gente lo compre online	5,41	1,717
En necesario tener una marca conocida online para poder vender el producto	4,22	1,773
Las certificaciones existentes ayudan a diferenciar mi producto artesano online	4,32	1,631
Las certificaciones (la A de Andalucía y la Carta del Artesano) no son lo suficientemente exigentes para distinguir al buen artesano	4,46	1,581
Se requiere un sistema de certificación que sea signo de calidad	5,28	1,549
Se requiere un sistema de certificación que distinga realmente entre tipos de artesanos (nivel de elaboración, manipulación, etc.)	5,3	1,629
Es necesario generar imagen de ciudad artesana	5,47	1,476
Es necesario externalizar la comercialización online porque yo no sé cómo hacerlo	4,04	1,742

Fuente: elaboración propia

Figura 58. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Para ello, nuevamente para todos los subsectores es necesario generar una imagen de ciudad artesana, destacando la Orfebrería nuevamente (Figura 59).

A este respecto, también es fundamental contar con una marca conocida online para favorecer la venta de sus productos. La mayoría de subsectores están alineados en la respuesta a excepción de la Orfebrería en esta ocasión que no lo considera imprescindible (Figura 60).

Por otra parte, y a pesar de estar de acuerdo en que la externalización podría ser una buena opción, los artesanos están bastante de acuerdo en que les genera mucha inseguridad, provoca retrasos en las gestiones, les afecta de forma negativa a la imagen y a las ventas y les hace

sentir que pierden el control de su negocio, incrementando así la insatisfacción (véase Tabla 40).

Analizando las opiniones por tipo de artesanía que se comercializa se observa como la mayoría de ellos consideran que la externalización de la comercialización online es necesaria porque no saben cómo hacerlo. En este sentido, la Orfebrería es la que mayor importancia a este aspecto frente al Luthier que es la de menor importancia (Figura 61)

En esta misma línea la inseguridad es valorada de forma similar por todos los subsectores, si bien es cierto que la Bisutería, Cuero, Joyería, Luthier y Papelería son los que confieren una menor valoración a esta inseguridad (Figura 62).

Figura 59. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Figura 60. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Tabla 40. Valoración de la externalización de la comercialización online.

	Media	Desv. estándar
La externalización de la comercialización online me genera mucha inseguridad	3,77	1,675
La externalización de la comercialización online genera retrasos en las gestiones	3,98	1,469
La externalización de la comercialización online me genera mucha insatisfacción	3,85	1,372
La externalización de la comercialización online afecta de forma negativa mis ventas	3,4	1,372
La externalización de la comercialización online afecta de forma negativa la imagen de mi producto	3,3	1,407
La externalización de la comercialización online me llevaría a una pérdida de control sobre el negocio	3,51	1,585

Fuente: elaboración propia

Figura 61. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones,

Fuente: elaboración propia

Figura 62. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Entre los aspectos a considerar, casi todos los subsectores nuevamente se alinean al considerar que externalizando la comercialización online se producirían retrasos en las gestiones de venta a excepción de Cosmética y Papelería que confieren una menor incidencia en esta gestión externalizada (Figura 63).

Además, la externalización propuesta genera insatisfacción en casi todos los subsectores a excepción de Cosmética y Papelería que confieren una menor incidencia en el nivel de satisfacción en la externalización de estos servicios (Figura 64).

Finalmente, la mayoría de los subsectores también valoran negativamente la externalización, afecta negativamente a la imagen de los productos y provocaría una pérdida de control sobre el negocio como se observa en las figuras 65, 66 y 67.

Figura 63. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Figura 64. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Figura 65. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Figura 67. Nivel de acuerdo con las afirmaciones sobre las señas de identidad y certificaciones.

Fuente: elaboración propia

7. NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DE LA ARTESANÍA Y FORMAS DE PAGO

Otro de los aspectos que se ha detectado como determinante en el sector de la artesanía, se refiere al nivel de digitalización de los artesanos en España. En este caso, el 65,8% tienen digitalizado su negocio, mientras que el 32,9% no (véase Figura 68).

De acuerdo a un análisis morfológico de las respuestas de los encuestados, entre las principales razones que dan los artesanos para tener su negocio digitalizado se encuentran que es una forma de llegar y conocer clientes, que es necesario como escaparate y que te permite vender al mundo (véase Figura 69). Mientras que las razones para no digitalizarlo se encuentran relacionadas con la falta de tiempo, la falta de conocimientos y el coste (véase Figura 70).

Figura 69. Razones para digitalizar el negocio de los artesanos.

Fuente: elaboración propia

Figura 68. Nivel de digitalización de los artesanos españoles

Fuente: elaboración propia

Figura 70. Razones para no digitalizar el negocio de los artesanos.

Fuente: elaboración propia

Por sectores, los más digitalizados parecen ser los de Luthier y Papelería, a diferencia de Serigrafía artística y Restauración que son los de menor nivel de digitalización (Figura 71).

Por provincias, Álava, Alicante, Almería, Ávila, Cádiz, Cantabria, Castellón, Guipúzcoa, Murcia, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y

Teruel son las que presentan un mayor porcentaje de artesanos que han digitalizado su negocio mientras que Navarra, Salamanca, Huesca, Zamora, Islas Baleares, Huelva y Las Palas presentan un porcentaje por encima del 50% de artesanos que no han digitalizado su negocio (véase Tabla 41).

Figura 71. Nivel de digitalización por subsectores.

Fuente: elaboración propia

Tabla 41. Nivel de digitalización por provincias.

Provincia	¿ Tiene su negocio digitalizado?	
	Sí	No
A Coruña	58,60%	41,40%
Álava	100,00%	0,00%
Albacete	66,70%	33,30%
Alicante	100,00%	0,00%
Almería	100,00%	0,00%
Asturias	70,00%	30,00%
Ávila	100,00%	0,00%
Badajoz	50,00%	50,00%
Barcelona	73,30%	26,70%
Burgos	66,70%	33,30%
Cáceres	66,70%	33,30%
Cádiz	100,00%	0,00%
Cantabria	100,00%	0,00%
Castellón	100,00%	0,00%
Ciudad Real	62,50%	37,50%
Córdoba	75,00%	25,00%
Cuenca	66,70%	33,30%
Granada	62,10%	37,90%
Guadalajara	80,00%	20,00%
Guipúzcoa	100,00%	0,00%
Huelva	33,30%	66,70%
Huesca	25,00%	75,00%
Islas Baleares	33,30%	66,70%
Jaén	90,90%	9,10%
La Rioja	50,00%	50,00%
Las Palmas	44,40%	55,60%
León	50,00%	50,00%
Lugo	71,40%	28,60%
Madrid	84,20%	15,80%
Málaga	66,70%	33,30%
Murcia	100,00%	0,00%
Navarra	20,00%	80,00%
Ourense	55,60%	44,40%
Palencia	100,00%	0,00%
Pontevedra	66,70%	33,30%
Salamanca	25,00%	75,00%
Santa Cruz de Tenerife	100,00%	0,00%
Segovia	100,00%	0,00%
Sevilla	66,70%	33,30%
Teruel	100,00%	0,00%
Toledo	64,30%	35,70%
Valencia	77,80%	22,20%
Valladolid	50,00%	50,00%
Vizcaya	50,00%	50,00%
Zamora	33,30%	66,70%
Zaragoza	81,80%	18,20%

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los sistemas de pago preferidos, el 80% utiliza efectivo, el 72,3% emplea las transferencias, el 68,3% las tarjetas bancarias, Bizum es empleado por el 65,3%, Paypal por el 40,5% y finalmente el pago con móvil es empleado por el 25,10% (Figura 72).

En cuanto al sistema de pago por actividad, se observa cierta correlación con los datos generales tal y como se observa en la Tabla 42.

Por otra parte, la mayoría de los artesanos conocen la existencia de subvenciones para digitalizar el negocio. En este sentido el 67% reconoce su conocimiento mientras que el 33% desconoce tales ayudas (Figura 73).

Contrastando la relación entre la digitalización del negocio de los artesanos y la existencia de tienda física, se observa como aquellos que poseen tienda física tienen una mayor tendencia a tener el negocio digitalizado. Además, también se pone de manifiesto que existe una relación entre la formación en el área de negocios, conocer las subvenciones existentes para la digitalización y tener una marca propia. Sin embargo, no parece existir relación entre la posesión de certificaciones de calidad y la digitalización del negocio tal y como se observa en las Tablas 43, 44 y 45.

Figura 72. Sistemas de pago empleados por los artesanos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 42. Sistemas de pago por subsector de actividad.

	Efectivo	Tarjeta de crédito	Transferencia	Móvil	Paypal	Bizum	Contra-reembolso
Bisutería	81,80%	90,90%	54,50%	27,30%	36,40%	72,70%	0,00%
Cerámica	82,00%	70,00%	62,00%	16,00%	36,00%	56,00%	10,00%
Cosmética	40,00%	80,00%	60,00%	0,00%	80,00%	60,00%	0,00%
Cuero/curtiduría	85,70%	83,30%	57,10%	33,30%	16,70%	57,10%	0,00%
Cuero/marroquinería	93,30%	93,30%	73,30%	33,30%	40,00%	86,70%	20,00%
Escultura	75,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	25,00%	0,00%
Joyería	78,10%	93,80%	78,80%	33,30%	48,40%	78,80%	17,20%
Luthier	72,70%	45,50%	100,00%	0,00%	45,50%	54,50%	9,10%
Madera	85,70%	51,90%	78,60%	16,00%	30,80%	51,90%	16,00%
Metal	54,50%	45,50%	90,90%	27,30%	27,30%	36,40%	27,30%
Orfebrería	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
Otro	81,80%	56,80%	70,50%	25,60%	43,20%	62,80%	11,60%
Papel y cartón	87,50%	87,50%	87,50%	12,50%	50,00%	75,00%	12,50%
Restauración	100,00%	28,60%	57,10%	28,60%	0,00%	42,90%	0,00%
Serigrafía artística	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Talla piedra y mármol	100,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
Textil	86,30%	70,60%	67,90%	30,60%	49,00%	80,80%	12,50%
Vidrio	76,50%	70,60%	82,40%	52,90%	41,20%	70,60%	17,60%

Fuente: elaboración propia

Figura 73. Nivel de conocimiento de los sistemas de ayuda para la digitalización de las actividades de los artesanos.

Fuente: elaboración propia

Tabla 43. Relación entre digitalización del negocio de los artesanos y conocimiento de subvenciones versus existencia de tienda física.

	¿Tiene su negocio digitalizado?	
	SI	No
¿Cuenta con una tienda física?	78,00%	22,00%
	NO	57,90%
¿Tiene formación en el área de los negocios?	75,30%	24,70%
	NO	61,50%
¿Pertenece a alguna asociación de artesanos?	70,90%	29,10%
	NO	59,30%
¿Posee alguna certificación de Calidad Artesanal?	72,30%	27,70%
	NO	62,60%
¿Conoces las subvenciones a las que se tiene acceso para digitalizar tu negocio?	74,90%	25,10%
	NO	50,00%
¿Sus productos cuentan con una marca propia?	71,00%	29,00%
	NO	46,30%

Fuente: elaboración propia

Tabla 44. Pruebas de chi-cuadrado de Pearson.

		¿Cuenta con una tienda física?	¿Tiene formación en el área de los negocios?	¿Pertenece a alguna asociación de artesanos?	¿Posee alguna certificación de Calidad Artesanal?	¿Conoces las subvenciones a las que se tiene acceso para digitalizar tu negocio?	¿Sus productos cuentan con una marca propia?
¿Tiene su negocio digitalizado?	Chi-cuadrado	12,803	5,382	4,36	3,213	19,033	12,219
	gl	1	1	1	1	1	1
	Sig.	<,001*	,020*	,037*	0,073	<,001*	<,001*
Los resultados se basan en filas y columnas no vacías en cada subtabla más interna.							
*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05.							

Fuente: elaboración propia

Tabla 45. Comparaciones de proporciones de columna^a.

Comparaciones de proporciones de columna ^a													
	su	¿Cuenta con una tienda física?		¿Tiene formación en el área de los negocios?		¿Pertenece a alguna asociación de artesanos?		¿Posee alguna certificación de Calidad Artesanal?		¿Conoces las subvenciones a las que se tiene acceso para digitalizar tu negocio?		¿Sus productos cuentan con una marca propia?	
		1	2	1	2	1	2	1	2	SI	NO	1	2
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
¿Tiene su negocio digitalizado?	SI	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	NO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Los resultados se basan en pruebas bilaterales. Para cada pareja de significación, la clave de la categoría con la proporción de columna menor aparece en la categoría con la proporción de columna más grande.													
Nivel de significación para las letras mayúsculas (A, B, C): ,05													
a. Las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una fila de cada subtabla más interna utilizando la corrección Bonferroni.													

Fuente: elaboración propia

8. CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN

Con respecto al conocimiento y al aprovechamiento de las subvenciones, el 67,1% de los artesanos encuestados afirma conocer la existencia de subvenciones diseñadas para facilitar la digitalización de su negocio. Sin embargo, cabe destacar que más de la mitad (el 51%) de los individuos que están informados sobre estas ayudas no llegaron a beneficiarse de ellas. En este sentido, los encuestados expresaron una serie de motivaciones que explican el porqué de esta situación, tal y como se detalla a continuación.

Entre las mayores barreras emerge la complejidad del proceso de solicitud y ejecución, con especial hincapié en la tediosa burocracia, las restricciones impuestas (especialmente en relación con la elección de las empresas colaboradoras), el tiempo y los recursos que es necesario invertir para poder acceder a las subvenciones y ejecutarlas. Por otro lado, algunos artesanos afirman que no necesitan las subvenciones o que las mismas no se ajustan a sus necesidades, porque ya han digitalizado su negocio, porque se conforman con gestionar sus cuentas de redes sociales de manera autónoma o porque tienen otras prioridades en su negocio. Otra de las motivaciones reside en considerar que el entorno online no es apto para la comercialización de productos artesanos, por la importancia del contacto personal y directo para que el comprador pueda apreciar la calidad del producto y adquirirlo. Otros encuestados manifiestan que no han podido beneficiarse por no tener tiempo para atender la demanda que podría generarse a través de comercio electrónico, por no contar

con alguno de los requisitos (por ejemplo, ser autónomo), o por estar a punto de culminar su vida laboral. Finalmente, algunos artesanos afirman haberlas solicitado recientemente y estar a la espera de la resolución o tener la intención de solicitarlas en breve.

En este contexto, cabe destacar que el 46,6% de los artesanos encuestados está totalmente o muy de acuerdo con el hecho de que se plantearían una comercialización online de sus productos si pudieran acceder a una subvención que sufragara el coste, mientras que el 12,1% afirma estar totalmente o muy en desacuerdo con el hecho de que contar con una cobertura total de los costes les motivaría a dar el paso hacia la comercialización online. Cabe destacar que existe un grado moderado de incertidumbre acerca de esta cuestión (el 20,45% se sitúa en el punto medio de la escala, que equivale a no estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”) (véase Figura 74).

La misma tendencia emerge con respecto al desarrollo de una página web, puesto que el 44,4% de los artesanos encuestados manifiesta un total o muy elevado grado de acuerdo con el hecho de que se plantearían hacerlo si pudieran acceder a una subvención que cubriera sus costes, mientras que el 14,05% está totalmente o muy en desacuerdo con el hecho de que una subvención les motivaría a desarrollar una web para su negocio. En este ámbito también se observa un grado moderado de incertidumbre, puesto que el 26,52% de los encuestados se sitúa en el punto medio de la escala (véase Figura 75).

Figura 74. Intención de comercializar online con subvenciones que sufraguen los costes.

Fuente: elaboración propia

Figura 75. Intención de desarrollar una web con subvenciones que sufraguen los costes.

Fuente: elaboración propia

En el apartado anterior se han adelantado algunos de los factores que los artesanos encuestados han identificado como barreras que han obstaculizado el acceso a subvenciones para la digitalización. En este sentido, el hecho de tener que colaborar con una empresa externa representa una barrera clara solo para el 29,71% de los encuestados y, con un porcentaje similar, el 29,39 % de encuestados manifiesta que la colaboración con una empresa externa no representa una barrera significativa. De nuevo emerge cierta incertidumbre entre los encuestados, puesto que el mayor porcentaje (30,67%) se si-

túa en el punto medio “ni en desacuerdo, ni de acuerdo” (véase Figura 76).

Por otro lado, sorprende que el 25,56% de los artesanos encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el hecho de que la complejidad del proceso de solicitud represente una importante barrera para acceder a las subvenciones para la digitalización. En esta línea, solo el 11,5% reconoce que este factor representa una clara barrera y, de nuevo, un elevado porcentaje de artesanos se sitúa en el punto medio de la escala (véase Figura 77).

Figura 76. La obligación para colaborar con una empresa externa como barrera para la solicitud de subvenciones para la digitalización.

Fuente: elaboración propia

Figura 77. La complejidad del proceso de solicitud como barrera para acceder a subvenciones para la digitalización.

Fuente: elaboración propia

Fotografía: Pepe Zapata. Proceso del prototipo de Benalúa jewelry y Joaquín Araujo.

9. SEGUIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS CANALES DE VENTA

Cabe señalar que más de la mitad de los encuestados (el 52,40%) no realiza un seguimiento de la rentabilidad de sus canales de venta, siendo el desconocimiento la motivación principal que justifica esta situación. Otros artesanos, en cambio, apuntan que no realizan un seguimiento porque no cuentan con las herramientas o software necesarios para hacerlo (el 39%), no son conscientes de su utilidad (el 12,19%) o no tienen interés (el 6,7%). Como puede observarse en la Figura 78, el 17,68% de los encuestados indican que no realizan un seguimiento por otras razones, destacando las siguientes motivaciones: la falta de tiempo, el escaso volumen de ventas online, el comienzo reciente de la actividad de comercialización online, la priorización de la venta personal y la existencia de un número muy reducido de canales que no precisan análisis sistemático.

Entre las herramientas de análisis que los artesanos utilizan para el seguimiento de la rentabilidad de sus canales de venta destaca el uso de indicadores de redes sociales (57,71%), Google Analytics (49,66%) y el software Excel (49%). Como puede observarse en la Figura 79, emerge también el uso de otras herramientas (12,08%), entre las que destacan aplicaciones y softwares específicos del sector,

herramientas facilitadas por Facebook e Instagram, la observación de los datos de venta y de facturación y los datos facilitados por la misma página web o por la cuenta bancaria, la plataforma de CRM, y el uso de programas de gestión e incluso libretas de venta y apuntes de contabilidad.

Figura 78. Motivaciones de la falta de un seguimiento de la rentabilidad de los canales de venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 79. Herramientas de análisis realizadas para el seguimiento de la rentabilidad de los canales de venta.

Fuente: elaboración propia

10. LAS REDES SOCIALES COMO CANAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANOS

Como tuvimos oportunidad de descubrir en las secciones anteriores, las redes sociales son un canal muy interesante y útil para los artesanos. Con respecto a la comercialización a través de redes sociales, la gran mayoría de artesanos encuestados está algo (24,92%), muy (28,43%) o totalmente de acuerdo (21,41%) con el hecho de que implementar su tienda en redes sociales requiera mucho tiempo. Cabe destacar que tan solo el 4,79% de encuestados considera que la inversión de tiempo no constituye una barrera para la comercialización por redes sociales (véase Figura 80). Por otro lado, con respecto a la inseguridad acerca de la posibilidad de que la red social decida eliminar la venta, emerge que el 37,7% artesanos encuestados se sitúa en el punto medio “ni en desacuerdo ni de acuerdo”, reflejando un moderado grado de incertidum-

bre sobre este tema. En este sentido, el 38,66% está algo, muy o totalmente de acuerdo con la existencia de mucha inseguridad acerca de que la red social decida eliminar la venta, mientras que el 15,97% se inclina hacia el desacuerdo con esta afirmación (véase Figura 81).

Otro aspecto de interés es el desconocimiento sobre cómo comercializar en redes sociales. Sobre este tema emerge de nuevo un elevado porcentaje (27,16%) de encuestados que se sitúa en el punto medio, reflejando un moderado nivel de incertidumbre entre los artesanos. Por otro lado, el 22,68% manifiesta estar en total desacuerdo (frente al 5,75% que está totalmente de acuerdo) con el hecho de que exista una falta de conocimientos sobre la comercialización en redes sociales (véase Figura 82).

Figura 80. Nivel de acuerdo con la consideración de que implementar la tienda en redes sociales requiera mucho tiempo.

Fuente: elaboración propia

Figura 81. Nivel de acuerdo con la consideración de que existe mucha inseguridad acerca de la posibilidad de que la red social decida eliminar la venta.

Fuente: elaboración propia

Figura 82. Nivel de acuerdo sobre el desconocimiento sobre la comercialización en redes sociales.

Fuente: elaboración propia

Otro aspecto interesante es que más de un tercio (el 39,98%) de los encuestados manifiesta estar algo (19,17%), muy (10,86%) o totalmente de acuerdo (8,95%) con el hecho de sentir miedo a la copia o falsificación de los productos arte-

sanos al comercializarlos a través de redes sociales, mientras que un porcentaje ligeramente mayor (43,44%) se inclina hacia el desacuerdo con esta afirmación (véase Figura 83).

Figura 83. Nivel de acuerdo con el miedo a la copia o falsificación de los productos.

Fuente: elaboración propia

Cabe destacar que la mayoría de los artesanos encuestados coincide en su nivel de acuerdo sobre el hecho de que sea necesario invertir mucho tiempo para subir los productos a la web, estando algo (22,36%), muy (27,48%) y total-

mente (18,85%) de acuerdo con esta afirmación, que registra solo un 7,03% de total desacuerdo (véase Figura 84).

Figura 84. Nivel de acuerdo con la consideración de que subir los productos a la web requiera mucho tiempo.

Fuente: elaboración propia

Otro factor que influye sobre la decisión de comercializar online es que el transporte de los productos de artesanía sea complejo, que registra un 12,78% de total acuerdo por parte de los encuestados y un 28,12% de total desacuerdo. Cabe destacar, además, que la mayor parte de los encuestados se inclina hacia el desacuerdo y que el 16,29% de los mismos se posiciona en el punto medio (véase Figura 85).

En esta misma línea, la mayor parte de los artesanos encuestados está algo (13,10%), muy (16,29%) o en total (39,30%) desacuerdo con el hecho de que exista un problema de falta de confianza en los sistemas de pago online. En este sentido, tan solo el 2,88% de los artesanos consideran que existe desconfianza hacia los métodos de pago online, mientras que el 18,85% manifiesta cierta incertidumbre sobre este tema al situarse en el punto medio (véase Figura 86).

En cambio, emerge el predominio del acuerdo

con el hecho de que la comercialización online de productos artesanos puede resultar compleja si no se cuenta con cierta reputación, siendo una realidad en la que la gran parte de artesanos ha manifestado estar algo (24,28%), muy (14,70%) o totalmente de acuerdo (15,65%). Cabe destacar, además, que el 19,49% se sitúa en el punto medio, existiendo por lo tanto cierto nivel de incertidumbre sobre esta cuestión (véase Figura 87).

En esta misma línea, los artesanos encuestados están mayoritariamente algo (17,25%), muy (14,70%) o totalmente (21,41%) de acuerdo con el hecho de que la comercialización online de productos artesanos resulte especialmente compleja si no se cuenta con una marca. De nuevo, y de manera más acentuada, emerge un elevado nivel de incertidumbre, al registrar un 29,07% de casos que se sitúan en el punto medio "ni en desacuerdo ni de acuerdo" (véase Figura 88).

Figura 85. Nivel de acuerdo con la consideración de que el transporte de los productos de artesanía sea complejo.

Fuente: elaboración propia

Figura 86. Nivel de acuerdo con la falta de confianza en los sistemas de pago online.

Fuente: elaboración propia

Figura 87. Nivel de acuerdo con la complejidad de la comercialización online de productos artesanos si no se cuenta con cierta reputación.

Fuente: elaboración propia

Figura 88. Nivel de acuerdo con la complejidad de la comercialización online de productos artesanos si no se cuenta con una marca.

Fuente: elaboración propia

De nuevo, con respecto a la necesidad de contar con un influencer para la venta online de productos artesanos, el porcentaje más elevado se registra en el punto medio, con el 29,07% de encuestados que manifiesta estar “ni en desacuerdo ni de acuerdo”. Sin embargo, en este caso, domina la presencia de artesanos que están algo (8,95%), muy (13,42%) o en total (22,36%) desacuerdo con el hecho de que colaborar con un influencer sea necesario para comercializar online (véase Figura 89).

Con respecto a las herramientas utilizadas por los artesanos para dar a conocer sus productos online, domina el uso de una cuenta o página propia en redes sociales (84,98%), junto con el boca a boca (el 79,87%), la publicación de fotos o vídeos en redes sociales (el 74,44%) y la web corporativa (el 60,38%), siendo las herramientas menos populares el patrocinio (el 2,56%), la

colaboración con influencers (el 5,11%) y la publicidad digital en otras páginas web (el 7,99%) (véase Figura 90).

Por otro lado, el 73,16% de los artesanos encuestados ha declarado no realizar ninguna acción para analizar el perfil de sus clientes que le permita una gestión más eficaz con los mismos. Los encuestados que ponen en marcha alguna actividad para conocer mejor a sus clientes manifiestan realizar alguna acción para mantener la relación con sus clientes actuales y atraer a otros potenciales (54,31%), contar con una base de datos de clientes (49,84%), realizar comercialización online según los distintos segmentos de clientes (16,61%), crear perfiles de clientes para establecer la estrategia de comercialización (13,10%) y realizar campañas de publicidad digital (7,99%) (véase Figura 91).

Figura 89. Nivel de acuerdo con la necesidad de contar con un influencer para vender productos artesanos online.

Fuente: elaboración propia

Figura 90. Herramientas utilizadas por los artesanos para dar a conocer sus productos online.

Fuente: elaboración propia

Figura 91. Herramientas utilizadas por los artesanos para el análisis y la gestión de las relaciones con los clientes.

Fuente: elaboración propia

11. INTENCIÓN DE INVERTIR EN DIGITALIZACIÓN, ACCIONES DE MARKETING Y TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN

Con respecto a la posibilidad de invertir en la digitalización del negocio, la mayor parte de los encuestados que aún no comercializan online declara estar algo (26,52%), muy (23,64%) o totalmente (5,75%) de acuerdo con haberse planteado alguna vez invertir en la digitalización de su actividad, mientras que los que han manifestado que nunca se lo han planteado son solo el 3,19% (véase Figura 92).

Con respecto a las motivaciones que llevan a los artesanos a no invertir en la digitalización del negocio, solo el 6,07% de encuestados declara estar totalmente de acuerdo con el hecho de que la falta de conocimientos representa la razón principal, mientras que el 21,41% manifiesta un total desacuerdo con esta afirmación (véase

Figura 93). En cambio, el hecho de que los costes derivados de la digitalización sean elevados aglutina un mayor nivel de consenso acerca de su importancia como factor que influye sobre esta decisión, con la mayoría de encuestados que expresan estar algo (20,45%), muy (14,38%) o totalmente (14,70%) de acuerdo con esta afirmación (véase Figura 94).

Finalmente, la mayor parte de los encuestados está en total desacuerdo con el hecho de que la decisión de no invertir en la digitalización del negocio por no percibirse su utilidad (38,66%) y su rentabilidad (36,42%) (véase Figuras 95 y 96).

Figura 92. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de si alguna vez han valorado la posibilidad de invertir en la digitalización del negocio.

Fuente: elaboración propia

Figura 93. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en la digitalización del negocio por falta de conocimientos.

Fuente: elaboración propia

Figura 94. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en la digitalización del negocio por ser excesivamente costosa.

Fuente: elaboración propia

Figura 95. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en la digitalización del negocio por no considerarla útil.

Fuente: elaboración propia

Figura 96. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en la digitalización del negocio por no considerarla rentable.

Fuente: elaboración propia

En este mismo sentido, la gran mayoría de los encuestados también declara estar algo (24,60%), muy (22,36%) o totalmente (25,88%) de acuerdo con haberse planteado alguna vez invertir recursos en acciones de marketing, siendo solo el 5,75% los artesanos que declaran no haberse planteado nunca invertir en estas actividades (véase Figura 97). En esta misma línea, más de dos tercios de los artesanos declara estar algo (25,88%), muy (23,96%) o totalmente (21,73%) de acuerdo con haberse planteado alguna vez invertir en tecnologías para mejorar la gestión del negocio, mientras que solo el 4,79% de los encuestados declara no haberse planteado en ningún momento invertir en tecnologías que contribuyan a mejorar la gestión (véase Figura 98).

Con respecto a las motivaciones que llevan a los artesanos a no invertir en acciones de marketing, solo el 8,31% de encuestados declara estar

totalmente de acuerdo con el hecho de que la falta de conocimientos representa la razón principal, mientras que el 16,93% manifiesta un total desacuerdo con esta afirmación (véase Figura 99). En cambio, el hecho de que los costes derivados de la digitalización sean elevados atrae un mayor nivel de consenso acerca de su importancia como factor que influye sobre esta decisión, con la mayoría de encuestados que expresan estar algo (22,36%), muy (18,21%) o totalmente (13,42%) de acuerdo con esta afirmación (véase Figura 100).

Finalmente, la mayor parte de los encuestados está en total desacuerdo con el hecho de que la decisión de no invertir en la digitalización del negocio por no percibirse su utilidad (31,95%) y su rentabilidad (28,12%) (Figuras 101 y 102).

Figura 97. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de si alguna vez han valorado la posibilidad de invertir en acciones de marketing.

Fuente: elaboración propia

Figura 98. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de si alguna vez han valorado la posibilidad de invertir en tecnologías para mejorar la gestión del negocio.

Fuente: elaboración propia

Figura 99. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en acciones de marketing por falta de conocimientos.

Fuente: elaboración propia

Figura 100. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en acciones de marketing por ser excesivamente costoso.

Fuente: elaboración propia

Figura 101. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en acciones de marketing por no considerarlo útil.

Fuente: elaboración propia

Figura 102. Nivel de acuerdo de los artesanos acerca de la decisión de no invertir en acciones de marketing por no considerarlo rentable.

Fuente: elaboración propia

Finalmente, otros artesanos han explicado que su decisión de no invertir en acciones de marketing se debe a otros motivos, entre los que destacan:

1. El hecho de que sus productos sean de un sector (como, por ejemplo, el de artes de la arquitectura y construcción) en el que la comercialización online no es adecuada.
2. La dificultad para encontrar a un profesional que entienda las necesidades de marketing de un producto artesano de calidad.
3. La falta de conocimientos y de información.
4. El hecho de centrarse más en la venta en otros canales (como las ferias).
5. La falta de tiempo y de recursos humanos y económicos.
6. Tener ya un suficiente volumen de ventas y beneficios.
7. La inseguridad sobre su eficacia y eficiencia.
8. Las complicaciones para el transporte de ciertos tipos de productos de artesanía.
9. Falta de confianza en las plataformas digitales y en las redes sociales.
10. Falta de coherencia con su filosofía de trabajo (por ejemplo, por preferir el trato personal con los clientes).

12. CONCLUSIONES

12.1. Contexto general

La artesanía es una actividad económica y cultural que combina habilidad técnica y creatividad para crear productos únicos que reflejan la identidad cultural de una comunidad. En España, el sector artesanal integra técnicas tradicionales y contemporáneas, siendo una fuente de sostenibilidad económica y cultural. A nivel europeo, el mercado de la artesanía es significativo, con un valor estimado de más de 50.000 millones de euros.

En 2022, la contribución económica directa de la artesanía en España fue de 6.629 millones de euros, representando el 0,49% del PIB nacional. A pesar de su relevancia, el sector enfrenta una contracción en el número de empresas y ocupados desde 2019. La mayoría de las empresas son microempresas con una fuerte dependencia del mercado nacional y de canales tradicionales de comercialización. La digitalización y el comercio electrónico emergen como oportunidades clave para acceder a mercados internacionales.

El sistema de comercialización del sector artesanal español se caracteriza por la predominancia de la venta directa en talleres o encargos, mientras que la venta online tiene un desarrollo limitado pero creciente. La digitalización del sector es una línea estratégica fundamental para ampliar su alcance y mejorar su competitividad.

Andalucía es la región con mayor peso en la artesanía española, concentrando el 18% de las empresas y generando el 19% del empleo del sector a nivel nacional. Los subsectores más

representativos incluyen cerámica, textil, piel, madera y joyería, con una alta concentración territorial en provincias como Cádiz, Córdoba y Granada.

El sector enfrenta desafíos relacionados con la modernización, la digitalización y la competencia en mercados internacionales. Sin embargo, su capacidad para combinar tradición e innovación, junto con su contribución al desarrollo económico en zonas rurales, lo posiciona como un sector estratégico para el desarrollo sostenible.

A partir de estos planteamientos, el estudio presente estableció tres grandes objetivos:

- Analizar la situación actual de comercialización de productos artesanos sostenibles.
- Evaluar la presencia online y el nivel de digitalización del sector.
- Proponer estrategias de valor basadas en los hallazgos de la investigación.

La distribución de la muestra por Comunidades Autónomas se observa en la Figura 4. En este sentido, se destaca que el 24% de los participantes son de Andalucía, seguidos por el 21% de Galicia. A mayor distancia, le siguen los que son de Castilla La Mancha con un 12%. En cambio, no se tuvieron respuestas ni de Ceuta ni Melilla. Por provincias, cabe destacar Granada con un 9,6% de los participantes seguida por A Coruña con un 9,3% (véase Figura 5).

12.2. Diagnóstico del sector artesano en España

El sector de artesanía en España está mayoritariamente configurado por autónomos o pequeños empresarios. Se han formado principalmente en “Escuelas de Arte” y

se manifiestan capacitados para la gestión de sus negocios. En su mayoría no poseen ninguna certificación de calidad ni tienda física.

Los productos artesanales en España son en general comercializados con marca propia, si bien, en la mayoría de los casos no tienen la marca registrada. Sus ventas son principalmente presenciales, aunque consideran adecuado, positivo e inteligente vender a través de las redes social (Social Commerce). Facebook e Instagram son las plataformas más conocidas por los artesanos; siendo esta última la más utilizada. La opción de comercializar a través de las redes sociales, en los diferentes aspectos analizados, es en general mejor valorada que a través del móvil o de los Marketplace. Ante esta realidad recomendamos reforzar la importancia de la marca, como un elemento clave en la diferenciación y obtención de ventajas competitivas y por tanto de beneficios, para ello sería fundamental regis-

trar la marca, para protegerla y así proteger los negocios.

La mayoría de los artesanos considera que la venta del producto artesano requiere de un contacto personal para su venta, pues mejora la experiencia, además de requerir que el comprador, vea y toque el producto. Para la mayoría, las ferias y mercados son un buen espacio para dar a conocer sus productos, siempre que estén bien ubicadas. La complejidad del envío no es en general, un facilitador de la venta presencial. A pesar de ello, consideramos fundamental incentivar los canales online. En este sentido, las administraciones públicas deben ser facilitadoras de formación y de herramientas que permitan al sector artesano aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías no solo para la supervivencia de sus negocios, sino como factor de crecimiento y consolidación de los mismos.

Por último, es importante resaltar que en todos los aspectos analizados existen claras diferencias entre las distintas comunidades autónomas.

12.3. Principales inconvenientes de las formas de comercialización de la artesanía sostenible

De los resultados obtenidos puede concluirse que los artesanos entrevistados están muy de acuerdo que la tienda física es la mejor forma de vender la artesanía sostenible, sin embargo, implica muchos costes. A su vez, consideran que la comercialización en ferias y mercados los iguala

a vendedores que no son verdaderos artesanos por lo que expresan que sería necesario obtener certificaciones específicas que diferenciaran a los artesanos ayudándolos a asociar su imagen con calidad y a diferenciarse online. También reconocen que los sistemas de certificación exis-

tentes son insuficientes para distinguir al buen artesano y destacan que es necesario crear una imagen de ciudad artesana.

En cuanto al nivel de digitalización de los artesanos, se ha obtenido que el 65,8% tienen digitalizado su negocio, mientras que el 32,9% no. Entre las principales razones que expresan para digitalizar su negocio se encuentran que es una forma de llegar y conocer clientes, que es necesario como escaparate y que te permite vender al mundo. Sin embargo, los que no lo hacen consideran que los costes, la falta de tiempo y la ausencia de conocimientos acerca de cómo hacerlo son las principales barreras. Ahondando en los inconvenientes y barreras a la digitalización se ha obtenido que los artesanos expresan que están muy de acuerdo con que la comercialización online implica un alto desembolso económico para publicidad, para imagen y para fotografía. Además, consideran que el registro para poder comercializar en un Marketplace es complicado para ellos. Además de estas barreras también aparece la necesidad de emplear tiempo extra tras finalizar su jornada laboral para gestionar la comercialización online y un desembolso económico para la gestión de redes sociales y Web que limita su acceso a la misma.

No obstante, aunque la comercialización online presenta ventajas para este sector están muy de acuerdo en que el producto artesano requiere de contacto personal para su venta.

En cuanto a los conocimientos para comercializar online, los artesanos están de acuerdo en que les faltan conocimientos, pero no es la principal barrera. Tampoco parecen ser las principales barreras el riesgo que se percibe a comercia-

lizar online o la documentación necesaria para hacerlo.

Por último, en cuanto a las barreras se preguntó la necesidad de poseer marca para poder comercializar online y el conocimiento de cómo hacerlo. Los resultados obtenidos indican que ciertamente es necesario tener una marca conocida online para poder diferenciarse en Internet. Por tanto, consideran que una de las formas de marcar la diferencia en la comercialización es con la posesión de una marca propia y generando conocimiento sobre la misma online. A este respecto, los artesanos expresan estar muy de acuerdo en que es necesario generar conocimiento sobre sus productos para que les compren online.

Una posible solución que supere las principales barreras a la comercialización online podría ser la externalización de funciones. De nuevo, se les preguntó a los artesanos por la posibilidad de externalizar la comercialización online. Los resultados obtenidos indican que lo consideran una buena solución debido a su falta de conocimiento de este aspecto, sin embargo, esta opción les genera mucha inseguridad, consideran que provoca retrasos en las gestiones, creen que les puede afectar de forma negativa a la imagen y, por ende, a las ventas y les hace sentir que pierden el control de su negocio incrementando así la insatisfacción.

Por último, se ha obtenido que las principales formas de pago que usan son el efectivo, las transferencias, las tarjetas bancarias, Bizum, Paypal y finalmente el pago con móvil, pero de forma residual.

Por tanto, para mejorar la competitividad de los artesanos y su acceso a la digitalización, se recomienda la implementación de políticas y acciones que ayuden por un lado a reducir los costes de dicho proceso, incrementen el nivel de conocimiento de los artesanos sobre el mismo y les ayuden a certificar la calidad de los procesos realizados y el producto obtenido de la artesanía sostenible.

Para ello, es necesaria una revisión profunda de los sistemas de certificación actuales y lo que aportan a este colectivo y el desarrollo de un sistema que satisfaga las necesidades de diferenciación que poseen los artesanos que fabrican artesanía sostenible.

Además, se recomienda implementar acciones que incrementen el nivel de conocimiento que poseen los artesanos en el proceso de comercialización online y de creación y gestión de marca, por ejemplo, con el ofrecimiento de cursos y seminarios que los enseñen la gestión de dicho proceso.

12.4. Digitalización del sector artesano, subvenciones y rentabilidad

A partir del estudio realizado, para impulsar la digitalización en el sector artesanal, es crucial adaptar las subvenciones a las realidades y necesidades particulares de estos negocios. Actualmente, los artesanos encuentran numerosos obstáculos al intentar acceder a estas ayudas, especialmente por la burocracia y los trámites administrativos complejos. Este proceso debería simplificarse, reduciendo las barreras burocráticas y facilitando el acceso a aque-

A su vez, es necesario alcanzar en este colectivo un cambio de visión acerca de las formas de comercialización online. De esta forma hay que realizar campañas que muestren las ventajas y la idoneidad de comercializar online frente a la comercialización física, destacando que su uso es complementario y puede aportar a la generación de imagen de marca.

También se recomienda reforzar la confianza y seguridad en los sistemas de pago online y sobre todo en la externalización de funciones. Se ha detectado un bajo uso de este servicio sobre todo por la percepción de mal funcionamiento y ausencia de control del proceso de comercialización cuando se usa. Por tanto, sería altamente recomendable concienciar en que su uso es bueno y sobre todo, repensar la forma en la que se subvenciona el acceso a estos servicios externos para garantizar un buen servicio.

llos que deseen beneficiarse de ellas. Además, las subvenciones podrían diseñarse de manera más flexible, incorporando modalidades específicas que consideren las características de los negocios artesanales, incentivando así a más artesanos a dar el salto hacia la digitalización sin sentirse agobiados por trámites/costes excesivos o condiciones poco relevantes para su actividad.

La capacitación en herramientas digitales es otro pilar esencial para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los artesanos en el mercado digital. Los resultados destacan que muchos artesanos carecen del conocimiento necesario para gestionar sus ventas y estrategias de marketing online, limitando su potencial en un mercado cada vez más competitivo. Ofrecer programas de formación específicos les permitiría entender y aprovechar mejor las herramientas digitales disponibles, optimizando así sus canales de venta y maximizando los resultados. Este tipo de capacitación no solo facilitaría la gestión diaria de sus negocios, sino que también abriría nuevas oportunidades de crecimiento en el ámbito online.

El temor a la falsificación es un problema recurrente entre los artesanos al considerar la venta online. La autenticidad es una característica fundamental de los productos artesanales, y perder el control sobre esta puede disuadir a muchos de ofrecer sus productos en plataformas digitales. Por ello, sería beneficioso implementar mecanismos de seguridad y autenticidad en las plataformas de venta, protegiendo así a los artesanos contra la copia y asegurando a los consumidores la originalidad de sus adquisiciones. Estas medidas podrían incluir certificados de autenticidad digitales o colaboraciones con plataformas de comercio que garanticen la procedencia de los productos.

Otro aspecto crucial es la percepción de seguridad en los métodos de pago digitales. Aunque la tecnología ha avanzado en ofrecer soluciones de pago seguras, muchos artesanos siguen teniendo reservas sobre su uso. Mejorar la percepción de seguridad de estas herramientas ayudaría a

que los artesanos confíen más en el comercio online, permitiéndoles ampliar sus canales de venta y brindar una experiencia de compra segura y confiable para sus clientes. La educación sobre estos sistemas de pago y la promoción de las medidas de seguridad implementadas pueden ayudar a superar esta barrera.

Las redes sociales se han convertido en un canal clave para la comercialización de productos, y los artesanos podrían aprovecharlas aún más con una estrategia de contenidos bien enfocada. Optimizar el uso de estas plataformas para conectar con su audiencia específica permitiría a los artesanos llegar a sus clientes potenciales sin una carga de trabajo excesiva. Esto incluye generar contenidos que resalten la autenticidad y el valor de sus productos, así como interactuar con los seguidores de forma que se fortalezca la relación con la comunidad. Aprovechar al máximo estos recursos puede ayudar a aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la marca artesanal en el entorno digital.

Por último, la implementación de herramientas de gestión de clientes permitiría a los artesanos construir relaciones más sólidas y duraderas con sus compradores. Analizar los perfiles y comportamientos de los clientes les ayudaría a entender mejor sus necesidades y a adaptar sus estrategias de marketing para responder a estas expectativas. Esta gestión proactiva de las relaciones con los clientes fomentaría la lealtad y facilitaría la expansión del negocio a través de recomendaciones y compras repetidas.

En conclusión, aunque el sector artesanal enfrenta múltiples desafíos en su transición al

mercado digital, con el apoyo adecuado y el acceso a herramientas de gestión y análisis, existe un amplio margen para que estos negocios mejoren su competitividad y amplíen su alcance. Con medidas que faciliten el acceso a subvenciones, una adecuada formación en herramientas digitales, mecanismos de autenticidad, mayor confianza en los métodos de pago y una estrategia de redes sociales bien enfocada, los artesanos podrán evolucionar hacia un modelo de negocio híbrido que combine lo mejor de la venta tradicional y las oportunidades del mercado digital. Esta transformación, realizada de manera estratégica, permitirá al sector artesanal aprovechar el potencial del entorno online sin perder su esencia y su conexión con el cliente.

13. HIGHLIGHTS

Para concluir el presente informe, se proponen un total de 30 highlights que a modo de titulares resumen la investigación realizada:

1. Contribución económica de la artesanía: En 2022, el sector artesanal en España aportó 6.629 millones de euros, representando el 0,49% del PIB nacional.

2. Importancia cultural y económica: La artesanía combina tradición e innovación, siendo clave para la sostenibilidad económica y cultural, y el desarrollo rural.

3. Andalucía como referente: Esta comunidad concentra el 18% de las empresas artesanales de España, siendo líder en empleo y producción artesanal.

4. Distribución territorial desigual: Provincias como Cádiz, Córdoba y Granada lideran en número de empresas artesanales en Andalucía.

5. Principales subsectores: Los sectores de cerámica, textil, piel, madera y joyería son los más representativos del sector artesanal.

6. Comercialización presencial predominante: La venta directa en talleres y ferias sigue siendo el canal principal, aunque crece el interés por las plataformas digitales.

7. Social Commerce: Redes sociales como Facebook e Instagram son las más conocidas y utilizadas por los artesanos, siendo consideradas claves para ampliar su alcance.

8. Formación variada en artesanía: El 21,4% de

los artesanos han sido formados en Escuelas de Arte, mientras que un 14,1% no cuenta con formación específica.

9. Capacitación en negocios: Solo el 30% de los artesanos tiene formación empresarial, destacándose comunidades como Murcia e Islas Baleares.

10. Escaso registro de marcas: Solo el 31,3% de los productos artesanos tienen una marca registrada, a pesar de que el 82,7% comercializa con marca propia.

11. Preferencia por el contacto personal: El 33,9% de los artesanos considera esencial el contacto personal para vender sus productos, destacando la experiencia presencial sobre la online.

12. Bajo uso de certificaciones: Solo el 42,2% de los artesanos tienen certificaciones de calidad, destacándose las Islas Baleares y Galicia con los porcentajes más altos.

13. Barreras al comercio online: Los altos costes de publicidad, gestión de redes sociales y marketplaces, junto con la falta de conocimientos, limitan la adopción de estos canales.

14. Inversiones en digitalización: El interés por invertir en tecnologías digitales y marketing online crece, pero requiere apoyo financiero y formativo.

15. Impacto de los marketplaces: Solo el 10,2% de los artesanos considera los marketplaces como el canal más idóneo para la comercialización.

16. Formas de pago variadas: Los métodos más utilizados incluyen efectivo, transferencias, tarjetas bancarias y Bizum, mientras que el uso del móvil es residual.

17. Redes sociales como estrategia: El 60,3% considera que comercializar en redes sociales es inteligente, aunque menos del 50% usa habitualmente estas plataformas.

18. Relevancia de la experiencia presencial: Las ferias y mercados son vistas como espacios clave para la venta y promoción de productos.

19. Digitalización limitada: Aunque el 65,8% de los artesanos tienen algún nivel de digitalización, muchos enfrentan barreras como falta de tiempo, costes y conocimientos técnicos.

20. Externalización como solución parcial: Algunos artesanos ven en la externalización de funciones una alternativa para comercializar online, aunque genera inseguridad por pérdida de control.

21. Mecanismos de autenticidad: Se recomienda implementar certificados de autenticidad para proteger la procedencia y calidad de los productos artesanales.

22. Educación en herramientas digitales: La capacitación en comercio digital permitiría a los artesanos maximizar las oportunidades del mercado online.

23. Simplificación del acceso a subvenciones: Los trámites administrativos complicados dificultan el acceso a ayudas que fomenten la digitalización.

24. Necesidad de certificaciones específicas: Es importante contar con sistemas que diferencien a los artesanos de otros vendedores en ferias y mercados.

25. Percepción de seguridad en pagos online: Mejorar la confianza en los sistemas de pago digitales puede ampliar los canales de venta y atraer a más consumidores.

26. Mayor uso de redes sociales: Optimizar su estrategia en redes sociales permitiría a los artesanos conectar mejor con su audiencia y promover su marca.

27. Gestión proactiva de clientes: Implementar herramientas de análisis ayudaría a los artesanos a fidelizar clientes y adaptar sus estrategias de marketing.

28. Conocimiento limitado sobre digitalización: Aunque muchos reconocen la importancia de lo digital, persisten dudas sobre cómo llevarlo a cabo efectivamente.

29. Complementariedad del comercio online: El comercio digital es percibido como un complemento a la venta presencial, no como un sustituto.

30. Propuesta estratégica general: Se recomienda fomentar la formación, simplificar el acceso a herramientas y fortalecer la autenticidad del producto artesanal para evolucionar hacia un modelo híbrido.

14. REFERENCIAS

- EOI (2015). Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables económicas. Disponible en https://static.eoi.es/savia/documents/EOIFundesarte_ArtesiaEspana_2015.pdf

- INE (2024). Ocupados según ocupación y periodo. Disponible en <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=11024>

- Junta de Andalucía (2019). III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía. III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2019- 2022. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-04/2019%2012%2012%20PLAN%20DEFINITIVO_2_0.pdf

- Junta de Andalucía (2023). IV Plan Integral para el fomento de la artesanía en Andalucía 2023-2026. Disponible en <https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2023-12/IV%20PIFAA%202023%202026.pdf>

- KPMG (2024). La alta artesanía en España: 6 palancas para impulsarla. Disponible en <https://www.tendencias.kpmg.es/2024/06/alta-artesania-espana-6-palancas-impulsarla/>

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). La competitividad del sector artesano en España. Disponible en http://www.ipyme.org/publicaciones/competitividad_sectorartesano.pdf

- WCCE (2023). The European Market of Crafts. Disponible en https://wcc-europe.org/wp-content/uploads/2023/09/WCCE_TheEuropeanMarketForCrafts_FullReport_Ir.pdf

ENGLISH

THE SPANISH CRAFT SECTOR:
TRADITION, INNOVATION AND
DIGITAL TRANSFORMATION

1. INTRODUCTION

Crafts is defined as an economic and cultural activity encompassing the creation of products made by hand or with traditional tools, often for functional, decorative or symbolic purposes. According to UNESCO and the World Crafts Council, crafts require a combination of technical skill and creativity, resulting in unique pieces that reflect the cultural identity and heritage of a community. In the European Union, crafts are considered a key sector for preserving traditional crafts, as well as a source of innovation in design (WCCE, 2023).

In Spain, the concept of craftsmanship has evolved, integrating both traditional and contemporary techniques, and expanding into ceramics, leather, textiles, jewellery and food products. According to the Ministry of Culture and Sport (2021), crafts contribute significantly to the regional economy and promote sustainability through the use of local materials and the reduction of environmental impact. The Spanish Foundation for Craft Innovation (Fundesarte) also highlights the growing interest in craft products in international markets.

There is very little research into the marketing systems used in this sector. According to the latest report from the EOI (2015), the most common and traditional marketing channel for artisan companies is direct sales to specific customers (sales on demand), as this is used by 94.4% of the sector. This is followed, in order of importance, by direct sales in the workshop, sales to specialized retailers and sales in the company's own shop. The other channels have a more limited presence. Online sales, on the

other hand, through specialized portals, are still in the minority, but have more weight than sales to galleries or collectors.

Based on these approaches, this research is part of the RRREMAKER principles oriented towards the modernization and updating of crafts as an intangible asset and cultural heritage. Therefore, the main objective of this report will be to understand the current situation of the commercialization of sustainable artisan products in Spain.

To this end, the following specific objectives are proposed:

1. To contextualize the current situation of the commercialization of products from the Spanish artisan collective.
2. To analyse the online presence of Spanish artisans, as well as the different sales channels they currently use through quantitative analysis.
3. To find out the level of digitalization of the Spanish artisan community.
4. To make a value proposition based on the results obtained in the quantitative research conducted.

2. CRAFTS IN SPAIN

According to data obtained in the study 'The European Market for Crafts' prepared within the framework of the CRAFTING project (WCCE, 2023), co-financed by the EU, the estimated size of the European craft market is 153 million people, with a value exceeding 50 billion euros, which shows the importance of this sector for the European economy.

In the case of Spain, the importance of the craft sector has been in decline for more than a decade, despite the numerous advantages that this activity provides in many different areas, such as employment, sustainability, tourism, diversity, the development of areas of depopulated Spain, etc. According to the recent report by the consultancy firm KPMG (2024), the direct economic contribution of craftsmanship in Spain in 2022

stood at 6,629 million euros, implying a growth of 8.7% with respect to 2019. This sector represents 0.49% of the national GDP and 4.6% of the manufacturing industry GDP, which represents a decline of around 6.3% since 2019. According to this report, 'this stagnation of craft activity in Spain is also reflected in the lower number of companies dedicated to these trades, which stood at around 63,100 in 2022 (2% of the total business fabric and 36.9% of the manufacturing industry). In other European powers, the number of craft businesses is much higher (for example, in France it stands at over 120,000). The contraction of the sector is clearly reflected in Tables 1 and 2, which highlight the stagnation in the number of companies and the reduction in the number of people employed.

Table 1. Number of companies in the industrial sector versus the craft sector in Spain.

	2019	2019 (%)	2022	2022 (%)	Variation 2019-2022
Industrial Sector	3.360	98,13	3.207	98,37	-0,53%
Crafts	64	1,87	63	1,63	-1,56%
Total	3.424	100	3.270	100	-4,49%

Source: KPMG (2024)

Table 2. Number of people employed in the industrial sector versus the craft sector in Spain.

	2019	2019 (%)	2022	2022 (%)	Variation 2019-2022
Industrial Sector	19.967	98,94	20.390	98,98	2,11%
Crafts	213	1,06	209	1,01	-1,91%
Total	20.180	100	20.599	100	2,07%

Source: KPMG (2024)

Despite this, craftsmanship in Spain has a notable relevance in the country's economy and culture and has consolidated itself as a sector that preserves both heritage and cultural identity. This sector, which combines tradition and innovation, generates employment and contributes to economic diversification, especially in rural and urban areas. According to the same report (KPMG, 2004), there are approximately 63,100 craft businesses in Spain, employing more than 208,600 people. Most of these businesses are micro-enterprises that rely heavily on the domestic market and digital marketing strategies to reach global audiences (Ministry of Industry, Trade and Tourism, 2021).

According to the National Institute of Statistics (INE, 2022), the craft sector represents close to 2% of the national GDP, with strong demand at fairs, exhibitions and markets for local products. The Spanish Chamber of Commerce

(2021) confirms that the diversification of sales channels, especially e-commerce, has made it easier for many craft companies to reach international consumers.

The main sub-sectors where craftsmanship is particularly relevant within the industry are food and drink, textiles and clothing, leather and footwear, furniture and wood, cork, basketry and esparto. On the other hand, sub-sectors such as the chemical industry or paper and graphic arts are far from their industrial benchmarks (see Figure 1).

Similarly, the evolution of the number of companies in the subsectors reduces their importance with the exception of food and beverages, textiles and clothing and the chemical industry (perfumery and cosmetics) which experience a slight growth in the reference period as can be seen in Figure 2.

Figure 1. Companies by subsector (thousands).

Source: KPMG (2022)

Figure 2. Evolution of companies (thousands).

Source: KPMG (2022)

In addition, analysing the number of people employed by branch of activity, by type of occupation, by professional situation and by type of job position according to the National Classification of Occupations of the year 2011 (CNO-2011) at a single-digit level and using code 7 for

artisans and skilled workers in manufacturing industries and construction (except plant and machinery operators), there are clear gender differences between men and women, as well as a prolonged decline from 2011 to the present (see Figure 3).

Figure 3. Evolution of artisans and skilled workers in manufacturing and construction (except plant and machinery operators).

Source: KPMG (2022)

3. CRAFTS IN ANDALUSIA

If the craft sector is important at a national level, in the case of Andalusia its importance is even greater, if that is possible, due to its deep historical and cultural roots and the artistic quality that many of its products have achieved. Despite this, analysing the sector is complicated due to the lack of information available.

According to the Third Comprehensive Plan for the Promotion of Crafts in Andalusia (2019), Andalusia is the autonomous community where the craft sector is most developed in economic terms, as it brings together some 7,000 companies, constituting more than 18% of Spanish craft companies and employing almost 20,000 people. This represents around 19% of employment in the craft sector at a national level and 8.7% of industrial employment.

According to the sub sectoral distribution of workshops in Andalusia based on the Fourth Comprehensive Plan for the Promotion of Crafts

in Andalusia 2023-2026 (2023), using the companies registered in the Register of Craftsmen and Craftswomen of Andalusia, in 2023 there were 1,260 craft companies distributed in our autonomous community. The main sub-sectors to which the professionals who participated in the survey belong are related to the ceramics sector (19.3%), textiles (11.1%), leather (9.9%), wood (9.5%), jewellery (8.6%), musical instruments (8.6%) or multi-sector, with jobs that use different materials (16.9%) (see Table 3).

Regarding the territorial distribution by province shown in Table 4, the leading provinces in terms of the number of craft companies are Cádiz (291 companies, representing 18.8% of the total), Córdoba (290 companies, also representing 18.8%), and Granada (242 companies, accounting for 15.6%). Together, these three provinces comprise more than 800 companies and over 50% of all businesses in the craft sector.

Table 3. Distribution of craft businesses by subsector of activity.

	Percentage.
Ceramics	12.4%
Leather Goods	11,50%
Carpentry	11,00%
Jewellery Making	5,80%
Dressmaking	4,80%
Pottery	4,80%
Jewellery	3,40%
Stone and Marble Carving	2,50%
Sculpture	2,40%
Luthier (Instrument Making)	2,20%
Blacksmithing and Forging	2,10%
TOTAL	100,00%

Source: IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2023)

Table 4. Provincial distribution of craft businesses in Andalusia.

	Number of Companies	Percentage
Almería	69	4,45%
Cádiz	291	18,77%
Córdoba	290	18,71%
Granada	242	15,61%
Huelva	114	7,35%
Jaén	146	9,42%
Málaga	168	10,84%
Sevilla	230	14,84%
TOTAL	1.550	100,00%

Source: III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2019)

Finally, the index of territorial specialization by province, which reflects the significance of each subsector in relation to the provinces of the autonomous community of Andalusia, is shown in Table 5. Based on these results, while most artisan trades are distributed across Andalusia, there is a higher-than-average concentration in certain areas. A more detailed analysis by subsectors and provinces reveals that Almería stands out for its high specialization in stone, marble, and plaster (1.48); Cádiz excels in the leather sector (7.78), wood and cork (2.84), and textiles (2.65); Córdoba is notable for its

clay and mud sector (7.87) and wood and cork (4.45); Granada has a more evenly distributed presence across subsectors, though wood and cork (2.90), textiles (2.39), and leather (2.26) are particularly relevant; Huelva specializes in wood and cork (2.65) and leather (1.94); Jaén is distinguished by its focus on the clay sector (3.1); Málaga also stands out for its clay and mud sector (1.84), as well as non-precious materials (costume jewellery) (1.68); and finally, Seville presents a diversified distribution of craft activities, particularly in textiles (3.48) and wood and cork (3.23).

Table 5. Provincial specialization index, by subsector, of craft companies in Andalusia.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Clay and Mud	0,84	1,35	7,87	1,81	0,9	3,1	1,84	2,13
Waxes and Oils	0,26	0	0,65	0,52	0,13	0,58	0,31	0,13
Vegetable Fibers, Paper, and Cardboard	0,06	0,39	0,39	0,26	0,13	0,13	0,06	0,39
Wood and Cork	0,26	2,84	4,45	2,9	2,65	0,52	0,97	3,23
Precious Materials	0,06	0,45	0,45	1,16	0,13	0,65	0,84	1,35
Non-Precious Materials	0,32	1,61	0,32	1,74	0,13	0,13	1,68	0,65
Metals or Alloys	0	0,26	1,23	0,84	0,26	0,9	0,32	0,39
Stone, Marble, and Plaster	1,48	0	0,39	0,19	0,06	0,32	0,19	0,39
Leather and Hide	0,45	7,78	1,87	2,26	1,94	0,39	1,16	1,03
Textile	0,19	2,65	0,65	2,39	0,84	1,48	1,35	3,48
Glass	0,06	0,19	0,13	0,45	0,19	0,58	0,97	0,26
Others/Miscellaneous	0,45	1,16	0,32	1,1	0	0,65	1,1	1,42

Source: III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía (2019)

4. DIAGNOSIS OF THE CRAFT SECTOR IN SPAIN

4.1. Sociodemographic profile of respondents

Obtaining a complete picture of business activity in the craft sector in Spain is a challenge due to the lack of official sources of information that provide a census and monitoring of all craft workers, professionals and companies. An online questionnaire was distributed from a database of artisans provided by the CRN, obtaining a response rate of 303 artisans in the first half of 2024, which represented an error of 5.61%, being considered adequate for this type of research.

The distribution of the sample by autonomous community is shown in Figure 4. In this sense, it is worth noting that 24% of the participants are from Andalusia, followed by 21% from Galicia. Far behind, at 12%, are those from Castilla La Mancha. On the other hand, there were no responses from Ceuta or Melilla.

By province, Granada stands out with 9.6% of participants, followed by A Coruña with 9.3% (see Figure 5).

The artisans who participated in the survey have been working in the craft sector for an average of 34.6 years, with an average number of workers of 7.16. Of these, 90.42% are registered as self-employed or have their own company (see Figure 6).

With regard to the types of handicrafts produced and sold, it is worth noting that artisans working in textiles (17.3%), followed by ceramics (16%) and jewellery (10.9%), were the most represented in the study (see Figure 7).

Figure 4. Participants by Autonomous Community

Source: own elaboration

Figure 5. Ranking of the 10 main provinces by participants

Source: own elaboration

Figure 6. Percentage of artisans registered as self-employed or companies.

Source: own elaboration

One aspect to highlight is that 82.7% of those surveyed stated that their products have their own brand, as shown in Figure 8.

Based on this general approach, an analysis has been carried out by autonomous communities. Table 6 shows the number of artisans and the percentage of the total number of participants who market their products under their own brand.

As can be seen, in the autonomous communities with the highest number of participants, Cataluña, the Comunidad Valenciana, the Islas Canarias, Galicia, Aragon, Andalusia and the Comunidad de Madrid, artisans market their work under their own brand. In contrast, Castilla La Mancha is one of the regions where the percentage is lower, where only 64% of artisans market under a brand.

However, of those who have a brand associated with their products, only 31.3% have a registered trademark and only 42.2% have some kind

Figure 7. Type of craftwork.

Source: own elaboration

of quality certification.

The analysis by autonomous communities, shows differences between regions. We highlight the low number of artisans with a registered trademark in Galicia (39%), Andalusia (33%) and Cataluña (21%), which stood out for marketing with a brand. On the other hand, the artisans of Castilla-La Mancha, who were the ones who marketed the least with a brand, of those who have a brand, 44% have it registered (see table 7).

Figure 8. Products marketed under a brand name.

Source: own elaboration

Table 6. Own-brand marketing by autonomous community.

Autonomous Community	Brand			
	Yes	No	yes	No
Cantabria	1	0	100%	0%
País Vasco	4	0	100%	0%
Región de Murcia	3	0	100%	0%
Cataluña	14	1	93%	7%
Comunidad Valenciana	11	1	92%	8%
Islas Canarias	9	1	90%	10%
Galicia	59	8	88%	12%
Aragón	14	2	88%	13%
Andalucía	63	11	85%	15%
Comunidad de Madrid	16	3	84%	16%
Asturias	8	2	80%	20%
Castilla y León	20	5	80%	20%
Navarra	4	1	80%	20%
Islas Baleares	4	2	67%	33%
Castilla La Mancha	25	14	64%	36%
Extremadura	3	2	60%	40%
La Rioja	1	1	50%	50%
Total	259	54	83%	17%

Source: own elaboration

Table 7. Artisans with a registered trademark by autonomous community.

Autonomous Community	Registered trademark	
	Count	Percentage
Andalucía	63	33%
Aragón	14	36%
Asturias	8	63%
Cantabria	1	100%
Castilla La Mancha	25	44%
Castilla y León	20	30%
Cataluña	14	21%
Comunidad de Madrid	16	44%
Comunidad Valenciana	11	36%
Extremadura	3	0%
Galicia	59	39%
Islas Baleares	4	75%
Islas Canarias	9	33%
La Rioja	1	100%
Navarra	4	0%
País Vasco	4	75%
Región de Murcia	3	67%

Source: own elaboration

Regarding quality certification, by autonomous community, Table 8 shows that the majority are below average. Madrid stands out, with only 15.8% with certification. On the other hand, Galicia and Cataluña, with 56.7% and 53%, respectively, have some quality certification.

With regard to their training, 21.4% of artisans have acquired it in “Art Schools,” followed by activities related to “Employment Training” (7.3%) and the Faculty of Fine Arts (5.4%). Notably, 14.1% indicate that they have pursued craftsmanship without prior training. Additionally, a significant percentage (51.8%) report having received other types of training, including “Fashion Design,” “Conservation and Restoration of

Cultural Heritage – Textile Specialization,” and other less prominent fields (see Figure 9).

About business training, 70% state that they have such training (see Figure 10).

If we break down this analysis by autonomous community, the existing differences once again become apparent. As Table 10 shows, the Región de Murcia (100%), the Islas Baleares (67%) and the Islas Canarias together with La Rioja (50%) are the regions that declare a higher percentage of artisans with business training. In contrast, Valencia (17%) and Asturias, Castile and León and Navarra (20%) report the least business training.

Table 8. Artisans with quality certification by autonomous community.

	Certification		Certification
	Yes	No	Yes
Andalucía	30	44	40,50%
Aragón	4	12	25,00%
Asturias	4	6	40,00%
Cantabria	0	1	0,00%
Castilla La Mancha	12	27	30,80%
Castilla y León	8	17	32,00%
Cataluña	8	7	53,30%
Comunidad de Madrid	3	16	15,80%
Comunidad Valenciana	9	3	75,00%
Extremadura	0	5	0,00%
Galicia	38	29	56,70%
Islas Baleares	4	2	66,70%
Islas Canarias	8	2	80,00%
La Rioja	2		100,00%
Navarra	0	5	0,00%
País Vasco	0	4	0,00%
Región de Murcia	2	1	66,70%
Total general	132	181	42,20%

Source: own elaboration

Figure 9. Training of the artisan.

Source: own elaboration

Table 9. Training of artisans by autonomous community.

	Fine Arts	Art School Training	Vocational Training for Employment	Other	No Formal Education
Andalucía	5%	12%	7%	64%	12%
Aragón	6%	38%	6%	44%	6%
Asturias	0%	30%	0%	50%	20%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	18%	5%	46%	28%
Castilla y León	0%	40%	0%	52%	8%
Cataluña	20%	7%	0%	67%	7%
Comunidad de Madrid	16%	21%	11%	32%	21%
Comunidad Valenciana	17%	8%	8%	58%	8%
Extremadura	0%	40%	0%	60%	0%
Galicia	3%	25%	9%	46%	16%
Islas Baleares	0%	0%	33%	50%	17%
Islas Canarias	0%	0%	20%	80%	0%
La Rioja	0%	50%	0%	50%	0%
Navarra	0%	80%	20%	0%	0%
País Vasco	0%	25%	25%	50%	0%
Región de Murcia	0%	33%	0%	33%	33%
Total	5%	21%	7%	52%	14%

Source: own elaboration

Regarding the commercialization of their products, only 38.7% have a physical store to sell their goods (see Figure 11). In this regard, Table 11 presents the percentage of artisans with their own store by autonomous community. As shown in the table, artisans in Castilla-La Mancha (54%), La Rioja (50%), Castilla y León (48%), and Andalusia (45%) have the highest presence of physical establishments, in contrast to Cantabria (0%), Madrid (16%), and Valencia and the Islas Baleares (17%), which are at the opposite end of the spectrum.

Regarding the e-commerce platforms known to the respondents, most of them know more than one. Facebook and Instagram are the platforms best known to artisans with 88.8% and 88.5% respectively. They are followed by Amazon, Etsy, Correos Marketplace and WhatsApp Business with 74.4%, 66.5%, 45.7% and 40.3% respectively (see Figure 12).

Figure 10. Percentage of artisans with business training.

Source: own elaboration

Figure 11. Artisans with physical stores.

Source: own elaboration

Table 10. Business training by autonomous community.

	Yes	Percentage
Andalucía	21	28%
Aragón	4	25%
Asturias	2	20%
Castilla La Mancha	12	31%
Castilla y León	5	20%
Cataluña	6	40%
Comunidad de Madrid	6	32%
Comunidad Valenciana	2	17%
Galicia	21	31%
Islas Baleares	4	67%
Islas Canarias	5	50%
La Rioja	1	50%
Navarra	1	20%
País Vasco	1	25%
Región de Murcia	3	100%
Total	94	30%

Source: Own elaboration

Table 11. Artisans with their own shop by autonomous community.

	Yes	Percentage
Andalucía	33	45%
Aragón	6	38%
Asturias	4	40%
Cantabria	0	0%
Castilla La Mancha	21	54%
Castilla y León	12	48%
Cataluña	5	33%
Comunidad de Madrid	3	16%
Comunidad Valenciana	2	17%
Extremadura	1	20%
Galicia	25	37%
Islas Baleares	1	17%
Islas Canarias	3	30%
La Rioja	1	50%
Navarra	2	40%
País Vasco	1	25%
Región de Murcia	1	33%
Total	121	39%

Source: own elaboration

Figure 12. E-commerce platforms known by artisans.

Source: own elaboration

By communities, the platforms with the highest level of awareness also differ, as shown in Table 12. Facebook is the best-known platform in general, with the highest awareness in the Región de Murcia, the Islas Baleares, Valencia and Cantabria. Instagram also stands out for being

well known in all regions, especially among artisans in the Región de Murcia, the Islas Baleares, Cantabria, Cataluña and La Rioja. In the case of WhatsApp Business, the level of knowledge is not as high as in the previous networks, with the Islas Canarias, Aragon, the Islas Baleares and La

Rioja standing out. The above results are even lower in the case of Twitch, where almost half of the artisans in the communities are unaware of it and only the Basque Country stands out with 25% of artisans being aware of it. On the other hand, with regard to sales platforms, Correos Marketplace has a below-average level

of awareness and only the Islas Canarias, Aragón, Castile and León, Extremadura and Madrid stand out for their level of awareness. Finally, Amazon is widely known by all artisans regardless of their community, although once again the Región de Murcia, the Basque Country and Cantabria stand out above the rest.

Table 12. Platforms known by autonomous community.

	Etsy	WhatsApp Business	Facebook	Instagram	Twitch	Mobile	Correos Marketplace	Amazon
Andalucía	64%	34%	91%	88%	7%	3%	31%	65%
Aragón	81%	56%	81%	88%	0%	6%	69%	69%
Asturias	80%	40%	70%	70%	0%	20%	60%	70%
Cantabria	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
Castilla La Mancha	41%	41%	90%	85%	10%	3%	38%	72%
Castilla y León	68%	40%	96%	92%	8%	0%	64%	92%
Cataluña	80%	27%	80%	100%	13%	7%	27%	60%
Comunidad de Madrid	79%	32%	84%	89%	5%	5%	58%	95%
Comunidad Valenciana	50%	25%	100%	83%	0%	8%	50%	83%
Extremadura	60%	40%	80%	60%	0%	0%	60%	80%
Galicia	73%	48%	94%	93%	15%	6%	51%	72%
Islas Baleares	50%	50%	100%	100%	17%	0%	50%	83%
Islas Canarias	70%	70%	80%	90%	0%	20%	70%	90%
La Rioja	50%	50%	50%	100%	0%	0%	50%	50%
Navarra	60%	20%	80%	80%	0%	0%	20%	80%
Región de Murcia	100%	33%	100%	100%	0%	0%	33%	100%
Total	66%	40%	89%	89%	8%	5%	46%	74%

Source: own elaboration

4.1.1. Traditional marketing (physical shop, craft fairs, etc.)

Regarding the commercialization of artisan products in a traditional way, several questions arise. Firstly, it can be seen that 33.9% totally agree that the sale of artisan products requires personal contact for their commercialization, while only 3.5% totally disagree (see Figure 13).

If we analyse whether personal contact influences the marketing of artisan products in the traditional way by autonomous community, we can see that artisans in La Rioja (100%), Extremadura (80%), the Basque Country (75%) and Murcia (67%) are in complete agreement, in contrast to artisans in Murcia (33%) and Navarre (20%) who, although they disagree, have relatively low percentages in their grouped responses (see table 13).

In relation to whether the personal shopping experience is not comparable to the online shopping experience, Figure 14 shows that 28.8% totally agree with this possibility of sales, compared to 3.2% who do not. It is important to highlight that 78.3% show some degree of agreement with this statement (somewhat, very and totally agree).

If we compare the personal shopping experience with the online experience by autonomous region, we can see that artisans from most regions totally agree that the personal shopping experience is more favourable than the online experience, particularly artisans from the Basque Country, La Rioja and the Islas Canarias, with 50% in all cases (see table 14).

Figure 13. Personal contact in the sale of artisan products.

Source: own elaboration

Table 13. Personal contact in the sale of artisan products by autonomous community.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	3%	0%	4%	14%	22%	27%	31%
Aragón	0%	6%	13%	6%	6%	44%	25%
Asturias	10%	0%	0%	30%	10%	20%	30%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	0%	8%	5%	10%	28%	46%
Castilla y León	0%	0%	4%	12%	16%	32%	36%
Cataluña	7%	0%	0%	13%	33%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	5%	0%	0%	5%	58%	26%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	17%	25%	25%	8%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	20%	0%	80%
Galicia	1%	0%	7%	12%	12%	31%	36%
Islas Baleares	0%	0%	0%	0%	50%	17%	33%
Islas Canarias	0%	0%	0%	20%	0%	40%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
Pais Vasco	0%	0%	0%	0%	0%	25%	75%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
Total general	4%	1%	5%	11%	15%	31%	34%

Source: own elaboration

Figure 14. Personal shopping experience compared to online shopping experience

Source: own elaboration

Table 14. Personal shopping experience compared to online shopping by autonomous community.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	3%	3%	4%	15%	30%	24%	22%
Aragón	6%	13%	0%	6%	19%	44%	13%
Asturias	10%	20%	10%	10%	0%	20%	30%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	5%	5%	5%	5%	15%	21%	44%
Castilla y León	8%	0%	8%	8%	20%	40%	16%
Cataluña	0%	7%	7%	7%	13%	60%	7%
Comunidad de Madrid	0%	5%	11%	11%	21%	37%	16%
Comunidad Valenciana	0%	0%	17%	17%	25%	33%	8%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%
Galicia	1%	4%	3%	9%	12%	28%	42%
Islas Baleares	0%	0%	17%	0%	33%	17%	33%
Islas Canarias	0%	0%	0%	0%	10%	40%	50%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Navarra	20%	0%	0%	0%	20%	20%	40%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%
Región de Murcia	0%	0%	33%	0%	0%	33%	33%
Total general	3%	4%	5%	9%	19%	31%	29%

Source: own elaboration

Related to personal purchases, the location of fairs and markets was also evaluated. In this sense, this factor is considered very important for the commercialization of handicrafts. 22.7% totally agree with this importance compared to 4.2% who totally disagree. 66.1% somewhat agree with its importance (somewhat, very and totally agree) (see Figure 15).

An analysis of the importance of location by autonomous community shows different opinions. While it is true that artisans in all communities except those in the Comunidad Valenciana, Cantabria and La Rioja consider the location of markets and fairs to be very important, the communities that rate this relationship with customers higher are the Basque Country (75%), Madrid (42%) and Navarra (40%) (see Table 15).

For 23% of artisans, marketing at fairs and markets is usually a good way to make more people aware of artisan products. In addition, almost 50% (49.5%) strongly and totally agree; reaching 69.3% if somewhat agree is included. On the other hand, only 4.79% totally disagree and only 16.1% disagree (somewhat, very and totally disagree) (see Figure 16).

If we analyse whether marketing at fairs and markets is a good way of making artisan products known to more people by autonomous community, we can see that the communities that value this aspect of sales the most are Extremadura (60%), Navarra (40%), the Islas Canarias (37%) and Galicia (36%). At the other end of the scale, we find Navarra (17%), Valencia (17%) and the Islas Canarias (10%) (see table 16).

Figure 15. Importance of location.

Source: own elaboration

Table 15. Importance of location by autonomous community.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	7%	8%	14%	14%	26%	15%	18%
Aragón	0%	0%	19%	19%	25%	19%	19%
Asturias	0%	20%	20%	10%	10%	20%	20%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	0%	13%	10%	13%	38%	23%
Castilla y León	4%	0%	24%	16%	20%	28%	8%
Cataluña	0%	0%	13%	40%	13%	13%	20%
Comunidad de Madrid	0%	5%	5%	5%	11%	32%	42%
Comunidad Valenciana	8%	0%	25%	17%	42%	8%	0%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	40%	40%	20%
Galicia	3%	1%	7%	15%	27%	18%	28%
Islas Baleares	0%	0%	17%	33%	0%	17%	33%
Islas Canarias	10%	0%	0%	10%	30%	20%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%
Navarra	20%	0%	0%	0%	0%	40%	40%
Pais Vasco	25%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%
Total general	4%	3%	12%	14%	21%	22%	23%

Source: own elaboration

Figure 16. Marketing at fairs and markets is often a good way of making artisan products known to more people.

Source: own elaboration

Table 16. Marketing at fairs and markets is usually a good way to make more people in each autonomous region aware of artisan products.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	8%	7%	9%	15%	27%	20%	14%
Aragón	0%	6%	13%	19%	25%	13%	25%
Asturias	0%	10%	10%	10%	40%	30%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	5%	13%	13%	15%	26%	26%
Castilla y León	4%	0%	8%	20%	28%	36%	4%
Cataluña	0%	13%	7%	13%	33%	20%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	0%	11%	5%	42%	37%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	8%	17%	42%	8%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	40%	0%	60%
Galicia	3%	3%	4%	13%	12%	28%	36%
Islas Baleares	0%	0%	17%	17%	33%	0%	33%
Islas Canarias	10%	0%	0%	10%	0%	40%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%
Navarra	20%	0%	0%	0%	0%	40%	40%
País Vasco	0%	0%	25%	0%	25%	25%	25%
Región de Murcia	0%	0%	0%	33%	0%	33%	33%
Total general	5%	4%	8%	14%	20%	27%	23%

Source: own elaboration

With regard to whether fairs and markets allow us to reach an audience that we could not otherwise reach, 23.3% totally agree compared to 5.1% who totally disagree. The majority (66.5%) somewhat agree with this statement (see Figure 17).

With regard to whether fairs and markets allow us to reach an audience that we could not otherwise reach, there are differences between autonomous communities. In this sense, Murcia (67%) and the Basque Country (50%) are the communities that value this form of interaction with customers the most, as opposed to Navarra (20%) and the Islas Canarias (10%) which are at the opposite extreme (see Table 17).

In relation to whether the artisan product requires visual and tactile inspection for sale, 24.3% totally agree, reaching 77% if we take into account the artisans who somewhat, very and totally agree. On the other hand, only 2.9% totally disagree (see Figure 18).

With regard to the need for a visual and tactile inspection for the sale of the artisan product, all the communities value this aspect positively in their commercial relationship, especially Murcia (67%), La Rioja (50%) and Extremadura (40%), as opposed to Navarra (20%) and Asturias (10%) who do not consider it a determining factor (see table 18).

Figure 17. Fairs and markets allow us to reach an audience that we could not otherwise reach.

Source: own elaboration

Table 17. Fairs and markets allow you to reach an audience that you could not otherwise reach, by autonomous community.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	9%	7%	11%	15%	26%	20%	12%
Aragón	6%	6%	6%	19%	19%	19%	25%
Asturias	0%	20%	0%	10%	10%	50%	10%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	3%	3%	18%	21%	8%	21%	28%
Castilla y León	8%	0%	8%	16%	24%	40%	4%
Cataluña	0%	13%	20%	7%	13%	33%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	16%	11%	11%	26%	32%
Comunidad Valenciana	8%	0%	33%	8%	17%	17%	17%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%
Galicia	1%	4%	1%	16%	19%	21%	36%
Islas Baleares	0%	0%	17%	17%	33%	0%	33%
Islas Canarias	10%	0%	0%	0%	30%	20%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%
Total general	5%	5%	10%	14%	19%	24%	23%

Source: own elaboration

Figure 18. Need for a visual and tactile inspection for the sale of the artisan product.

Source: own elaboration

Table 18. Need for a visual and tactile inspection for the sale of artisan product.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	3%	1%	7%	14%	28%	26%	22%
Aragón	0%	6%	13%	6%	25%	31%	19%
Asturias	10%	10%	0%	10%	10%	30%	30%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Castilla La Mancha	5%	5%	5%	0%	26%	23%	36%
Castilla y León	4%	0%	12%	16%	24%	36%	8%
Cataluña	0%	0%	7%	20%	27%	33%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	0%	16%	21%	47%	11%
Comunidad Valenciana	8%	8%	17%	25%	17%	8%	17%
Extremadura	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%
Galicia	0%	3%	7%	12%	24%	22%	31%
Islas Baleares	0%	0%	17%	0%	17%	50%	17%
Islas Canarias	0%	0%	0%	0%	20%	50%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	0%	75%	25%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%
Total general	3%	3%	7%	11%	23%	29%	24%

Source: own elaboration

Analysing whether face-to-face contact is the best form of sale due to the need to see and touch the artisan product before purchasing it, by autonomous community, it can be seen that the communities that value this relationship most favourably are Murcia (67%), La Rioja (50%) and the Islas Baleares (50%), as opposed to Navarra (20%), Castile-La Mancha (8%) and Valencia (8%) who rate it negatively, although it is true that with a low score (see Table 19).

With regard to whether the complexity of shipping the artisan product is a clear reason for considering face-to-face marketing, 17.6% of artisans totally disagree and only 9.6% totally agree. There are more who somewhat, strongly

and totally disagree (46.7%) than those who somewhat, strongly and totally agree (35.8%) (see Figure 20).

If we analyse whether the complexity of shipping the artisan product facilitates face-to-face marketing, it can be seen that there are many differences in the assessment of this question, with La Rioja (50%), Murcia (33%), Asturias (20%) and Asturias (20%) considering it a determining factor and others such as Cantabria (100%), Extremadura (40%) and Navarra (40%) present an opposite opinion (see Table 20).

Figure 19. Face-to-face as the best form of selling due to the need to see and touch the artisan product before purchasing it.

Source: own elaboration

Table 19. In-person sales as the best form of sale due to the need to see and touch the artisan product before purchasing it.

	Very bad	2	3	4	5	6	Very good
Andalucía	4%	0%	12%	20%	26%	27%	11%
Aragón	0%	6%	13%	13%	31%	13%	25%
Asturias	0%	20%	0%	20%	30%	10%	20%
Cantabria	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Castilla La Mancha	8%	8%	5%	5%	23%	18%	33%
Castilla y León	4%	8%	8%	20%	20%	32%	8%
Cataluña	0%	0%	7%	27%	13%	33%	20%
Comunidad de Madrid	5%	0%	5%	11%	21%	47%	11%
Comunidad Valenciana	8%	17%	8%	25%	17%	17%	8%
Extremadura	0%	20%	0%	20%	0%	20%	40%
Galicia	3%	1%	16%	9%	25%	21%	24%
Islas Baleares	0%	0%	17%	0%	33%	0%	50%
Islas Canarias	0%	0%	0%	10%	10%	60%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	0%	25%	75%	0%
Región de Murcia	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%
Total general	4%	4%	10%	14%	23%	26%	20%

Source: own elaboration

Figure 20. The role of the complexity of sending the artisan product as a facilitator of face-to-face marketing.

Source: own elaboration

Table 20. Complexity of sending the artisan product that facilitates face-to-face marketing by autonomous community.

	Totally disagree	2	3	4	5	6	Totally agree
Andalucía	19%	11%	15%	22%	16%	9%	8%
Aragón	19%	19%	25%	6%	13%	6%	13%
Asturias	20%	10%	30%	10%	0%	10%	20%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	10%	15%	13%	23%	13%	15%
Castilla y León	16%	16%	8%	12%	16%	16%	16%
Cataluña	7%	20%	27%	20%	20%	7%	0%
Comunidad de Madrid	11%	21%	0%	21%	21%	21%	5%
Comunidad Valenciana	25%	42%	17%	8%	0%	8%	0%
Extremadura	40%	20%	0%	20%	0%	0%	20%
Galicia	22%	9%	18%	21%	12%	10%	7%
Islas Baleares	17%	0%	33%	0%	0%	50%	0%
Islas Canarias	0%	0%	10%	30%	30%	20%	10%
La Rioja	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%
Navarra	40%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
País Vasco	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%
Región de Murcia	0%	0%	0%	33%	33%	0%	33%
Total general	18%	13%	16%	18%	15%	12%	10%

Source: own elaboration

4.2. Marketing channels

Regarding marketing channels, the majority of the artisans surveyed stated that they sell their products in person. As for online platforms, Instagram is the most used with 64.2%, followed by Facebook with 52.1%. Far behind are others such as WhatsApp Business and Etsy with 16.2% and 10.2% respectively. To a lesser extent, with very similar percentages, Correos Marketplace and Amazon are at 6.7% and 6.1% respectively (see Figure 21).

In relation to the marketing channels by autonomous community described in Table 21, the

existence of differences between communities depending on the platform used to market their products is confirmed. For example, with face-to-face sales being the majority in all communities except for the Community of Valencia, where only 50% of artisans use it, in all other cases Instagram is the most used social network followed by Facebook. Despite this, some communities show little use of sales platforms to market their products.

Figure 21. Marketing channels used by artisans.

Source: own elaboration

Table 21. Marketing channels used by autonomous community.

	In-person	Etsy	Whatsapp Business	Facebook	Instagram	Correos Marketplace	Amazon
Andalucía	82%	7%	16%	58%	69%	3%	1%
Aragón	94%	19%	19%	38%	69%	6%	6%
Asturias	90%	10%	0%	30%	40%	10%	10%
Castilla La Mancha	72%	10%	26%	62%	56%	13%	3%
Castilla y León	84%	8%	16%	56%	64%	12%	8%
Cataluña	80%	13%	20%	33%	67%	0%	13%
Comunidad de Madrid	95%	11%	5%	37%	58%	5%	0%
Comunidad Valenciana	50%	8%	0%	58%	83%	17%	25%
Extremadura	100%	20%	40%	60%	60%	0%	20%
Galicia	88%	13%	13%	57%	64%	4%	7%
Islas Baleares	67%	0%	0%	33%	67%	0%	0%
Islas Canarias	100%	10%	30%	40%	60%	20%	10%
La Rioja	100%	0%	0%	0%	50%	0%	0%
Navarra	100%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
País Vasco	100%	25%	50%	50%	75%	0%	0%
Total general	84%	10%	16%	52%	64%	7%	6%

Source: own elaboration

4.2.1. Marketing through social networks: Social Commerce

In the same vein, most artisans consider the use of social networks to market their products (Social Commerce) to be a good or very good idea (55%), with only 6.4% considering it a very bad idea. This general assessment highlights the importance of these types of channels for the Spanish self-employed community (see Figure 22).

Regarding the suitability of using the above Social Commerce platforms, there are differences between the autonomous communities. Thus, the communities that value this initiative the most are the Islas Baleares (50%), the Islas Canarias (40%) and Castile-León (32%), and in con-

trast, Cantabria (100%), Asturias (20%), Extremadura (20%) and Navarra (20%) are the most opposed to its use (see Table 22).

Preference (taste) for using Social Commerce

With regard to their preference (taste) for this type of Social Commerce platform, more than half of the artisans (50.1%) rate their preference as positive or very positive and only 5.1% of the total do not think it is a good idea (see Figure 23).

If we analyse the opinion on the preference (taste) for using Social Commerce platforms by au-

tonomous community, Table 23 shows certain inequalities by autonomous community. Thus, communities such as the Islas Baleares (50%), the Islas Canarias (30%) and the Basque Country (25%) stand out for their positive manifestations in usage preferences, and communities such as Cantabria (100%), Navarra (20%), Asturias (20%) and Extremadura (20%) consider the opposite opinion in usage preferences.

This level of preference correlates with the possibility of using Social Commerce platforms to market the products of artisans. In this case, 54% of all those interviewed highlighted the possibility of using these platforms for sales as positive or very positive and only 3.8% as a negative sales experience (see Figure 24).

Once again, differences can be seen in the ratings by autonomous community, with almost all the ratings replicating the previous questions. On this occasion, the communities that most highly rate the possibility of selling on social networks are the Islas Baleares (50%), the Islas Canarias (40%), Castile and León (28%) and the Basque Country (25%). On the other hand, Navarra (20%), Extremadura (20%) and Asturias (20%) are the regions that value this possibility the least (see Table 24).

This possibility of selling on social networks is considered by 60.3% as a very intelligent or intelligent decision, compared to 2.9% who consider it not at all intelligent (see Figure 25).

Figure 22. Opinion on the suitability of using Social Commerce.

Source: own elaboration

Table 22. Opinion of artisans on the suitability of using Social Commerce by autonomous community.

	Muy bad idea	2	3	4	5	6	Very good idea
Andalucía	3%	3%	9%	30%	18%	18%	20%
Aragón	6%	13%	19%	6%	25%	6%	25%
Asturias	20%	0%	10%	30%	0%	20%	20%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	3%	5%	23%	28%	3%	31%
Castilla y León	4%	12%	16%	12%	4%	20%	32%
Cataluña	0%	7%	0%	27%	7%	47%	13%
Comunidad de Madrid	11%	5%	16%	26%	32%	5%	5%
Comunidad Valenciana	0%	17%	17%	17%	8%	17%	25%
Extremadura	20%	0%	0%	40%	0%	20%	20%
Galicia	6%	9%	12%	21%	21%	19%	12%
Islas Baleares	17%	0%	0%	17%	17%	0%	50%
Islas Canarias	10%	0%	10%	0%	10%	30%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	0%	0%	33%	33%	0%	33%	0%
Total general	6%	6%	11%	22%	18%	17%	21%

Source: own elaboration

Figure 23. Opinion on the preference (taste) for using Social Commerce (I don't like it at all, I like it a lot).

Source: own elaboration

Table 23. Opinion on the preference (taste) for using Social Commerce by autonomous community.

	I don't like it at all	2	3	4	5	6	I like it a lot
Andalucía	0%	8%	8%	36%	19%	18%	11%
Aragón	13%	6%	0%	25%	38%	0%	19%
Asturias	20%	10%	0%	40%	20%	10%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	3%	13%	28%	26%	5%	18%
Castilla y León	4%	4%	20%	16%	8%	24%	24%
Cataluña	0%	0%	13%	20%	27%	33%	7%
Comunidad de Madrid	5%	5%	5%	42%	32%	0%	11%
Comunidad Valenciana	0%	0%	25%	33%	17%	8%	17%
Extremadura	20%	0%	0%	40%	20%	20%	0%
Galicia	4%	7%	13%	21%	22%	24%	7%
Islas Baleares	17%	0%	0%	17%	17%	0%	50%
Islas Canarias	0%	0%	10%	30%	20%	10%	30%
La Rioja	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	0%	0%	67%	0%	33%	0%	0%
Total general	5%	5%	11%	28%	21%	15%	13%

Source: own elaboration

Figure 24. Idea of marketing craft products through social networks (Positive/negative).

Source: own elaboration

Table 24. Idea of marketing craft products through social networks (Positive / Negative) by autonomous community.

	Negative	2	3	4	5	6	Positive
Andalucía	0%	1%	12%	31%	16%	23%	16%
Aragón	6%	13%	0%	25%	25%	13%	19%
Asturias	20%	0%	0%	50%	10%	20%	0%
Cantabria	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	5%	3%	13%	31%	21%	8%	21%
Castilla y León	0%	0%	16%	24%	8%	24%	28%
Cataluña	0%	7%	0%	33%	13%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	11%	11%	32%	26%	5%	11%
Comunidad Valenciana	0%	0%	25%	0%	33%	25%	17%
Extremadura	20%	0%	0%	20%	20%	20%	20%
Galicia	4%	6%	15%	21%	16%	28%	9%
Islas Baleares	17%	0%	0%	17%	17%	0%	50%
Islas Canarias	0%	0%	10%	30%	10%	10%	40%
La Rioja	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	20%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	0%	33%	33%	0%	33%	0%	0%
Total general	4%	4%	12%	26%	18%	20%	16%

Source: own elaboration

Figure 25. Idea of marketing handicraft products through social networks (Not at all intelligent/Very intelligent).

Source: own elaboration

Table 25 shows the differences of opinion among artisans as to whether or not it is intelligent between autonomous communities. Thus, communities such as Navarra (40%), the Islas Canarias (40%), Murcia (33%), the Islas Baleares (33%) and Castile and León (32%) consider this

decision to be very intelligent, and others such as Navarra (20%), Extremadura (20%), the Islas Baleares (17%) and Asturias (10%) consider it not at all intelligent.

Table 25. Idea of marketing craft products through social networks (Not at all intelligent / Very intelligent) by autonomous community.

	Not at all intelligent	2	3	4	5	6	Very intelligent
Andalucía	0%	3%	8%	30%	14%	24%	22%
Aragón	0%	0%	19%	25%	31%	6%	19%
Asturias	10%	0%	10%	40%	10%	30%	0%
Cantabria	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	5%	0%	13%	28%	23%	8%	23%
Castilla y León	0%	4%	20%	16%	8%	20%	32%
Cataluña	0%	7%	0%	27%	20%	33%	13%
Comunidad de Madrid	5%	0%	5%	21%	37%	21%	11%
Comunidad Valenciana	0%	0%	17%	8%	17%	33%	25%
Extremadura	20%	0%	0%	20%	20%	20%	20%
Galicia	3%	7%	9%	21%	19%	27%	13%
Islas Baleares	17%	0%	0%	0%	33%	17%	33%
Islas Canarias	0%	0%	0%	20%	20%	20%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	20%	0%	40%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	0%	50%	25%
Región de Murcia	0%	33%	33%	0%	0%	0%	33%
Total general	3%	4%	10%	23%	19%	21%	20%

Source: own elaboration

4.2.2. Marketing via mobile phone

Regarding marketing via mobile phone, 48.3% consider it a good or very good idea, with only 9.6% considering it a bad idea (see Figure 26).

If we analyse the opinion on the suitability of using mobile phones for the commercialisation of artisan products by autonomous community, we can see that for the Basque Country (50%), the Islas Canarias (40%), Castile and León (36%) and the Islas Baleares (33%) it is a very good idea, while for Cantabria (100%), Región de Murcia (33%) and Madrid (21%) as a very bad idea (see Table 26).

Some 12.5% of those surveyed said that they did not like the idea of marketing their products via mobile phones, compared to 43.5% who liked it a lot or quite a lot. It is interesting to note that

23% of all those surveyed expressed a neutral opinion on this question (see Figure 27).

If we analyse the preference for using mobile phones to market artisan products by autonomous community, we can see that communities such as the Islas Baleares (17%), the Basque Country (25%) and Castile and León (24%) show a certain predilection for this method of marketing, while others such as Cantabria (100%), Murcia (33%), Madrid (32%) and Asturias (32%) state the opposite in response to this question (see Table 27).

Figure 26. Opinion on the suitability of using mobile phones for marketing artisan product.

Source: own elaboration

Table 26. Opinion on the suitability of using mobile phones for the marketing of artisan products by autonomous community.

	Very bad	2	3	4	5	6	Very good
Andalucía	8%	9%	15%	24%	11%	16%	16%
Aragón	6%	13%	6%	0%	25%	25%	25%
Asturias	20%	0%	20%	30%	0%	20%	10%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	5%	8%	33%	15%	13%	18%
Castilla y León	12%	4%	12%	12%	8%	16%	36%
Cataluña	7%	27%	0%	33%	13%	7%	13%
Comunidad de Madrid	21%	11%	5%	16%	16%	26%	5%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	17%	25%	17%	17%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	20%	20%	0%
Galicia	6%	18%	15%	15%	21%	13%	12%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	10%	0%	40%	40%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%
Región de Murcia	33%	0%	33%	0%	0%	33%	0%
Total general	10%	10%	11%	21%	14%	17%	18%

Source: own elaboration

Figure 27. Opinion on the preference (liking) for using mobile phones for the commercialisation of artisan products (I don't like it at all, I like it a lot).

Source: own elaboration

Table 27. Opinion on the preference (taste) for using mobile phones for the marketing of artisan products.

	I don't like it at all	2	3	4	5	6	I like it at all
Andalucía	12%	9%	14%	27%	11%	16%	11%
Aragón	6%	13%	6%	19%	31%	13%	13%
Asturias	30%	0%	0%	40%	10%	20%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	5%	10%	28%	23%	10%	13%
Castilla y León	12%	8%	12%	20%	4%	20%	24%
Cataluña	7%	27%	13%	27%	13%	7%	7%
Comunidad de Madrid	32%	0%	5%	16%	16%	26%	5%
Comunidad Valenciana	25%	0%	8%	25%	17%	17%	8%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	0%	40%	0%
Galicia	7%	19%	15%	16%	22%	10%	9%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	10%	20%	40%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	33%	33%	0%
Total general	12%	10%	11%	23%	16%	16%	12%

Source: own elaboration

For 44.4%, the marketing of their products via mobile phones is positive or quite positive, while for 9.6% it is negative (see Figure 28).

If we analyse the results obtained on whether the idea of marketing craft products via mobile phones is positive or negative, by autonomous community, it can be seen that artisans in the Islas Baleares (33%), the Islas Canarias (30%), Castile and León (28%) and the Basque Country (25%) clearly see it as a positive idea, unlike other communities such as Cantabria (100%), Murcia (33%), Madrid (21%), Navarra (20%) and Asturias (20%) who consider it negative (see Table 28).

47.2% of all artisans consider that marketing their products via mobile phones is a very clever or clever idea, compared to 8.6% who consider it not at all clever (see Figure 29).

If we analyse whether or not the idea of marketing craft products via mobile phones is a smart one, we see that the Islas Baleares (33%), the Islas Canarias (30%), Castile and León (28%) and the Basque Country (25%) clearly consider it to be a very smart idea, while once again Cantabria (100%), Murcia (33%), Madrid (21%) and Navarra (20%) consider it a very unintelligent idea (see Table 29).

Figure 28. Idea of marketing handicraft products via mobile phones (Positive/negative).

Source: own elaboration

Table 28. Idea of marketing craft products via mobile phone (Positive/negative) by autonomous community.

	Negative	2	3	4	5	6	Positive
Andalucía	5%	8%	16%	34%	11%	12%	14%
Aragón	6%	6%	13%	13%	31%	19%	13%
Asturias	20%	10%	0%	40%	10%	20%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	3%	3%	36%	21%	10%	18%
Castilla y León	12%	0%	12%	28%	0%	20%	28%
Cataluña	7%	20%	7%	40%	7%	7%	13%
Comunidad de Madrid	21%	5%	11%	11%	16%	26%	11%
Comunidad Valenciana	17%	0%	0%	42%	17%	8%	17%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	20%	20%	0%
Galicia	7%	15%	16%	16%	24%	15%	6%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	20%	20%	20%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	67%	0%	0%
Total general	10%	8%	11%	27%	16%	15%	14%

Source: own elaboration

Figure 29. Idea of marketing craft products via mobile phones (Not at all clever / Very clever).

Source: own elaboration

Table 29. Idea of marketing craft products via mobile phone (Not at all intelligent/Very intelligent) by autonomous community.

	Not at all intelligent	2	3	4	5	6	Very intelligent
Andalucía	5%	8%	12%	28%	12%	18%	16%
Aragón	6%	6%	13%	6%	25%	25%	19%
Asturias	10%	0%	10%	50%	20%	10%	0%
Cantabria	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	5%	5%	33%	21%	13%	15%
Castilla y León	12%	4%	16%	20%	0%	20%	28%
Cataluña	0%	27%	7%	33%	13%	13%	7%
Comunidad de Madrid	21%	5%	5%	21%	16%	26%	5%
Comunidad Valenciana	17%	0%	8%	33%	8%	25%	8%
Extremadura	0%	20%	0%	40%	0%	40%	0%
Galicia	7%	18%	13%	16%	21%	16%	7%
Islas Baleares	17%	0%	17%	17%	17%	0%	33%
Islas Canarias	0%	0%	10%	10%	10%	40%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Navarra	20%	0%	20%	0%	0%	40%	20%
País Vasco	0%	0%	0%	50%	0%	25%	25%
Región de Murcia	33%	0%	0%	0%	67%	0%	0%
Total general	9%	9%	11%	25%	15%	19%	14%

Source: own elaboration

4.2.3. Marketing through Marketplace

Marketing through Marketplace is considered by 40.3% as very good or good as opposed to 9.9% who consider it very bad (see Figure 30).

If we analyse the opinion on the suitability of using a Marketplace for the commercialization of artisan products, differences in the assessments of the respondents can be observed again. In this sense, for artisans from communities such as the Islas Baleares (33%), the Islas Canarias (30%) and Castilla La Mancha (15%), commercialization through this type of channel is rated as very good, unlike other regions such as the Islas Baleares (33%) where opinions are divided, Murcia (33%), Navarra (20%) Extremadura (20%) and Asturias (20%) where it is considered a very bad idea (see table 30).

28.5% of the artisans surveyed say they like it a lot or quite a lot, while 9.6% say they don't like it at all. 30% express an intermediate opinion regarding the use of this channel for marketing artisan products (see Figure 31).

If we analyse the opinion on the preference (taste) for using a Marketplace for the commercialisation of artisan products by autonomous community, it can be seen that it is not an idea that is very popular for communities such as Murcia (33%), the Islas Baleares (33%), Navarra (20%), Extremadura (20%) and Asturias (20%), while for others such as the Islas Baleares (33%) where opinions are again divided, Islas Canarias (20%) and Aragon (13%) do like the idea of using this type of sales platform (see table 31).

Figure 30. Opinion on the suitability of using a Marketplace for the marketing of artisan products.

Source: own elaboration

Table 30. Opinion on the suitability of using a Marketplace to market artisan products by autonomous community.

	Very bad	2	3	4	5	6	Very good
Andalucía	8%	7%	15%	35%	15%	11%	9%
Aragón	6%	0%	19%	38%	6%	19%	13%
Asturias	20%	0%	0%	50%	10%	20%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	13%	8%	15%	23%	21%	5%	15%
Castilla y León	12%	12%	16%	28%	16%	8%	8%
Cataluña	7%	0%	20%	13%	13%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	16%	21%	16%	21%	21%	0%
Comunidad Valenciana	0%	17%	0%	42%	17%	17%	8%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	10%	7%	21%	21%	19%	9%	12%
Islas Baleares	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	0%	10%	0%	30%	10%	20%	30%
La Rioja	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	33%	0%	33%	0%	0%	33%	0%
Total general	10%	7%	15%	27%	18%	12%	10%

Source: own elaboration

Figure 31. Opinion on the preference (taste) for using a Marketplace for the commercialization of artisan products (I don't like it at all, I like it a lot).

Source: own elaboration

Table 31. Opinion on the preference (liking) for using a Marketplace to sell artisan products (I don't like it at all, I like it a lot).

	I don't like it at all,	2	3	4	5	6	I like it at all,
Andalucía	8%	7%	15%	39%	19%	5%	7%
Aragón	6%	0%	25%	44%	0%	13%	13%
Asturias	20%	0%	10%	30%	20%	20%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	10%	10%	15%	28%	21%	8%	8%
Castilla y León	8%	20%	20%	28%	8%	12%	4%
Cataluña	7%	0%	27%	13%	13%	33%	7%
Comunidad de Madrid	11%	11%	21%	26%	16%	16%	0%
Comunidad Valenciana	0%	17%	8%	50%	8%	8%	8%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	9%	12%	18%	27%	13%	13%	7%
Islas Baleares	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	10%	20%	0%	0%	30%	20%	20%
La Rioja	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	33%	0%	33%	0%	33%	0%	0%
Total general	10%	10%	16%	30%	16%	11%	7%

Source: own elaboration

In parallel, 35.8% of those surveyed have a positive or fairly positive view of the marketing of artisan products through a marketplace, while 8% have a negative view (see Figure 32).

If we analyse this channel by region, once again we see discrepancies between respondents. For artisans in the Islas Baleares (33%), the Islas Canarias (20%) and Aragon (19%) the opinion is positive, while again for artisans in the Islas Baleares (33%), Navarra (20%), Extremadura (20%) and Asturias (20%) this opinion is negative (see table 32).

38.6% of those surveyed consider marketing their products through Marketplace to be a very

intelligent or intelligent idea, compared to 7% who consider it not at all intelligent (see Figure 33).

If we analyse whether artisans consider the idea of marketing craft products through Marketplace to be intelligent or not by autonomous community, we see that the Islas Baleares (33%), the Islas Canarias (20%) and Valencia (17%) consider it very intelligent, while others such as Navarra (20%), Extremadura (20%) and the Islas Baleares (17%) consider it not intelligent at all (see table 33).

Figure 32. Idea of marketing artisan products through a marketplace (Positive/negative).

Source: own elaboration

Table 32. Idea of marketing craft products via mobile phone (Positive/negative) by autonomous region.

	Negative	2	3	4	5	6	Positive
Andalucía	5%	9%	15%	38%	12%	11%	9%
Aragón	0%	6%	19%	44%	6%	6%	19%
Asturias	20%	0%	0%	50%	20%	10%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	13%	5%	23%	23%	18%	5%	13%
Castilla y León	8%	16%	20%	20%	20%	12%	4%
Cataluña	7%	7%	13%	13%	13%	40%	7%
Comunidad de Madrid	5%	16%	26%	26%	16%	11%	0%
Comunidad Valenciana	0%	17%	8%	42%	17%	8%	8%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	9%	12%	18%	27%	15%	10%	9%
Islas Baleares	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	0%	20%	0%	30%	20%	10%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	0%	67%	0%	0%	0%	33%	0%
Total general	8%	11%	16%	30%	16%	11%	9%

Source: own elaboration

Figure 33. Idea of marketing craft products through Marketplace (Not intelligence / Very intelligence).

Source: own elaboration

Table 33. Idea of marketing craft products through Marketplace (Not smart / Very smart) by autonomous community.

	Not intelligence	2	3	4	5	6	Very intelligence
Andalucía	7%	7%	15%	41%	14%	8%	9%
Aragón	0%	0%	25%	38%	13%	13%	13%
Asturias	10%	0%	10%	50%	20%	10%	0%
Cantabria	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Castilla La Mancha	8%	8%	15%	31%	18%	10%	10%
Castilla y León	8%	12%	20%	20%	20%	16%	4%
Cataluña	7%	0%	20%	20%	13%	33%	7%
Comunidad de Madrid	5%	11%	32%	26%	11%	11%	5%
Comunidad Valenciana	0%	8%	0%	50%	17%	8%	17%
Extremadura	20%	0%	20%	20%	40%	0%	0%
Galicia	9%	10%	16%	24%	18%	13%	9%
Islas Baleares	17%	0%	17%	33%	0%	0%	33%
Islas Canarias	0%	10%	0%	10%	40%	20%	20%
La Rioja	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
Navarra	20%	20%	0%	20%	20%	20%	0%
País Vasco	0%	0%	0%	25%	75%	0%	0%
Región de Murcia	0%	33%	33%	0%	33%	0%	0%
Total general	7%	8%	16%	31%	18%	12%	9%

Source: own elaboration

4.2.4. Comparison between marketing channels

Once the different marketing channels have been analysed in isolation, it is necessary to carry out a comparative analysis of them. In this sense, it can be seen that the channel best considered by artisans is social networks (20.8%), followed by mobile (17.6%) and lastly Marketplace (10.2%) (see Figure 34).

Secondly, with regard to preference (taste) in marketing through the different channels analysed, social networks are the most popular (13.4%), followed by mobile phones (11.50%) and finally Marketplaces (7%) (see Figure 35).

Thirdly, social networks continue to be the most positive channel for the marketing of handicraft products (16.3%), followed by mobile phones (13.7%) and finally Marketplaces again (8.9%) (see Figure 36).

Fourthly, we analyse which is the most intelligent channel for marketing artisan products. As Figure 37 shows, social networks are the channel that artisans consider most interesting for marketing their products (20.1%), followed by mobile phones (13.7%) and finally Marketplaces (8.9%).

Figure 34. Comparison in relation to the suitability of the marketing channel.

Source: own elaboration

Figure 35. Comparison of marketing channel preference (taste).

Source: own elaboration

Figure 36. Comparison of marketing channels (positive/negative).

Source: own elaboration

Figure 37. Comparison of the most intelligent channels for selling artisan products.

Source: own elaboration

5. MAIN DISADVANTAGES OF SUSTAINABLE CRAFTS MARKETING METHODS

5.1. Disadvantages of marketing in physical shops

Once the research has been contextualised according to the profile of the artisans and their main marketing channels, it is time to delve deeper into some of the issues.

Among the issues analysed to find out what the drawbacks might be regarding the ways in which sustainable craft products are marketed, questions were asked about selling at fairs and markets, as well as physical marketing (these issues were measured on a scale of 1 to 7 where 1 is strongly disagree with the statement and 7 means strongly agree).

According to the results obtained, artisans agree to a large extent, expressing an average of 4.39, that marketing at fairs and markets puts them on a par with sellers who are not true artisans, although the level of agreement drops (3.29) with respect to the statement that it damages the image of their products (see Table 34).

With regard to marketing through a physical shop, they strongly agree that the main barrier is that it involves a lot of costs (5.44) but that despite this it is the best way to sell the artisan product (4.52) (see figure 38 and following).

Figure 38 shows the opinion about these aspects according to the type of craft being sold. In this way, it can be seen how the artistic screen-printing sector, together with the paper and cardboard and gold and silver sector, are the ones that show the least degree of agreement with the statement that their presence at fairs and markets puts them on a par with sellers who are not true artisans. On the other hand, the jewellery and cosmetics sectors show the highest level of agreement.

Table 34. Evaluation of the physical shop sales channel.

	Media	Standard dev.
Marketing at fairs and markets puts me on a level with sellers who are not true artisans	4,39	1,76
Marketing at fairs and markets damages the image of quality of my products	3,29	1,861
Marketing in a physical shop involves many costs	5,44	1,558
Marketing in a physical shop is the best way to sell the artisan product	4,52	1,521

Source: own elaboration

Figure 38. Level of agreement with the statements by type of craft.

Source: own elaboration

With regard to the possibility that marketing at fairs and markets damages the image of product quality, we observe that there are differences in the level of agreement depending on the type of craft being marketed. The sculpture, violin making, restoration and leather goods sectors are those with the highest levels of agreement, while artistic screen printing, stone carving, woodwork, leather tanning, cosmetics and textiles are those with the most disagreement (see Figure 39).

In relation to the high costs involved in marketing in physical stores, it is stone carving that, even though it presents high levels of agreement with the statement, is the sector that registers the lowest level together with metalwork. On the other hand, gold and silversmithing and

artistic screen printing are the sectors that present a higher degree of agreement, with average scores above 6.

Finally, and despite considering that commercialization in physical stores has high costs, as mentioned above, the Luthier, Restaurant, Artistic Screen Printing, Jewellery and Ceramics sectors are the ones that most agree that the best way to sell artisan products is in physical stores. However, the cosmetics and paper and cardboard sectors show the lowest level of agreement, reaching scores close to 3 (see Figure 41).

Figure 39. Possibility that marketing at fairs and markets could damage the image of product quality.

Source: own elaboration

Figure 40. Evaluation of costs according to the type of craftwork being sold.

Source: own elaboration

Figure 41. Evaluation of the physical store as a sales channel according to the type of craftwork sold.

Source: own elaboration

5.2. Drawbacks of online marketing

With regard to the barriers to marketing their products online, they were again asked to what extent they agreed or disagreed with the statements made in this regard. Among the main barriers to online marketing are those related to time and economic costs. Thus, the artisans interviewed strongly agree that extra time is required once the working day is over, and that the artisan product requires personal contact for its sale. At the same time, they quite or very much agree that this form of selling requires a high financial outlay for advertising, for the management of social networks and the web, and for image and photography. Lastly, there is a lack of knowledge about online marketing and the

complexity of registering on Marketplace. The need to have certain documentation in order to sell online does not seem to be a major inconvenience, nor does the possession of a brand to identify the products (See Table 35).

Analysing the opinions again according to the type of craft being marketed, we observe that the artisans agree that they do not have the knowledge to sell the product online. Above all, those who agree with this statement are those who work in sculpture, artistic screen printing and restoration.

Table 35. Evaluation of the online channel as a sales channel.

	Media	Standard dev.
I don't have the knowledge to sell my product online	3,53	1,848
I find the online marketing of my product very risky	2,95	1,741
I am afraid of the online marketing of my product	2,58	1,664
The registration process for marketing my product through Marketplace is complicated for me	3,59	1,772
The online marketing of my product requires documentation that I do not have	2,67	1,755
The online marketing of my product involves a high financial outlay for advertising	4,27	1,793
The online marketing of my product involves a high financial outlay for image and photography	4,72	1,713

Source: own elaboration

Furthermore, they consider it moderately risky to market in this way, especially for those artisans dedicated to the commercialisation of catering products. However, those who are dedicated to cosmetics, leather goods, luthier and artistic screen printing disagree more with the statement, indicating that they perceive online marketing as less risky (see figure 43).

Regarding the agreement that online marketing requires a high financial outlay for image and photography, as well as for advertising, the sectors of Gold smithery, Artistic Screen Printing and Costume Jewellery are the ones that agree the most, while Stone Carving is the one with the lowest level of agreement. The same happens with the perception of the complexity of the registration in Marketplace, it is the stone carving sector, gold and silver work and cosmetics that show the lowest level of agreement with this

statement and Restoration and Woodwork that show the highest level of agreement.

By province, Almería, Cádiz, Cuenca, Palencia, Salamanca, Teruel, Toledo, Valladolid and Zamora appear to have a higher level of agreement, indicating that the level of ignorance they have about online marketing is a barrier to its use (see Figure 49).

In terms of the level of perception of risk of online marketing, we find that Álava, Almería, Cádiz, Cantabria, and La Rioja are the provinces that most agree that the online marketing of artisan products is risky use (see Figure 50).

Figure 42. Level of agreement with statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 43. Level of agreement with statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 44. Level of agreement with the statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 45. Level of agreement with the statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 46. Level of agreement with the statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 47. Level of agreement with the statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 48. Level of agreement with the statements about the evaluation of the online channel as a sales channel.

Source: own elaboration

Figure 49. Level of knowledge of online sales by province of activity.

Source: own elaboration

Figure 50. Perception of risk of online sales by province of activity.

Source: own elaboration

In an attempt to analyse some of the factors that may influence this perception of risk, a linear regression analysis was carried out, the results of which are presented below. As can be seen, the degree of agreement that the commercialisation of artisan products online is risky is closely related to and is caused by the lack of knowledge about online sales (b:0.20; p-value:0.001), as well as the opinion that artisan products require personal contact in order to be sold (b:0.20; p-value:0.001), that an online payment platform is required, and in general, payment in hand is preferred (b:0.14; p-value:0.005) and that the outsourcing of online marketing generates a lot of insecurity (b:0.18; p-value:0.006) (see Table 36 and 37).

In addition to the above barriers, artisans consider above all that online marketing requires extra time after the end of the working day, time that in most cases they do not have. They also strongly agree that a financial outlay is required for the management of social networks and websites, which limits access to them, and that artisan products require personal contact for their sale (see Table 38).

Table 36. ANOVA.

ANOVA^a						
Model		Sum of squares	df	R-squared	F	Sig.
1	Regression	394,39	11	35,854	19,562	<,001 ^b
	Residual	551,687	301	1,833		
	Total	946,077	312			
a. Dependent variable: I think that the online marketing of my product is very risky.						
b. Predictors: (Constant), Outsourcing onlinemarketing would lead to a loss of control over the business, Existing certifications help to differentiate my artisan product online, It is necessary to outsource online marketing because I don't know how to do it, They require an online payment platform and I prefer payment in hand/cash, Marketing in a physical shop is the best way to sell the artisan product, The artisan product requires personal contact to be sold, I don't have the knowledge to sell my product online, Outsourcing online marketing generates delays in management, Outsourcing online marketing generates a lot of dissatisfaction for me, I don't have the knowledge of online marketing, Outsourcing onlinemarketing generates a lot of insecurity for me.						

Source: own elaboration

Table 37. Linear regression analysis n analysis.

Coefficients:^a						
Model		Non-standardised coefficients		Standardised coefficients	t	Sig.
		B	Desv. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,84	0,389		-2,26	0,02
	I don't have the knowledge to sell my product online	0,209	0,059	0,222	3,547	<,001
	Marketing in a physical shop is the best way to sell the artisan product	0,05	0,057	0,044	0,882	0,38
	I don't have the knowledge to market online	-0	0,056	-0,002	-0,04	0,97
	The artisan product requires personal contact to be sold	0,207	0,054	0,206	3,855	<,001
	They require an online payment platform and I prefer payment in hand/cash	0,141	0,049	0,142	2,857	0,01
	Existing certifications help to differentiate my artisan product online	-0,01	0,048	-0,011	-0,25	0,81
	It is necessary to outsource online marketing because I don't know how to do it	0,11	0,058	0,11	1,894	0,06
	Outsourcing online marketing makes me feel very insecure	0,183	0,066	0,176	2,754	0,01
	I have no knowledge about how to sell my product online	0,006	0,075	0,005	0,083	0,93
	Outsourcing online marketing leads to delays in management	0,029	0,079	0,023	0,372	0,71
	Outsourcing online marketing leads to a great deal of dissatisfaction	0,061	0,063	0,056	0,977	0,33

a. Dependent variable: I think that marketing my product online is very risky.

Source: own elaboration

Table 38. Barriers to online marketing.

	Media	Standard dev.
It requires an economic outlay for the management of social networks or the web	4,96	1,667
It requires extra time after the working day is over	5,86	1,468
I have no knowledge of online marketing	3,74	1,951
The artisan product requires personal contact for its sale	4,64	1,73
They require an online payment platform and I prefer payment in hand/cash	3	1,75
I don't have a brand and I don't know how to create one to identify my products online	2,44	1,802

Source: own elaboration

Once again, by craft sector, we see that Gold and Silversmithing, Restaurant Services and Artistic Screen Printing consider more intensely that to achieve adequate online marketing, an economic outlay is required in terms of social network or web management (see Figure 51).

Furthermore, carrying out this type of activity also involves dedicating extra time, with the gold and silversmithing sector standing out above the rest (see Figure 52).

Despite the importance of these new sales channels, some sectors value the need to maintain personal contact in sales. In this sense, artistic screen printing is the sector that attaches the greatest importance to this possibility, although it is true that most subsectors also consider it relevant (see Figure 53).

In this sense, the assessment made of online payment platforms in relation to the possibility of cash collection offers mixed results. The following figure shows subsectors that offer

an opportunity to new payment systems such as Metal, Leather or Artistic Screen Printing, among others, as opposed to other subsectors that place more importance on traditional payment systems such as Cosmetics or Gold and Silversmithing (see Figure 54).

Another weakness detected is the absence of a brand, as well as the impossibility of creating one in a large part of the subsectors, as can be seen in the following figure (see Figure 55).

Despite all the above, all the sub-sectors express the need to generate knowledge about each of their products to encourage online purchasing, which highlights the importance of the proposed study (see Figure 56).

To achieve this objective, the majority of those surveyed also consider it essential to create an online brand that will facilitate the online sale of their products in the future (see Figure 57).

Figure 51. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

Figure 52. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

Figure 53. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

Figure 54. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

Figure 55. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

Figure 56. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

Figure 57. Level of agreement with statements about barriers to online marketing.

Source: own elaboration

6. SIGNS OF IDENTITY AND CERTIFICATIONS

Regarding the need for certifications that help them to market their products as a sign of quality, the artisans strongly agree that a certification system is required that really associates artisans with quality, and that is capable of distinguishing the different types of artisans. They also recognize that existing certification systems are insufficient to distinguish a good artisan and that certifications can help them to distinguish their product online. Finally, they emphasize that it is necessary to create an image of an artisan city. Another way to make a difference in marketing is by having your own brand and generating awareness of it online. In this respect,

the artisans strongly agree that it is necessary to generate awareness of their products so that people buy them online, that it is necessary to have a well-known brand. Finally, they agree that outsourcing online marketing may be a good solution due to their lack of knowledge in this area (see Table 39).

For most of the sub-sectors, a certification system is required that really distinguishes between types of artisans (level of elaboration, handling, etc.), with gold and silversmithing standing out in this sense with the highest rating (see Figure 58).

Table 39. Signs of identity and certifications.

	Media	Standard dev.
It is necessary to generate knowledge about my product so that people buy it online	5,41	1,717
It is necessary to have a well-known brand online in order to sell the product	4,22	1,773
The existing certifications help to differentiate my artisan product online	4,32	1,631
The certifications (the A of Andalucía and the Artisan's Charter) are not demanding enough to distinguish a good artisan	4,46	1,581
A certification system is required that is a sign of quality	5,28	1,549
A certification system is required that really distinguishes between types of artisans (level of production, handling, etc.)	5,3	1,629
It is necessary to generate an image of an artisan city	5,47	1,476
It is necessary to outsource online marketing because I don't know how to do it	4,04	1,742

Source: own elaboration

Figure 58. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

To achieve this, once again for all the sub-sectors it is necessary to generate an image of a city of craftspeople, with a focus on gold and silversmiths once again (see Figure 59).

In this respect, it is also essential to have a well-known online brand to promote the sale of their products. Most subsectors are in agreement with the exception of Gold and Silversmithing, which on this occasion does not consider it essential (see Figure 60).

On the other hand, and despite agreeing that outsourcing could be a good option, artisans are quite in agreement that it generates a lot of insecurity, causes delays in management, negatively affects their image and sales and makes them feel like they are losing control of their business, thus increasing dissatisfaction (see Table 40).

Figure 59. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

Figure 60. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

Table 40. Assessment of the outsourcing of online marketing.

	Media	Standard dev.
Outsourcing online marketing makes me feel very insecure	3,77	1,675
Outsourcing online marketing causes delays in management	3,98	1,469
Outsourcing online marketing makes me feel very dissatisfied	3,85	1,372
Outsourcing online marketing negatively affects my sales	3,4	1,372
Outsourcing online marketing negatively affects the image of my product	3,3	1,407
Outsourcing online marketing would lead to a loss of control over the business	3,51	1,585

Source: own elaboration

Analysing the opinions by type of craft being sold, the majority of them consider that outsourcing online marketing is necessary because they do not know how to do it. In this sense, Gold and Silversmiths attach the greatest importance to this aspect, while Luthiers attach the least (see Figure 61).

In the same vein, insecurity is valued similarly by all the sub-sectors, although it is true that Costume Jewellery, Leather, Jewellery, Luthier and

Stationery are the ones that give this insecurity the lowest rating (see Figure 62).

Among the aspects to be considered, almost all the subsectors again align themselves in considering that outsourcing online marketing would cause delays in sales management, except for Cosmetics and Stationery, which confer a lower incidence on this outsourced management (see Figure 63).

Figure 61. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

Figure 62. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

Figure 63. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

Furthermore, the proposed outsourcing generates dissatisfaction in almost all subsectors except for Cosmetics and Stationery, which have a lower impact on the level of satisfaction in the outsourcing of these services (see Figure 64).

Finally, most of the subsectors also negatively assess outsourcing, as it negatively affects the image of the products and would cause a loss of control over the business, as can be seen in the following figures (65,66 and 67).

Figure 64. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications.

Source: own elaboration

Figure 65. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications. Outsourcing of on-line marketing negatively affects my sales.

Source: own elaboration

Figure 66. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications. Outsourcing online marketing negatively affects the image of my product.

Source: own elaboration

Figure 67. Level of agreement with statements about hallmarks and certifications. Outsourcing online marketing would lead to a loss of control over the business.

Source: own elaboration

7. LEVEL OF DIGITALISATION OF THE CRAFT SECTOR AND METHODS OF PAYMENT

Another aspect that has been identified as a determining factor in the craft sector is the level of digitalisation of artisans in Spain. In this case, 65.8% have digitised their business, while 32.9% have not (see Figure 68).

According to a morphological analysis of the responses of those surveyed, among the main reasons given by artisans for having their business digitised are that it is a way to reach and get to know customers, that it is necessary as a showcase and that it allows you to sell to the world (see Figure 69). Meanwhile, the reasons for not digitising are related to lack of time, lack of knowledge and cost (see Figure 70).

Figure 68. Level of digitalisation of Spanish artisans.

Source: own elaboration

Figure 69. Reasons for digitalising the artisan business.

Source: own elaboration

Figure 70. Reasons for not digitalising the artisan business.

Source: own elaboration

By sector, the most digitised seem to be Musical Instruments and Stationery, in contrast to Artistic Screen Printing and Restaurants, which are the least digitised (see Figure 71).

By province, Álava, Alicante, Almería, Ávila, Cádiz, Cantabria, Castellón, Guipúzcoa, Murcia, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Segovia and Teruel have the highest percentage of artisans who have digitised their business, while Navarra, Salamanca, Huesca, Zamora, the Islas Baleares, Huelva and Las Palmas have a percentage

of over 50% of artisans who have not digitised their business (see Table 41).

In terms of preferred payment systems, 80% use cash, 72.3% use transfers, 68.3% use bank cards, Bizum is used by 65.3%, Paypal by 40.5% and finally mobile payment is used by 25.10% (see Figure 72).

About the payment system by activity, a certain correlation with the general data can be observed, as shown in Table 42.

Figure 71. Level of digitisation by subsector.

Source: own elaboration

Table 41. Level of digitisation by province.

Province	Is your business digitalised?	
	Yes	No
A Coruña	58,60%	41,40%
Álava	100,00%	0,00%
Albacete	66,70%	33,30%
Alicante	100,00%	0,00%
Almería	100,00%	0,00%
Asturias	70,00%	30,00%
Ávila	100,00%	0,00%
Badajoz	50,00%	50,00%
Barcelona	73,30%	26,70%
Burgos	66,70%	33,30%
Cáceres	66,70%	33,30%
Cádiz	100,00%	0,00%
Cantabria	100,00%	0,00%
Castellón	100,00%	0,00%
Ciudad Real	62,50%	37,50%
Córdoba	75,00%	25,00%
Cuenca	66,70%	33,30%
Granada	62,10%	37,90%
Guadalajara	80,00%	20,00%
Guipúzcoa	100,00%	0,00%
Huelva	33,30%	66,70%
Huesca	25,00%	75,00%
Islas Baleares	33,30%	66,70%
Jaén	90,90%	9,10%
La Rioja	50,00%	50,00%
Las Palmas	44,40%	55,60%
León	50,00%	50,00%
Lugo	71,40%	28,60%
Madrid	84,20%	15,80%
Málaga	66,70%	33,30%
Murcia	100,00%	0,00%
Navarra	20,00%	80,00%
Ourense	55,60%	44,40%
Palencia	100,00%	0,00%
Pontevedra	66,70%	33,30%
Salamanca	25,00%	75,00%
Santa Cruz de Tenerife	100,00%	0,00%
Segovia	100,00%	0,00%
Sevilla	66,70%	33,30%
Teruel	100,00%	0,00%
Toledo	64,30%	35,70%
Valencia	77,80%	22,20%
Valladolid	50,00%	50,00%
Vizcaya	50,00%	50,00%
Zamora	33,30%	66,70%
Zaragoza	81,80%	18,20%

Source: own elaboration

Figure 72. Payment systems used by artisans.

Source: own elaboration

Table 42. Payment systems by activity subsector.

	Cash	Credit card	Bank transfer	Mobile	PayPal	Bizum	Cash on delivery
Costume jewellery	81,80%	90,90%	54,50%	27,30%	36,40%	72,70%	0,00%
Ceramics	82,00%	70,00%	62,00%	16,00%	36,00%	56,00%	10,00%
Cosmetics	40,00%	80,00%	60,00%	0,00%	80,00%	60,00%	0,00%
Leather/tanning	85,70%	83,30%	57,10%	33,30%	16,70%	57,10%	0,00%
Leather/leather goods	93,30%	93,30%	73,30%	33,30%	40,00%	86,70%	20,00%
Sculpture	75,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	25,00%	0,00%
Jewellery	78,10%	93,80%	78,80%	33,30%	48,40%	78,80%	17,20%
Luthier	72,70%	45,50%	100,00%	0,00%	45,50%	54,50%	9,10%
Wood	85,70%	51,90%	78,60%	16,00%	30,80%	51,90%	16,00%
Metal	54,50%	45,50%	90,90%	27,30%	27,30%	36,40%	27,30%
Gold and silversmithing	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
Other	81,80%	56,80%	70,50%	25,60%	43,20%	62,80%	11,60%
Paper and cardboard	87,50%	87,50%	87,50%	12,50%	50,00%	75,00%	12,50%
Restoration	100,00%	28,60%	57,10%	28,60%	0,00%	42,90%	0,00%
Artistic screen printing	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stone and marble carving	100,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
Textiles	86,30%	70,60%	67,90%	30,60%	49,00%	80,80%	12,50%
Glass	76,50%	70,60%	82,40%	52,90%	41,20%	70,60%	17,60%

Source: own elaboration

On the other hand, most artisans are aware of the existence of subsidies for digitising the business. In this sense, 67% recognise this while 33% are unaware of such aid (see Figure 73).

When contrasting the relationship between the digitalisation of the artisans' business and the existence of a physical shop, it can be seen that those who have a physical shop are more likely

to have a digitalised business. Furthermore, it is also clear that there is a relationship between training in the business area, knowledge of existing subsidies for digitalisation and having one's own brand. However, there does not seem to be a relationship between the possession of quality certifications and the digitalisation of the business, as can be seen in Tables 43, 44 and 45.

Figure 73. Level of knowledge of support systems for the digitisation of artisan activities.

Source: own elaboration

Table 43. Relationship between the digitalisation of the artisans' business and knowledge of subsidies versus the existence of a physical shop.

	Is your business digitalised?	
	YES	No
YES	YES 78,00%	22,00%
	NO 57,90%	42,10%
Do you have training in the business area?	YES 75,30%	24,70%
	NO 61,50%	38,50%
Do you belong to any craft association?	YES 70,90%	29,10%
	NO 59,30%	40,70%
Do you have any Artisan Quality certification?	YES 72,30%	27,70%
	NO 62,60%	37,40%
Do you know about the subsidies available to digitise your business?	YES 74,90%	25,10%
	NO 50,00%	50,00%
Do your products have their own brand?	YES 71,00%	29,00%
	NO 46,30%	53,70%

Source: own elaboration

Table 44. Pearson's chi-square tests.

		Do you have a physical shop?	Do you have training in the business area?	Do you belong to any craft association?	Do you have any Artisan Quality certification?	Do you know about the subsidies available to digitise your business?	Do your products have their own brand?
Is your business digitalised?	Chi-cuadrado	12,803	5,382	4,36	3,213	19,033	12,219
	gl	1	1	1	1	1	1
	Sig.	<,001*	,020*	,037*	0,073	<,001*	<,001*
The results are based on non-empty rows and columns in each innermost subtable.							
*. The chi-square statistic is significant at the 0.05 level.							

Source: own elaboration

Table 45. Column proportion comparisons^a

Column proportion comparisons. ^a													
		Do you have a physical shop?		Do you have training in the business area?		Do you belong to any craft association?		Do you have any Artisan Quality certification?		Do you know about the subsidies available to digitise your business?		Do your products have their own brand?	
		1	2	1	2	1	2	1	2	YES	NO	1	2
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
Is your business digitalised?	YES	B		B		B				B		B	
	NO		A		A		A				A		A
The results are based on two-tailed tests. For each pair of significance levels, the key for the category with the smaller column proportion appears in the category with the larger column proportion.													
Significance level for capital letters (A, B, C): .05													
a. The tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost sub-table using the Bonferroni correction.													

Source: own elaboration

Photo: Pepe Zapata. Prototype process by Benalúa jewelry and Joaquín Araujo.

8. KNOWLEDGE AND TAKING ADVANTAGE OF SUBSIDIES FOR DIGITALISATION

Regarding knowledge and taking advantage of subsidies, 67.1% of the artisans surveyed said they were aware of the existence of subsidies designed to facilitate the digitalisation of their business. However, it should be noted that more than half (51%) of the individuals who are informed about these subsidies did not benefit from them. In this sense, the respondents expressed a series of motivations that explain the reason for this situation, as detailed below.

Among the biggest barriers is the complexity of the application and implementation process, with special emphasis on the tedious bureaucracy, the restrictions imposed (especially in relation to the choice of collaborating companies), the time and resources that need to be invested in order to access the subsidies and implement them. On the other hand, some artisans claim that they do not need the subsidies or that they do not meet their needs, because they have already digitised their business, because they are satisfied with managing their social network accounts autonomously or because they have other priorities in their business. Another reason given is that they consider the online environment unsuitable for the commercialisation of artisan products, due to the importance of personal and direct contact for the buyer to be able to appreciate the quality of the product and make a purchase. Other respondents stated that they have not been able to benefit because they did not have time to meet the demand that could be generated through e-commerce, because they did not meet some of the requi-

rements (for example, being self-employed), or because they were about to end their working life. Finally, some artisans said they had recently applied for them and were awaiting a decision or intended to apply soon.

In this context, it is worth noting that 46.6% of the artisans surveyed totally or strongly agree that they would consider marketing their products online if they could access a subsidy to cover the cost, while 12.1% totally or strongly disagree that having full coverage of the costs would motivate them to take the step towards online marketing. It should be noted that there is a moderate degree of uncertainty about this issue (20.45% are at the midpoint of the scale, which is equivalent to neither 'disagreeing nor agreeing') (see Figure 74).

The same trend emerges with regard to the development of a website, since 44.4% of the artisans surveyed expressed a total or very high degree of agreement with the fact that they would consider doing so if they could access a subsidy to cover the costs, while 14.05% totally or very strongly disagreed with the fact that a subsidy would motivate them to develop a website for their business. In this area there is also a moderate degree of uncertainty, as 26.52% of respondents are at the midpoint of the scale (see Figure 75).

Figure 74. Intention to market online with subsidies to cover costs.

Source: own elaboration

Figure 75. Intention to develop a website with subsidies to cover the costs.

Source: own elaboration

Figure 76. The obligation to collaborate with an external company as a barrier to applying for subsidies for digitisation.

Source: own elaboration

Figure 77. The complexity of the application process as a barrier to accessing subsidies for digitization.

Source: own elaboration

In the previous section, we mentioned some of the factors that the artisans surveyed identified as barriers to accessing subsidies for digitisation. In this sense, the fact of having to collaborate with an external company represents a clear barrier for only 29.71% of those surveyed and, with a similar percentage, 29.39% of those surveyed state that collaboration with an external company does not represent a significant barrier. Once again, a degree of uncertainty emerges among the respondents, since the highest percentage (30.67%) is in the middle ground of 'neither disagree nor agree' (see Figure 76).

On the other hand, it is surprising that 25.56% of the artisans surveyed stated that they totally disagreed with the fact that the complexity of the application process represents a significant barrier to accessing subsidies for digitisation. In this vein, only 11.5% recognise that this factor represents a clear barrier and, once again, a high percentage of artisans are at the midpoint of the scale (see Figure 77).

9. MONITORING THE PROFITABILITY OF SALES CHANNELS

It should be noted that more than half of those surveyed (52.40%) do not monitor the profitability of their sales channels, with lack of knowledge being the main reason for this. Other artisans, on the other hand, point out that they do not monitor because they do not have the necessary tools or software to do so (39%), they are not aware of their usefulness (12.19%) or they have no interest (6.7%). As can be seen in Figure 78, 17.68% of respondents indicate that they do not monitor for other reasons, the following motivations standing out: lack of time, low volume of online sales, recent start of online marketing activity, prioritisation of personal sales and the existence of a very small number of channels that do not require systematic analysis.

Among the analysis tools that artisans use to monitor the profitability of their sales channels, the use of social media indicators (57.71%), Google Analytics (49.66%) and Excel software (49%) stands out. As can be seen in Figure 79, the use of other tools (12.08%) also emerges, including sector-specific applications and software, tools provided by Facebook and Instagram, the observation of sales and billing data and data provided by the website itself or by the bank account, the CRM platform, and the use of management programmes and even sales books and accounting notes.

Figure 78. Reasons for the lack of monitoring of the profitability of sales channels.

Source: own elaboration

Figure 79. Analysis tools used to monitor the profitability of sales channels.

Source: own elaboration

10. SOCIAL NETWORKS AS A CHANNEL FOR MARKETING CRAFT PRODUCTS

As we had the opportunity to discover in the previous sections, social networks are a very interesting and useful channel for artisans. About marketing through social networks, most artisans surveyed somewhat (24.92%), very (28.43%) or totally agree (21.41%) with the fact that implementing their shop on social networks requires a lot of time. It should be noted that only 4.79% of respondents consider that the investment of time does not constitute a barrier to marketing through social networks (see Figure 80). On the other hand, regarding the uncertainty about the possibility that the social network may decide to remove the sale, it emerges that 37.7% of the artisans surveyed are at the midpoint of 'neither disagree nor agree', reflecting a moderate degree of uncertainty on this issue. In this sense,

38.66% somewhat, very or totally agree with the existence of a lot of uncertainty about the social network deciding to eliminate the sale, while 15.97% lean towards disagreeing with this statement (see Figure 81).

Another interesting aspect is the lack of knowledge about how to market on social networks. On this issue, a high percentage (27.16%) of respondents once again emerge at the midpoint, reflecting a moderate level of uncertainty among artisans. On the other hand, 22.68% state that they totally disagree (compared to 5.75% who totally agree) with the fact that there is a lack of knowledge about marketing on social networks (see Figure 82).

Figure 80. Level of agreement with the consideration that implementing the store on social networks requires a lot of time.

Source: own elaboration

Figure 81. Level of agreement with the statement that there is a lot of uncertainty about the possibility of the social network deciding to eliminate the sale.

Source: own elaboration

Figure 82. Level of agreement about the lack of knowledge about marketing on social networks.

Source: own elaboration

Another interesting aspect is that more than a third (39.98%) of those surveyed said they somewhat (19.17%), very (10.86%) or totally (8.95%) agree with the fact of feeling afraid of the copying or falsification of artisan products when they are marketed through social networks, while a slightly higher percentage (43.44%) tends to disagree with this statement (see Figure 83).

It should be noted that most of the artisans surveyed agree that it is necessary to invest a lot of time in uploading products to the web, with some (22.36%), a lot (27.48%) and all (18.85%) agreeing with this statement, and only 7.03% disagreeing (see Figure 84).

Figure 83. Level of agreement with the fear of copying or falsification of products.

Source: own elaboration

Figure 84. Level of agreement with the statement that uploading products to the web requires a lot of time.

Source: own elaboration

Another factor influencing the decision to market online is that the transport of handicraft products is complex, with 12.78% of total agreement from respondents and 28.12% of total disagreement. It should also be noted that most respondents tended to disagree and that 16.29% of them positioned themselves in the middle ground (see Figure 85).

Along the same lines, most of the artisans surveyed somewhat (13.10%), very (16.29%) or totally (39.30%) disagree with the fact that there is a problem of lack of trust in online payment systems. In this sense, only 2.88% of artisans con-

sider that there is mistrust of online payment methods, while 18.85% express some uncertainty on this issue by situating themselves at the midpoint (see Figure 86).

On the other hand, there is a predominance of agreement with the fact that the online marketing of artisan products can be complex if one does not have a certain reputation, a reality in which most artisans have stated that they somewhat (24.28%), very (14.70%) or totally agree (15.65%). It should also be noted that 19.49% are in the middle ground, so there is a certain level of uncertainty on this issue (see Figure 87).

Figure 85. Level of agreement with the consideration that the transport of handicraft products is complex.

Source: own elaboration

Figure 86. Level of agreement with the lack of trust in online payment systems.

Source: own elaboration

Figure 87. Level of agreement with the complexity of online marketing for artisan products if a certain reputation is not achieved.

Source: own elaboration

Along the same lines, most of the artisans surveyed somewhat (17.25%), very (14.70%) or totally (21.41%) agree with the fact that online marketing of artisan products is particularly complex if there is no brand. Once again, and even more markedly, a high level of uncertainty emerges, with 29.07% of cases registering at the midpoint of 'neither disagree nor agree' (see Figure 88).

Once again, about the need to have an influencer for the online sale of artisan products, the highest percentage is registered at the midpoint, with 29.07% of respondents stating that they 'neither disagree nor agree'. However, in this case, the presence of artisans who somewhat (8.95%), strongly (13.42%) or totally (22.36%) disagree with the fact that collaborating with an

influencer is necessary to market online is dominant (see Figure 89).

Regarding the tools used by artisans to publicise their products online, the use of their own social media account or page is the most common (84.98%), along with word of mouth (79.87%), the publication of photos or videos on social media (74.44%) and a corporate website (60.38%). the least popular tools being sponsorship (2.56%), collaboration with influencers (5.11%) and digital advertising on other websites (7.99%) (see Figure 90).

Figure 88. Level of agreement with the complexity of online marketing of artisan products without a brand.

Source: own elaboration

Figure 89. Level of agreement with the need to have an influencer to sell artisan products online.

Figure 90. Tools used by artisans to promote their products online.

On the other hand, 73.16% of the artisans surveyed stated that they do not carry out any actions to analyse the profile of their customers that would allow them to manage them more effectively. Those surveyed who do carry out some activity to get to know their customers better say that they take some action to maintain the relationship with their current customers

and attract other potential ones (54.31%), have a customer database (49.84%), carry out online marketing according to different customer segments (16.61%), create customer profiles to establish the marketing strategy (13.10%) and carry out digital advertising campaigns (7.99%) (see Figure 91).

Figure 91. Tools used by artisans for the analysis and management of customer relations.

Source: own elaboration

Photo: Pepe Zapata. Sketches for prototype by Pilar Rivero and Beatriz Constán.

11. INTENTION TO INVEST IN DIGITALISATION, MARKETING ACTIONS AND MANAGEMENT TECHNOLOGIES

With regard to the possibility of investing in the digitalisation of the business, the majority of respondents who do not yet trade online state that they somewhat (26.52%), very (23.64%) or totally (5.75%) agree that they have ever considered investing in the digitalisation of their business, while only 3.19% have said that they have never considered it (see Figure 92).

Regarding the reasons why artisans do not invest in the digitalization of their business, only 6.07% of respondents strongly agree that lack of knowledge is the main reason, while 21.41% strongly disagree with this statement (see Fi-

gure 93). On the other hand, the fact that the costs derived from digitization are high brings together a higher level of consensus about its importance as a factor influencing this decision, with most respondents expressing that they somewhat (20.45%), very (14.38%) or totally (14.70%) agree with this statement (see Figure 94).

Finally, most of the respondents strongly disagreed with the decision not to invest in the digitalization of the business because its usefulness (38.66%) and profitability (36.42%) were not perceived (see Figures 95 and 96).

Figure 92. Level of agreement among artisans as to whether they have ever considered investing in the digitalisation of their business.

Source: own elaboration

Figure 93. Level of agreement of artisans about the decision not to invest in the digitization of the business due to lack of knowledge.

Source: own elaboration

Figure 94. Level of agreement among artisans about the decision not to invest in the digitization of the business because it is too expensive.

Source: own elaboration

Figure 95. Level of agreement among artisans about the decision not to invest in the digitization of the business because they do not consider it useful.

Source: own elaboration

Figure 96. Level of agreement among artisans regarding the decision not to invest in the digitisation of the business because it is not considered profitable.

Source: own elaboration

In the same vein, the vast majority of those surveyed also stated that they somewhat (24.60%), very (22.36%) or totally (25.88%) agreed that they had ever considered investing resources in marketing activities, with only 5.75% of artisans stating that they had never considered investing in these activities (see Figure 97). In the same vein, more than two thirds of artisans state that they somewhat (25.88%), very (23.96%) or totally (21.73%) agree that they have ever considered investing in technologies to improve business management, while only 4.79% of respondents state that they have never considered investing in technologies that contribute to improving management (see Figure 98).

About the reasons why artisans do not invest in marketing activities, only 8.31% of respondents

strongly agree that a lack of knowledge is the main reason, while 16.93% strongly disagree with this statement (see Figure 99). On the other hand, the fact that the costs derived from digitisation are high attracts a higher level of consensus about its importance as a factor influencing this decision, with most respondents expressing that they somewhat (22.36%), very (18.21%) or totally (13.42%) agree with this statement (see Figure 100).

Finally, most of the respondents strongly disagreed with the decision not to invest in the digitalisation of the business because its usefulness (31.95%) and profitability (28.12%) were not perceived (see Figures 101 and 102).

Figure 97. Level of agreement among artisans as to whether they have ever considered investing in marketing activities.

Source: own elaboration

Figure 98. Level of agreement among artisans as to whether they have ever considered investing in technologies to improve business management.

Source: own elaboration

Figure 99. Level of agreement among artisans about the decision not to invest in marketing activities due to lack of knowledge.

Source: own elaboration

Figure 100. Level of agreement among artisans regarding the decision not to invest in marketing activities because they are too expensive.

Source: own elaboration

Figure 101. Level of agreement among artisans regarding the decision not to invest in marketing actions because they are not considered useful.

Source: own elaboration

Figure 102. Level of agreement among artisans about the decision not to invest in marketing actions because they are not considered profitable.

Source: own elaboration

Finally, other artisans explained that their decision not to invest in marketing activities was due to other reasons, including:

- The fact that their products are from a sector (such as, for example, the architectural and construction arts) in which online marketing is not appropriate.

- The difficulty in finding a professional who understands the marketing needs of a quality artisan product.

- The lack of knowledge and information.

- The fact of focusing more on sales in other channels (such as fairs).

- The lack of time and human and economic resources.

- Already having a sufficient volume of sales and profits.

- Insecurity about their effectiveness and efficiency.

- The complications for the transport of certain types of craft products.

- Lack of confidence in digital platforms and social networks.

- Lack of consistency with their work philosophy (for example, preferring personalised customer service).

12. CONCLUSIONS

12.1. General context

Craftsmanship is an economic and cultural activity that combines technical skill and creativity to create unique products that reflect the cultural identity of a community. In Spain, the craft sector integrates traditional and contemporary techniques, being a source of economic and cultural sustainability. At the European level, the craft market is significant, with an estimated value of more than 50 billion euros.

In 2022, the direct economic contribution of craftsmanship in Spain was 6.629 billion euros, representing 0.49% of the national GDP. Despite its relevance, the sector has faced a contraction in the number of companies and employees since 2019. Most of the companies are micro-enterprises with a strong dependence on the national market and traditional marketing channels. Digitalisation and e-commerce are emerging as key opportunities for accessing international markets.

The marketing system of the Spanish handicraft sector is characterised by the predominance of direct sales in workshops or commissions, while online sales have a limited but growing development. The digitalisation of the sector is a fundamental strategic line to expand its scope and improve its competitiveness.

Andalusia is the region with the greatest weight in Spanish handicrafts, concentrating 18% of the companies and generating 19% of the employment in the sector at the national level. The most representative subsectors include

ceramics, textiles, leather, wood and jewellery, with a high territorial concentration in provinces such as Cádiz, Córdoba and Granada.

The sector faces challenges related to modernisation, digitalisation and competition in international markets. However, its ability to combine tradition and innovation, together with its contribution to economic development in rural areas, positions it as a strategic sector for sustainable development.

Based on these approaches, the present study established three main objectives:

- To analyse the current situation of the commercialisation of sustainable artisan products.
- To evaluate the online presence and the level of digitalisation of the sector.
- To propose value strategies based on the research findings.

12.2. Diagnosis of the craft sector in Spain

The craft sector in Spain is mainly made up of freelancers or small business owners. They have mainly been trained in 'Art Schools' and consider themselves capable of managing their businesses. Most of them do not have any quality certification or a physical shop.

Artisanal products in Spain are generally marketed under their own brand, although in most cases they do not have a registered trademark. Their sales are mainly face-to-face, although they consider it appropriate, positive and intelligent to sell through social networks (Social Commerce). Facebook and Instagram are the platforms best known to artisans, the latter being the most used. The option of marketing through social networks, in the different aspects analysed, is generally better valued than through mobile phones or marketplaces. Given this reality, we recommend reinforcing the importance of the brand as a key element in differentiation and obtaining competitive advantages and therefore benefits. To this end, it would be essential to register the brand in order to protect it and thus protect the businesses.

12.3. Main drawbacks of the ways in which sustainable crafts are commercialised

From the results obtained, it can be concluded that the artisans interviewed strongly agree that the physical store is the best way to sell sustainable crafts, however, it involves many costs. At the same time, they consider that marketing at fairs and markets puts them on a par with sellers who are not true artisans, so they say it

Most artisans believe that the sale of artisan products requires personal contact, as it improves the experience, and also requires that the buyer see and touch the product. For most, fairs and markets are a good place to showcase their products, provided they are well located. The complexity of shipping does not generally facilitate face-to-face sales.

Despite this, we consider it essential to incentivise online channels. In this sense, public administrations should facilitate training and tools that allow the artisan sector to take advantage of the opportunities offered by new technologies, not only for the survival of their businesses, but also as a factor for their growth and consolidation. Finally, it is important to highlight that in all the aspects analysed there are clear differences between the different autonomous communities.

would be necessary to obtain specific certifications that would differentiate artisans, helping them to associate their image with quality and to differentiate themselves online. They also recognise that the existing certification systems are insufficient to distinguish a good artisan and stress that it is necessary to create an image of

an artisan city.

As for the level of digitalisation of the artisans, it has been found that 65.8% have digitised their business, while 32.9% have not. Among the main reasons they give for digitising their business are that it is a way to reach and get to know customers, that it is necessary as a showcase and that it allows you to sell to the world. However, those who do not consider the main barriers to be the costs, lack of time and lack of knowledge about how to do it. Delving deeper into the drawbacks and barriers to digitalisation, artisans express that they strongly agree that online marketing involves a high financial outlay for advertising, image and photography. They also consider that registering to be able to sell on a marketplace is complicated for them. In addition to these barriers, there is also the need to spend extra time after finishing their working day to manage online marketing and an economic outlay for the management of social networks and the web, which limits their access to it. However, although online marketing has advantages for this sector, they strongly agree that the artisan product requires personal contact for its sale.

As for the knowledge needed to market online, the artisans agree that they lack knowledge, but it is not the main barrier. Nor do the perceived risk of marketing online or the necessary documentation to do so appear to be the main barriers.

Finally, in terms of barriers, the need to own a brand in order to market online and the knowledge of how to do so was questioned. The results obtained indicate that it is certainly necessary

to have a well-known brand online in order to stand out on the Internet. Therefore, they consider that one of the ways to make a difference in marketing is by having their own brand and generating awareness of it online. In this respect, artisans strongly agree that it is necessary to generate awareness of their products for people to buy them online.

One possible solution to overcome the main barriers to online marketing could be the outsourcing of functions. Once again, the artisans were asked about the possibility of outsourcing online marketing. The results obtained indicate that they consider it a good solution due to their lack of knowledge of this aspect, however, this option generates a lot of insecurity for them, they consider that it causes delays in the procedures, they believe that it can negatively affect their image and, therefore, sales and it makes them feel that they lose control of their business, thus increasing dissatisfaction.

Finally, it has been found that the main forms of payment used are cash, bank transfers, bank cards, Bizum, Paypal and, finally, mobile phone payments, but only to a residual extent.

Therefore, in order to improve the competitiveness of artisans and their access to digitalisation, it is recommended that policies and actions be implemented that help, on the one hand, to reduce the costs of this process, increase the level of knowledge of artisans about it and help them to certify the quality of the processes carried out and the product obtained from sustainable craftsmanship.

To achieve this, a thorough review of current

certification systems and what they contribute to this group is necessary, as well as the development of a system that satisfies the need for differentiation among artisans who produce sustainable crafts.

Furthermore, it is recommended that actions be implemented to increase the level of knowledge that artisans have in the process of online marketing and brand creation and management, for example, by offering courses and seminars that teach them how to manage this process.

At the same time, it is necessary to achieve a change of vision in this group regarding forms of online marketing. Campaigns should be carried out to show the advantages and suitability of online marketing compared to physical

marketing, emphasising that its use is complementary and can contribute to the generation of brand image.

It is also recommended to reinforce trust and security in online payment systems and especially in the outsourcing of functions. A low use of this service has been detected, especially due to the perception of malfunction and lack of control of the commercialisation process when it is used. Therefore, it would be highly advisable to raise awareness that its use is good and, above all, to rethink the way in which access to these external services is subsidised in order to guarantee a good service.

12.4. Digitalisation of the craft sector, subsidies and profitability

Based on the study carried out, in order to promote digitisation in the craft sector, it is crucial to adapt subsidies to the particular realities and needs of these businesses. Currently, artisans encounter numerous obstacles when trying to access these grants, especially due to bureaucracy and complex administrative procedures. This process should be simplified, reducing bureaucratic barriers and facilitating access for those who wish to benefit from them. In addition, subsidies could be designed in a more flexible way, incorporating specific modalities that consider the characteristics of artisan businesses, thus incentivising more artisans to take the leap towards digitalisation without feeling overwhelmed by excessive paperwork/costs or conditions that are irrelevant to their activity.

Training in digital tools is another essential pillar for improving the efficiency and profitability of artisans in the digital market. The results highlight that many artisans lack the necessary knowledge to manage their sales and online marketing strategies, limiting their potential in an increasingly competitive market. Offering specific training programmes would enable them to better understand and take advantage of the available digital tools, thus optimising their sales channels and maximising results. This type of training would not only facilitate the daily management of their businesses but would also open new opportunities for growth in the online environment.

The fear of counterfeiting is a recurring problem

among artisans when considering online sales. Authenticity is a fundamental characteristic of artisanal products, and losing control over it can dissuade many from offering their products on digital platforms. For this reason, it would be beneficial to implement security and authenticity mechanisms on sales platforms, thus protecting artisans against copying and assuring consumers of the originality of their purchases. These measures could include digital certificates of authenticity or collaborations with commerce platforms that guarantee the origin of the products.

Another crucial aspect is the perceived security of digital payment methods. Although technology has advanced in offering secure payment solutions, many artisans still have reservations about their use. Improving the perceived security of these tools would help artisans trust online commerce more, allowing them to expand their sales channels and provide a safe and reliable shopping experience for their customers. Education about these payment systems and the promotion of the security measures implemented can help overcome this barrier.

Social media has become a key channel for marketing products, and artisans could take even greater advantage of it with a well-focused content strategy. Optimising the use of these platforms to connect with their specific audience would allow artisans to reach their potential customers without excessive workload. This includes generating content that highlights the authenticity and value of their products, as well as interacting with followers in a way that strengthens the relationship with the community. Making the most of these resources can help increase the visibility and recognition of the arti-

san brand in the digital environment.

Finally, the implementation of customer management tools would allow artisans to build stronger and more lasting relationships with their buyers. Analysing customer profiles and behaviours would help them better understand their needs and adapt their marketing strategies to respond to these expectations. This proactive management of customer relationships would foster loyalty and facilitate business expansion through recommendations and repeat purchases.

In conclusion, although the artisan sector faces multiple challenges in its transition to the digital market, with the right support and access to management and analysis tools, there is ample room for these businesses to improve their competitiveness and expand their reach. With measures that facilitate access to subsidies, adequate training in digital tools, authenticity mechanisms, greater confidence in payment methods and a well-focused social media strategy, artisans will be able to evolve towards a hybrid business model that combines the best of traditional sales with the opportunities of the digital market. This transformation, carried out strategically, will allow the artisan sector to take advantage of the potential of the online environment without losing its essence and its connection with the customer.

13. HIGHLIGHTS

To conclude this report, a total of 30 highlights are proposed which summarise the research carried out in the form of headlines:

1. Economic contribution of crafts: In 2022, the craft sector in Spain contributed 6,629 million euros, representing 0.49% of the national GDP.

2. Cultural and economic importance: Crafts combine tradition and innovation and are key to economic and cultural sustainability and rural development.

3. Andalusia as a benchmark: This region accounts for 18% of craft businesses in Spain and is a leader in craft production and employment.

4. Unequal territorial distribution: Provinces such as Cádiz, Córdoba and Granada lead in the number of craft businesses in Andalusia.

5. Main subsectors: The ceramics, textiles, leather, wood and jewellery sectors are the most representative of the craft sector.

6. Predominantly face-to-face marketing: Direct sales in workshops and at fairs are still the main channel, although interest in digital platforms is growing.

7. Social Commerce: Social networks such as Facebook and Instagram are the best known and most used by artisans and are considered key to expanding their reach.

8. Varied training in crafts: 21.4% of artisans have been trained in art schools, while 14.1%

have no specific training.

9. Business training: Only 30% of artisans have business training, with communities such as Murcia and the Islas Baleares standing out.

10. Poor trademark registration: Only 31.3% of artisan products have a registered trademark, even though 82.7% market their products under their own brand.

11. Preference for personal contact: 33.9% of artisans consider personal contact essential for selling their products, emphasising face-to-face experience over online.

12. Low use of certifications: Only 42.2% of artisans have quality certifications, with the Islas Baleares and Galicia having the highest percentages.

13. Barriers to online commerce: The high costs of advertising, social media management and marketplaces, together with a lack of knowledge, limit the adoption of these channels.

14. Investments in digitisation: Interest in investing in digital technologies and online marketing is growing, but it requires financial and training support.

15. Impact of marketplaces: Only 10.2% of artisans consider marketplaces to be the most suitable channel for marketing.

16. Varied payment methods: The most commonly used methods include cash, bank trans-

fers, bank cards and Bizum, while the use of mobile phones is residual.

17. Social networks as a strategy: 60.3% consider marketing on social networks to be a smart move, although less than 50% regularly use these platforms.

18. Relevance of face-to-face experience: Fairs and markets are seen as key spaces for the sale and promotion of products.

19. Limited digitisation: Although 65.8% of artisans have some level of digitisation, many face barriers such as lack of time, costs and technical knowledge.

20. Outsourcing as a partial solution: Some artisans see outsourcing as an alternative to online marketing, although it generates insecurity due to loss of control.

21. Authenticity mechanisms: It is recommended to implement certificates of authenticity to protect the origin and quality of artisan products.

22. Education in digital tools: Training in digital commerce would enable artisans to maximise online market opportunities.

23. Simplifying access to subsidies: Complicated administrative procedures make it difficult to access aid to promote digitisation.

24. Need for specific certifications: It is important to have systems in place that differentiate artisans from other sellers at fairs and markets.

25. Perceived security in online payments: Improving trust in digital payment systems can expand sales channels and attract more consumers.

26. Greater use of social networks: Optimising their strategy on social networks would allow artisans to better connect with their audience and promote their brand.

27. Proactive customer management: Implementing analysis tools would help artisans build customer loyalty and adapt their marketing strategies.

28. Limited knowledge about digitalisation: Although many recognise the importance of digital, doubts persist about how to carry it out effectively.

29. Complementarity of online commerce: Digital commerce is perceived as a complement to face-to-face sales, not as a substitute.

30. General strategic proposal: It is recommended to promote training, simplify access to tools and strengthen the authenticity of the hand-craft product in order to evolve towards a hybrid model.

14. REFERENCES

- EOI (2015). Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables económicas. Disponible en https://static.eoi.es/savia/documents/EOIFundesarte_ArtesiaEspana_2015.pdf

- INE (2024). Ocupados según ocupación y periodo. Disponible en <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=11024>

- Junta de Andalucía (2019). III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía. III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2019- 2022. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-04/2019%2012%2012%20PLAN%20DEFINITIVO_2_0.pdf

- Junta de Andalucía (2023). IV Plan Integral para el fomento de la artesanía en Andalucía 2023-2026. Disponible en <https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2023-12/IV%20PIFAA%202023%202026.pdf>

- KPMG (2024). La alta artesanía en España: 6 palancas para impulsarla. Disponible en <https://www.tendencias.kpmg.es/2024/06/alta-artesania-espana-6-palancas-impulsarla/>

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2011). La competitividad del sector artesano en España. Disponible en http://www.ipyme.org/publicaciones/competitividad_sectorartesano.pdf

- WCCE (2023). The European Market of Crafts. Disponible en https://wcc-europe.org/wp-content/uploads/2023/09/WCCE_TheEuropeanMarketForCrafts_FullReport_Ir.pdf

